

ARCHIVES INTERNATIONALES | AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol. 2 N° 5 Octobre 2025

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 2 N° 5 Octobre 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

**Tome 3 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines 2**

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 2 n° 5 Octobre 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELENGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Tome 3 : **Sciences Sociales / Sciences Humaines 2**

MAISON D'ÉDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juillet 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Septembre 2025

Retour des corrigés : 30 Septembre 2025

Parution : Fin Octobre 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : AGBETIAFA Casimir
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDE NKOSSOU
Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette,
université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul,
Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Nguabi
OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II
GORON Amina, Université de Maroua
FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang
ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala
ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda
BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa
ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda
H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon
ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

*EVOLUTION DES POLITIQUES AGRICOLES AU NIGER DE 1960
2023*.....12

ALI YERO Souleymane

RESILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
UNE ANALYSE ANTHROPO-ÉCOLOGIQUE DES STRATÉGIES
LOCALES D'ADAPTATION DES COMMUNAUTES A DALOA
(CENTRE-OUEST COTE D'IVOIRE)28

Barnabas Geremy Kouakou KONAN

DEFICIT D'AMENAGEMENT DE L'AIRE URBAINE DE
BOUNA : DIAGNOSTIC DU LIEN ENTRE LA FAIBLE
MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES DES
COLLECTIVITES LOCALES ET LES PROJETS EN SUSPENS
DANS LE CONTEXTE DE LA DECENTRALISATION.....57

COULIBALY Adama,

BAMBA Mansé &

KOFFI Brou Emile

LES CLASSES D'AGE, UNE VALEUR SOCIETALE CHEZ LES
SOLLA DU NORD-TOGO.....87

KARMON Namou &

TANAI Aboubakar

ÉLECTIONS, COHÉSION SOCIALE ET PAIX DURABLE EN
AFRIQUE DE L'OUEST.....106

KIEROU Massa Denis

LA DIMENSION DEMOGRAPHIQUE DE LA CRISE IVOIRIENNE
ANALYSE EXPLORATOIRE DE L'ÉTAT DE L'OPINION
PUBLIQUE IVOIRIENNE A LA VEILLE DE LA MUTINERIE DE
SEPTEMBRE 2002.....126

TEA MAGBLI OLIVIER

VILLAGES DE LIBERTE ET VILLAGES DE COLONISATION
EN COTE D'IVOIRE : LEUR CREATION, LEUR PEUPEMENT
ET LEUR MISSION AUX XIX^e ET XX^e SIECLES.....162

**YODA HABIBATOU &
SEKONGO WAHADJOTANA MAMADOU**

STRATÉGIES MIGRATOIRES ET CONSTRUCTION DE
POSITIONS DOMINANTES : L'INSERTION ÉCONOMIQUE DES
IMMIGRÉS GUINÉENS DANS LE MONOPOLE DES KIOSQUES
À CAFÉ À ADJAMÉ.....185

YOUL Félix

POLITIQUE DE GESTION DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE EN
CÔTE D'IVOIRE.....199

**FEGBO Dago Pierre &
KAMAGATE Tidjane**

INNOVATION ECONOMIQUE ET RECONFIGURATION DU
TRAVAIL SALARIE PAR L'ESSOR DE L'AUTO-EMPLOI
NUMERIQUE DES JEUNES ABIDJANAIS.....223

ANDJOU Amah Louise Chantal

LISTE DES AUTEURS

ALI YERO Souleymane , Université Privée Élite de Niamey, Niger, Saliyero@yahoo.fr

Barnabas Geremy Kouakou KONAN, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, geremykonan0991@gmail.com

COULIBALY Adama, BAMBA Mansé & KOFFI Brou Emile, Université Alassane Ouattara & Université de Bondoukou ,Côte d'Ivoire, croubaly@gmail.com, manse.bamba21@gmail.com & koffi_brou@yahoo.fr

KARMON Namou & TANAI Aboubakar , Université de Lomé, Togo, karmonleboss@gmail.com & tanaiabou@yahoo.fr

KIEROU Massa Denis, Université FHB Abidjan, Côte d'Ivoire, massadeniskierou@gmail.com

TEA MAGBLI OLIVIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, teaolivier111@gmail.com

YODA HABIBATOU & SEKONGO WAHADJOTANA MAMADOU, Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire, hyoda80@gmail.com & wahadjotanasekongo@gmail.com

YOUL Félix, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, youl.felix82@ufhb.edu.ci

FEGBO Dago Pierre & KAMAGATE Tidjane, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle- INSAAC, Côte d'Ivoire, zakrizabote@gmail.com

ANDJOU Amah Louise Chantal, Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC-Polytechnique) Abidjan, Côte d'Ivoire, Chandjou2015@gmail.com

EVOLUTION DES POLITIQUES AGRICOLES AU NIGER DE 1960 2023

ALI YERO Souleymane

Université Privée Élite de Niamey-Niger

96 55 86 17

Saliyero@yahoo.fr

Les produits agro sylvo- pastoraux constituent les piliers de l'économie nigérienne. De l'époque coloniale à nos jours plusieurs politiques ont été conduites. Ces politiques sont passées respectivement, de la promotion des cultures de rente, l'autosuffisance alimentaire, à la sécurité alimentaire, puis aux stratégies de développement rural sous les régimes « dits démocratiques ». Enfin, les « 3N » les nigériens nourrissent les nigériens mise en œuvre par les autorités de la 7eme République jusqu'au coup d'État militaire du 26 juillet 2023.

La communication vise à analyser l'évolution des politiques agricoles mises en œuvre par les régimes qui se sont succédé au pouvoir. L'analyse permet de relever les forces et les faiblesses de ces différentes politiques.

Nous avons privilégié la recherche documentaire notamment, les documents d'archives, les rapports des Ministères et projets de développement. Mais aussi et surtout les articles de presse et des enquêtes de terrain, c'est-à-dire des interviews de personnes ressources (acteurs et témoins). Les données recueillies sont analysées d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Cette approche a permis d'obtenir des résultats que la présente communication se fait le devoir de partager.

Mots clés : politiques agricoles, cultures de rente, stratégies de développement, sécurité alimentaire, autosuffisance alimentaire,

Agro-forestry and pastoral products constitute the pillars of the Nigerien economy. From the colonial era to the present day, several policies have been implemented. These policies have shifted, respectively, from the promotion of cash crops and food self-sufficiency to food security and then to rural development strategies under so-called "democratic" regimes. Finally, the "3Ns" (Nigerians Feed Nigeriens) were implemented by the authorities of the 7th Republic until the military coup of July 26, 2023.

This paper aims to analyze the evolution of agricultural policies implemented by successive regimes in power. The analysis identifies the strengths and weaknesses of these different policies.

We focused on documentary research, including archival documents, reports from ministries and development projects. But also, and above all, press articles and field surveys, i.e., interviews with key people (actors and witnesses). The data collected were analyzed from both a quantitative and qualitative perspective. This approach yielded results that this paper is committed to sharing.

Keywords: *agricultural policies, cash crops, development strategies, food security, food self-sufficiency,*

Introduction

Pays sahélien enclavé, le Niger a une économie dominée par le secteur primaire 45,2% du PIB. Il couvre une superficie de 1267 000 km². Seulement 11% du territoire (extrême ouest) reçoit plus de 600 millimètres de pluie par an. Le 89% du territoire situé dans la partie nord reçoit moins de 350 millimètres par an (fig1). Le pays connaît un taux d'accroissement naturel des plus élevés au monde, qui oscille autour de 3,9%¹. Le secteur agrosylvo pastoral en plus de son rôle dans la croissance économique, demeure la principale source des aliments et nutriments consommés par les nigériens. Malheureusement, la forte sensibilité des activités agrosylvo pastorales aux risques climatiques, écologiques, économiques et même sociaux fait que le Niger n'arrive pas à assurer une alimentation saine et suffisante à l'ensemble de la population. C'est pourquoi les différents régimes ont mis en œuvre diverses politiques en vue de sortir les nigériens de l'insécurité alimentaire de l'indépendance à ce jour. Nous pouvons alors nous demander : Pourquoi les politiques agricoles ont-elles changé au Niger de 1960 à 2023 ?

Dans la recherche de réponse à cette question, nous émettons l'hypothèse qu'au Niger, les politiques publiques perpétuent le modèle économique colonial.

¹ Données de l'institut National de la Statique (INS, 2019)

Ce travail vise à faire connaître l'évolution des politiques agricoles au Niger de l'indépendance à la 7^{ème} République. Spécifiquement, nous tenterons d'analyser les politiques majeures dans le domaine agro-pastoral et de montrer les périodes de rupture et de continuité. Pour ce faire, nous étudierons chronologiquement la période de la promotion des cultures de rente, la politique de l'autosuffisance alimentaire, celle de la sécurité alimentaire, les stratégies de développement et la souveraineté alimentaire en passant par l'initiative 3 N « les Nigériens Nourissent les Nigériens ».

Figure 1 : les ensembles bioclimatiques au Niger

Source : Erwan BERTHO 2021

I. La promotion des cultures de rente (1960-1974)

Les politiques de commercialisation des produits agricoles sont marquées par un fort interventionnisme de l'État. Le souci est de garantir des revenus aux producteurs, de contrôler l'approvisionnement des consommateurs et d'intensifier les productions agro-sylvo-pastorales (MP,1991)². Au Niger, les politiques agricoles publiques suivent plusieurs grandes périodes. La toute première est celle qui va de 1960-1974. Elle est qualifiée d'héritage colonial et d'approche sectorielle de développement. Elle a été mise en œuvre dans un contexte international qui se caractérise par un soutien massif au développement des pays pauvres (Moussa,2015). L'aide bilatérale est accordée massivement et plus facilement aux États. Le contexte national reste très favorable en raison d'une bonne pluviométrie. Mais aussi la nécessité de trouver de source de revenu au paysan pour payer l'impôt. C'est pourquoi le président Diori a centré sa politique agricole sur le développement des cultures d'exportation. Ainsi, au cours de cette période, c'est l'approche sectorielle qui a été développée dans la suite logique de la continuité de la promotion des cultures de rente initiée sous la domination coloniale.

²Contribution du Ministère du plan pour la préparation de la conférence nationale, mai 1991, p.131.

Figure 2 : Persistance de l'héritage colonial (1960-1974)

Environnement internationale (Cadre macroéconomique)	Contexte national	Stratégies opérationnelles Plan-d'action ou sous programmes sectoriels mis en œuvre
<ul style="list-style-type: none"> • Persistance du poids de l'héritage de la colonisation dans la définition des politiques agricoles • Au plan international la sécurité alimentaire était perçue en termes de disponibilité (bonne production) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pluviométrie favorable Concepts et bonne production agricole de « <i>approche agricole dites sectorielles</i> » • Poursuite du plan de développement économique 1948-1964 élaboré sous la période coloniale • Perspectives décennales 1964-1974 • <i>Le plan quadriennal 1965-1968</i> • Famine de 1973-1974 • En 1974 coup d'état militaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Axes prioritaires : encouragement des cultures d'exportation (arachide, coton,) aux côtés des cultures vivrières (arachide / coton) • Paquet technologiques, coopérative (UNCC) animation au développement • Réalisation industrielle pour l'exportation (• « Opération Hirondelle »

Au cours de la période 1960 -1974, la prédominance des cultures d'exportation va se poursuivre jusqu'à l'arrivée au pouvoir en avril 1974 du Conseil Militaire Suprême dirigé par le Lieutenant-colonel Seyni KOUNTCHE. Ce régime fait le choix d'une nouvelle politique qui marque plus ou moins une rupture avec la promotion des cultures de rente (Ali Yero,2022). C'est une période de politique énergique en faveur de la recherche de l'autosuffisance alimentaire qui s'ouvre.

II. La politique de la recherche de l'autosuffisance alimentaire (1974- 1984)

Avec l'avènement du régime d'exception, naîtra l'idée d'une société nouvelle. Dans ce contexte de nouveaux rapports sociaux qui obéissent au développement à la base, tout en respectant les diversités culturelles nationales devaient s'instaurer. S.T., Jackou disait : « Le Président Seyni Kountché était très préoccupé par l'autosuffisance alimentaire »³. Le régime du Conseil Militaire Suprême s'est battu corps et âme pour la recherche de l'autosuffisance alimentaire (Jackou, 2018). L'un des arguments avancés par les militaires à la suite du coup d'État était la famine qui sévissait consécutivement à la sécheresse de 1973. La politique de l'autosuffisance alimentaire intervient dans un contexte alimentaire difficile sur le plan national. Les sécheresses du début des années 1970, ont entraîné une nouvelle dynamique politique dans le traitement des problèmes agricoles et alimentaires. La politique de l'autosuffisance alimentaire est une des stratégies majeures des pays africains, adaptée par le plan de Lagos en 1980 (Ali Yero, 2022). Au Niger, elle devint la grande préoccupation du pouvoir militaire. Les autorités nigériennes se sont investies avec opiniâtreté dans cette recherche de l'autosuffisance alimentaire⁴. Elle coïncide avec la mise en œuvre des grands projets de développement. Le principal souci des autorités de l'époque a été la réduction des déficits alimentaires chroniques provoqués par les sécheresses récurrentes. La période a bénéficié d'un environnement financier favorable notamment grâce au boom de l'uranium (H. Sidikou, 2010). La période de la recherche de l'autosuffisance alimentaire a profité dans ses premières années d'un contexte national et international propices. L'uranium devenu principal produit d'exportation du

³Sanoussi JACKOU une émission de RFI sur le régime du CMS animé par Alain FOKA, octobre 2018

⁴ALPHA GADO et al in *Plan National d'urgence Phase 1 Cabinet du Premier Ministre, Niamey 2001.*

pays en remplacement de l'arachide se vendait au mieux sur le marché international. Les bailleurs de fonds accompagnaient les pouvoirs publics dans leurs choix économiques sans trop d'exigences. La politique de l'autosuffisance alimentaire s'est poursuivie jusqu'en 1984, date à laquelle le concept de l'autosuffisance alimentaire a été abandonné au profit d'un nouveau concept. Celui de la sécurité alimentaire.

III. Le concept de la sécurité alimentaire (1984-1992)

L'intervention des institutions comme la FAO et la Banque mondiale favorise l'émergence du concept de sécurité alimentaire pour la période 1984-1991. Elle voit une régression du poids de l'État dans la conduite de la politique agricole (Y.A., Daouda, 2015). Dans le discours politique, on parle plutôt du concept de sécurité alimentaire au lieu de l'autosuffisance alimentaire. Au cours de cette période on assiste à une remise en cause de la politique antérieure dans le développement du monde rural. La politique en vigueur s'appuie toujours sur des plans et programmes de développement. Elle est surtout marquée par l'organisation de grands débats nationaux afin de dégager les grandes orientations politiques pour le développement du pays en général, et celui du monde rural en particulier. Il s'agit de rencontres nationales de concertation qui requièrent la participation de toutes les couches sociales du pays. Ces rencontres se fondent sur l'idéologie de la « société de développement », dont le principe fondamental est le développement à la base. C'est ainsi que se sont successivement organisés :

- Le débat national sur l'école à Zinder, mars 1983 ;
- Le débat national sur la lutte contre la désertification à Maradi, en mai 1984 ;
- Le débat national sur l'élevage à Tahoua, en avril 1985 ; *etc.*

Du débat national sur la lutte contre la désertification est sorti un document intitulé « L'engagement de Maradi sur la lutte contre la désertification » (H. Sidikou, 2010).

Le Niger s'est vu obliger de réviser son approche politique pour le développement en acceptant d'office les directives des bailleurs de fonds multilatéraux. Ainsi, le premier programme d'ajustement structurel fut signé par le Niger en 1983. Cela a amené le régime à abandonner *de facto* dans les discours politiques le concept « d'autosuffisance alimentaire » pour s'orienter vers le concept de développement endogène. Le concept de sécurité alimentaire devient la terminologie appropriée du moment. C'est une période caractérisée par l'intervention des acteurs internationaux, notamment la FAO, la Banque Mondiale et le FMI. Ces acteurs assurent l'assistance technique et financière des projets de développement du monde rural au Niger. Elle est donc marquée par la mise en œuvre des premiers programmes d'ajustement structurels. Les méfaits de la sécheresse de 1984, exacerbés par la crise économique induite par la flambée des coûts du pétrole lié au deuxième choc pétrolier de 1979, ont amené l'État à décréter le principe de responsabilisation des populations pour un développement dit endogène que préconisait Joseph KIZERBO dans les années 80. Cette nouvelle politique a consisté à élaborer des projets pluridisciplinaires impliquant la participation des populations rurales. Il y eut alors l'émergence de microprojets plus maîtrisables par les bénéficiaires et le développement du mouvement coopératif (Moussa, 2015). Le niveau élevé de la dette, la baisse de la demande mondiale d'uranium, ainsi que les résultats médiocres d'une agriculture marquée par une incapacité structurelle à résister au moindre déficit pluviométrique légitiment la pression politique des bailleurs qui contraignent le Niger à adopter un programme d'ajustement structurel (PAS) à partir de 1984. L'adoption de ce programme appelle un changement de paradigme dans les politiques

agricoles. Le concept de sécurité alimentaire va être préféré à celui d'autosuffisance. Les mesures de libéralisation réduisent le rôle et les moyens d'intervention de l'État en matière agricole. Le marché remplit désormais une fonction centrale dans l'approvisionnement alimentaire des populations. Les politiques publiques sont caractérisées par un minimum d'intervention directe, une privatisation des entreprises de production, de transformation et de commercialisation (Y.H Daouda, 2015). Cette nouvelle vision n'a pas permis d'aboutir à des résultats probants. Certaines mesures préconisées par les bailleurs comme le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Mondiale sont fortement contestés par les structures organisées, notamment les syndicats et certains leaders d'opinions. Situation qui conduira le Niger dans une crise socio politique qui débouche sur la Conférence Nationale souveraine en 1991 (Ali Yero, 2022). L'issue est sanctionnée par la mise en place d'une transition démocratique. C'est au cours de cette courte période de transition que fut adoptée une grande orientation politique du développement du monde rural intitulée : *les principes Directeurs d'une politique du Développement Rural qui s'inscrit dans une logique libérale*. Cela ouvre la voie aux politiques appelées les stratégies de développement.

IV. Les stratégies de développement rural (1996 - 2010)

Au tournant des années 2000, deux évidences apparaissent : les politiques de libéralisation n'ont résolu ni les déséquilibres macro-économiques des pays en développement, ni non plus la délicate question de la sécurité alimentaire à laquelle elle était censée fournir une réponse. Devant ce constat d'échec, les pays en développement élaborent au début des années 2000, des Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui deviennent le cadre de référence des politiques économiques. C'est ainsi qu'au Niger une Stratégie de

Développement Rural (SDR) s'appuyant sur les OMD est élaborée en 2003 pour préciser les orientations de la politique de réduction de la pauvreté dans le secteur rural (Y.H Daouda, 2015). Les questions de stratégies de développement ont commencé à être mise en œuvre vers la fin de la décennie 1990. La Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) a été adoptée en 1996 (H. Sidikou, 2010). Cette tendance de recourir aux stratégies pour les questions de développement se renforce dans les années 2000. Ainsi, pour rendre opérationnel la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP), le Niger adopte la Stratégie de Développement Rural (SDR). En effet, en 2002 la SRP a été adoptée et constitue le cadre stratégique de référence pour toutes actions de développement déclinées en « stratégies sectorielles ». Cette stratégie a été supplanté peu de temps après par la Stratégie de Développement Rural. En 2003, l'adoption de la SDR par décret traduit la volonté des autorités nationales de créer les conditions d'une meilleure coordination des politiques en matière de développement rural et d'assurer la mise en cohérence et l'harmonisation de l'ensemble des interventions menées par les pouvoirs publics. Les modalités de mise en œuvre sont basées sur l'approche programme telles qu'entérinées par le décret N° 2006-291/ MHELCD, portant adoption du plan d'action SDR (Alpha Gado, 2011)⁵. Le Niger commence le nouveau millénaire dans une situation d'extrême pauvreté et d'insécurité alimentaire. La vulnérabilité chronique des populations rurales est accrue par les phénomènes de désertification et de sécheresses intermittentes. L'insécurité alimentaire liée aux pénuries généralisées, est aujourd'hui la préoccupation majeure du pays. Le gouvernement accorde de ce fait une priorité aux mesures tendant à relever les revenus agricoles des populations à travers une politique de restauration des ressources agro-sylvo-pastorales. Ces mesures sont

⁵ Il s'agit d'une communication sur les Politiques Agricoles du Niger Stratégie développement rural SDR au Séminaire de spécialisation politique agricole pour une agriculture paysanne en Afrique de l'ouest tenu à Genève (Suisse) le 11 octobre, 2011.

nécessairement au centre de la lutte contre la pauvreté. On peut évoquer au passage la stratégie de réduction de la pauvreté. La Stratégie de Réduction de la Pauvreté a été adoptée par le gouvernement nigérien à la suite de la conférence des chefs d'États africains tenue à Libreville en janvier 2002. Elle vise à réduire la pauvreté dans une proportion importante. Selon cette stratégie, la pauvreté doit être réduite de 63 à 50% en 2015, conformément aux objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). La stratégie de la réduction de la pauvreté (SRP) a été aussi adoptée et approuvée par le Conseil d'Administration du Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale en 2002 pour la période 2002-2005 (SDR, 2003, p.3)⁶. Après 5 ans de mise en œuvre, l'État a révisé la SRP, pour adopter en octobre 2007, lors de la Table Ronde de Bruxelles, les 25 et 26 octobre 2007, la Stratégie de Développement Accéléré et de la Réduction de la Pauvreté. (SDRP) qui couvre la période 2008- 2012. Cette révision était nécessaire pour accélérer la croissance. La SDRP qui fait du secteur rural le principal moteur de la croissance se fonde sur 7 axes stratégiques. Il est accompagné d'un code de conduite État/PTF, adopté à Niamey le 27 septembre 2007. Ce code constitue le cadre dans lequel l'État du Niger et les Partenaires Techniques et Financiers s'engagent et retiennent des approches concrètes pour la mise en œuvre d'un développement accéléré selon les principes de la déclaration de Paris en 2005, sur l'efficacité de l'aide⁷. Les années 2000 ont donc vu l'élaboration et la mise en place de multiples stratégies dont l'une de plus connues est la Stratégie du Développement Rural, (SDR). Cette nouvelle stratégie se veut globale et sera le cadre dans lequel a évolué la politique agricole du Niger jusqu'à l'avènement de la

⁶ Selon le document de la SDR, P.3

⁷Charte nationale ECOWAP/PDDAA du Niger, pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de développement rural (SDR) p.6.

7^e république qui met en place une nouvelle conception « l'initiative 3 N » les nigériens nourrissent les nigériens.

V. L'initiative 3 N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens (2011- 2023)

D'importantes ressources ont été investies au Niger dans le secteur agricole depuis plusieurs années. Malgré ces efforts considérables, les déficits des productions vivrières persistent rendant les populations vulnérables à l'insécurité alimentaire. Les autorités de la 7^{eme} République ont décidé d'utiliser les grands moyens pour juguler la situation. C'est ainsi qu'elles ont conçu et décidé de mettre en œuvre l'initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » dans le cadre du programme de la Renaissance. Dès le 7 avril 2011, dans son discours d'investiture le Président Mahamadou Issoufou annonçait la vision qu'il donne de l'initiative 3 N, celle de voir le peuple nigérien parvenir à éradiquer la faim afin d'affirmer sa dignité et son honneur. L'Initiative 3 N, exprime la conviction collective que le Niger, au vu de ses potentialités est capable de relever le défi de sa sécurité alimentaire et de faire jouer au secteur agricole son rôle moteur de la croissance économique. L'objectif de l'i3N est de « contribuer à mettre durablement les populations nigériennes à l'abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus ». Les effets escomptés sont globalement autour des points suivants :

- Les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques sont accrues et diversifiées
- Les marchés ruraux et urbains sont régulièrement approvisionnés en produits alimentaires et agro-alimentaire
- La résilience des groupes vulnérables face aux changements climatiques, crises et catastrophes est améliorée

La mise en œuvre de l'initiative l'i3N devrait permettre d'atteindre des effets importants tel que :

- ✓ Les productions sous irrigation sont accrues
- ✓ La productivité des cultures pluviales est augmentée
- ✓ Les productions d'origine animale sont accrues
- ✓ Les productions forestières sont accrues
- ✓ Les réponses apportées dans les situations de crises et de catastrophes sont adaptées
- ✓ La vulnérabilité à la malnutrition est réduite

Dans l'ensemble beaucoup d'investissements ont été faits. Mais force est de constater que l'initiative 3N n'a pas abouti à grand-chose. Les résultats sont mitigés. L'initiative 3N est donc, abandonnée avec l'avènement du CNSP le 26 juillet 2023. Les structures démantelées et les agents reversés dans leurs ministères de tutelles respectifs. Le « combat pour la souveraineté alimentaire » est engagé.

VI. La souveraineté alimentaire (depuis 2023)

Les nouvelles autorités ont mis l'accent dans le cadre de la souveraineté alimentaire prônée depuis le 26 juillet sur les aménagements hydroagricoles. L'un des axes majeurs de la politique du CNSP est la promotion de la Grande Irrigation (GI). De Gaya à l'Ouest et à Diffa à l'extrême Est du pays de grandes réalisations sont faites dans le but d'assurer aux nigériens la souveraineté alimentaire. Cela devient une réalité visible sur les terrains à Diffa comme à Gaya. Cela augure des bonnes perspectives pour le pays (Ali,2025).⁸ Booster la production agricole dans toutes les régions pour assurer la sécurité alimentaire au Niger. Dès son avènement au pouvoir le 26 juillet 2023, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Partie (CNSP) a inscrit dans son agenda politique le pari de la sécurité

⁸ Djibo ALI cadre du Ministère de l'Action Humanitaire, « les perspectives de la politique de la souveraineté alimentaire » entretien oral réalisé 5 septembre 2025 à son domicile au quartier Bobiel Niamey-Niger

alimentaire au Niger accès sur le développement de base de la production pour la souveraineté économique. Dans la croisade pour relever le défi et gagner le pari de la sécurité alimentaire au Niger, les efforts des autorités sont cristallisés sur la diversification des moyens de production à travers le développement des cultures irriguées, notamment la Grande Irrigation. Le programme de la Grande Irrigation (PGI) a pour entre autres objectifs de réduire de moitié les importations du Riz au Niger d'ici 2027. Pour ce faire il est en train de réaliser l'aménagement de 21200 hectares supplémentaires de terres et réhabiliter 10 000 hectares d'aménagements hydro-agricoles existants afin de porter au double les superficies totales des aménagements hydro-agricoles, soit 39700 hectares. Cet ambitieux programme est assuré par l'Etat, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de développement, la coopération Italienne et la coopération allemande, pour un budget global estimé 520 milliards de francs CFA. L'office National de l'Aménagement hydro-Agricole (ONAHA) a été choisi comme pivot de l'action sur le terrain. Les missions confiées à ONAHA sont entre autres la réhabilitation des périmètres irrigués et la réalisation de nouvelles terres cultivables. Plusieurs actions fortes sont entreprises pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment, de l'opérationnalisation des Maisons du paysan, la subvention des engrais, les infrastructures et équipements ruraux, la protection des sols et la protection phytosanitaires des cultures. Il faut ajouter aussi la promotion des productions alimentaires de substitution, la promotion des filières agricoles à haute valeur ajoutée : la valorisation des productions agricoles et la mise en place d'une stratégie adaptée de prévention et de gestion des crises alimentaires et catastrophes. Ces actions sont soutenues par la redynamisation de la recherche agricole et la mise en place d'un encadrement rapproché au bénéfice des producteurs ruraux (Oumarou,2025)⁹. Le slogan du CNSP est

⁹ Oumarou Moussa le Sahel Spécial, quotidien Nigérien N°10962 du Lundi 28 juillet 2025 p 16 et 17.

« le combat pour la souveraineté alimentaire » qui augure peut-être de belles perspectives, mais dont on ne peut évaluer faute de recul pour l'instant.

Conclusion

Les politiques agricoles ont été focalisées essentiellement au début des indépendances sur la promotion des cultures de rente. A cette période succède la recherche de l'autosuffisance alimentaire elle-même supplanté par la période dite du concept de la sécurité alimentaire dictée par le PAS. Elle fera suite à la période des stratégies de développement au cours de la décennie 2000. l'initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » mise en œuvre sous la 7^{ème} République a été une des politiques phares du programme de la renaissance acte 1 et 2. Elle sera balayée à la suite de la chute du régime, provoqué par le coup d'État du Général TIANI. Depuis le 26 juillet 2023, le Niger est engagé sur la voie de sa souveraineté via sa souveraineté alimentaire.

Un regard rétrospectif permet de constater que les politiques agricoles ont changé au gré des régimes. Dans le fond, toutes ces politiques sont dépendantes du financement extérieur. De 1960 à ce jour les politiques sont soutenues pour une bonne partie par des bailleurs extérieurs, la Banque Mondiale, la coopération bilatérale etc. Ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle les politiques agricoles au Niger perpétuent le modèle colonial. Les politiques agricoles s'inscrivent cependant dans un contexte international, économique mais aussi idéologique dominante de l'extérieur.

Au Niger, les politiques agricoles ont évolué entre rupture et continuité des logiques coloniales au gré des changements des régimes. Elles ont connu parfois une mutation dans les terminologies utilisées, mais au fond, au plan économique et social la portée véritable pour les populations

reste limitée. Au-delà de montrer la chronologie de l'évolution des politiques agricoles au Niger pour une meilleure compréhension de la dynamique, l'étude permet aux décideurs, acteurs et témoins de trouver une source d'inspiration pour des orientations stratégiques.

Références bibliographiques

1. **ALI Djibo**, 2025. « Les perspectives de la politique de la souveraineté alimentaire ». Entretien oral réalisé à son domicile au quartier Bobiel Niamey-Niger.
2. **ALI YERO Souleymane**, 2022. Évolution des politiques agricoles et des exportations des produits agro-sylvo-pastoraux au Niger : de 1960 à 2010 (cas de la gomme arabique, des oignons, des cuirs et peaux). Thèse de Doctorat Unique, Université Abdou Moumouni de Niamey, 421 p.
3. **ALPHA GADO Boureima**, 2011. Communication sur les Politiques Agricoles du Niger Stratégie développement rural au Séminaire de spécialisation politique agricole pour une agriculture paysanne en Afrique de l'Ouest tenu à Genève (Suisse).
4. **ALPHA GADO et al.**, 2001. in Plan National d'urgence Phase 1 Cabinet du Premier Ministre, Niamey.
5. **MINISTERE DU PLAN**, 1991. Contribution du Ministère du plan pour la préparation de la conférence nationale, 131p.
6. **MOUSSA Boureima**, (2015). Les politiques agricoles au Niger, 1960-2015 : 55 ans à la recherche de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté, 35p.
7. **OUMAROU Moussa**, 2025. In « le Sahel Spécial, quotidien Nigérien » N°10962 du lundi 28 juillet p 16 et 17.

RESILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : UNE ANALYSE ANTHROPO- ECOLOGIQUE DES STRATEGIES LOCALES D'ADAPTATION DES COMMUNAUTES A DALOA (CENTRE-OUEST COTE D'IVOIRE)

Barnabas Geremy Kouakou KONAN

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte
d'Ivoire)

geremykonan0991@gmail.com

Résumé

Dans une perspective anthropo-écologique, cette étude a permis d'analyser les stratégies locales d'adaptation des communautés de Daloa au croisement des contraintes environnementales et climatiques. A travers une approche qualitative, fondée sur des entretiens semi-directifs approfondis, il ressort que le changement climatique est associé à une variation de temps selon les communautés. La baisse des rendements agricoles, l'insuffisance de revenus et l'apparition de certaines maladies en sont les impacts identifiés. Pour faire face, elles adoptent l'utilisation des engrais et produits phytosanitaires pour booster les récoltes et s'orientent davantage vers les activités vivrières à travers les bas-fonds aménagés ; pendant qu'au niveau socio-économique, elles varient les sources de revenus à travers d'autres activités telles que le commerce et l'élevage. In fine, l'analyse a révélé des efforts significatifs de résilience des communautés à travers des savoirs locaux pour résister à ce phénomène et appelle à un accompagnement pour plus d'adaptation.

Abstract

From an anthropo-ecological perspective, this study analyzed the local adaptation strategies of Daloa communities at the intersection of environmental and climatic constraints. Through a qualitative approach, based on in-depth semi-structured interviews, it emerges that climate change is associated with a variation in weather depending on the communities. The decline in agricultural yields, insufficient income and the appearance of certain diseases are the identified impacts. To cope, they adopt the use of fertilizers and phytosanitary products to boost harvests and are moving more towards subsistence activities through developed lowlands; while at the

socio-economic level, they vary their sources of income through other activities such as trade and livestock farming. Ultimately, the analysis revealed significant efforts of resilience of the communities through local knowledge to resist this phenomenon and calls for support for further adaptation.

Mots clés : Résilience, stratégies locales, adaptation, changement climatique, Daloa

Keywords : Resilience, local strategies, adaptation, climate change, Daloa

Introduction

Le changement climatique constitue l'une des plus grandes menaces pour le développement durable à l'échelle mondiale, (United Nations, 2022, p.12). Les conséquences touchent le continent africain plus que tout autre. Au cours du dernier siècle, plus de 300 événements ont été consignés, représentant 44% du total mondial. Bien que responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique est présentée comme le continent le plus vulnérable aux chocs climatiques à venir et les différentes simulations montrent que l'agriculture est particulièrement affectée (GIEC, 2007, p.37).

La Côte d'Ivoire n'est pas en marge des effets des changements climatiques car elle est classée 144ème sur 169 pays pour son indice d'adaptation climatique (indice ND-GAIN) et figure parmi les pays les plus vulnérables du fait de sa situation géographique et de sa structuration économique. L'agriculture, représentant ¼ du PIB du pays et plus de la moitié des emplois, constitue l'une des principales sources d'émission de Gaz à Effet de Serre. Elle est par ailleurs négativement impactée par la hausse des températures et le changement du régime des précipitations avec des répercussions négatives sur la productivité agricole et plus généralement sur la sécurité alimentaire, (CND, 2022, p.20). Consciente de ces enjeux, elle a pris plusieurs initiatives, notamment d'ordre politique et institutionnel, pour tenter de résoudre cette préoccupation. Plus

près, elle a souscrit aux Contributions Déterminées au niveau National (CDN), revue en 2022 en visant une réduction de ses émissions de Gaz à Effet de Serre de 30,41% (contre 28,25% en 2015) d'ici 2030. Par ailleurs, pour disposer d'un cadre de concertation multi-acteurs et multisectoriels, une Commission Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques (CNLCC) a été créée par Décret n°2024-594 du 26 juin 2024. L'objectif à l'horizon 2030 du volet adaptation est de réduire la vulnérabilité et d'accroître la résilience. A cet effet, elle a adopté des stratégies d'adaptation, notamment, le Plan National d'Adaptation du Secteur de la Santé au changement climatique (PNASS) 2021-2025 ; Les plans climats territoriaux ; L'Adaptation des pratiques agro-pastorales.

Nonobstant ces initiatives d'adaptation aux changements climatiques, ces effets demeurent avec acuité et préoccupants. Ils touchent particulièrement la région du Haut-Sassandra dont fait partie le département de Daloa, qui présente une vulnérabilité accrue aux manifestations du changement climatique. Ce département qui était autrefois caractérisée par une abondante pluviométrie, est désormais classé parmi les zones à faibles précipitations et de température élevée. Les données indiquent qu'entre janvier et octobre 2024, le cumul pluviométrique enregistré à Daloa était parmi les plus bas (-20% et -60%) pendant que le département présente l'écart de pluie le plus significatif (-51,4%) et des températures supérieures à 27°C, (Sodexam, 2024, p.8et9).

Une enquête exploratoire, réalisée dans le cadre de cette étude, a permis de relever les impacts des changements climatiques sur les vécus des communautés à Daloa. Elle a révélé une baisse des rendements des cultures ; une dégradation de la fertilité des sols, une pression accrue sur les ressources en eau, une augmentation de l'insécurité alimentaire et financière des ménages.

En outre, ces difficultés relatives aux effets des changements climatiques constituent une entrave aux efforts nationaux et

internationaux visant, selon l'indicateur 13.1 des Objectifs de Développement Durable (ODD), à : « *Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat* », (TCP, p. 16/24). Eu égard aux difficultés dans l'atteinte de cet objectif de développement, et dans la dynamique du Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique (MEDDTE) ivoirien (2024, p.15) : « *La lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire nécessite une coopération multisectorielle et un engagement marqué pour construire un avenir durable et résilient* », il importe d'apporter une contribution des sciences sociales et humaines via l'anthropologie, en valorisant les savoirs locaux de résilience des communautés, face aux changements climatiques. Ainsi, la question fondamentale qui guide cette étude est de savoir : quelles sont les initiatives locales de résilience adoptées par les communautés de Daloa face aux changements climatiques ? A partir de cette question principale, il découle celles qui suivent : (i) Quelles sont les représentations sociales des communautés de Daloa sur les changements climatiques ; (ii) Comment les changements climatiques impactent-ils ces communautés ? ; (iii) Quelles sont les stratégies locales d'adaptation qu'elles mettent en œuvre pour y faire face ? De ces questionnements, la présente étude vise à analyser les initiatives locales de résilience des communautés de Daloa face aux changements climatiques. Spécifiquement, il s'agit : (i) d'analyser les représentations sociales des communautés de Daloa sur les changements climatiques ; (ii) d'analyser les impacts des changements climatiques selon ces communautés ; (iii) d'identifier les stratégies locales adoptées par ces communautés pour renforcer leur résilience.

1. Démarche méthodologique

1.1. Site de l'étude

L'étude s'est déroulée, du 20 juillet au 25 août 2025, dans le département de Daloa, situé au Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le choix de ce département, s'explique par sa situation climatique complexe exposant les communautés à de nombreuses difficultés agricoles, socio-économiques et sanitaires. En effet, selon le bulletin de veille climatique en Côte d'Ivoire de la SODEXAM (2024), Daloa a un climat chaud et humide avec une pluviométrie comprise entre 1000 et 1500 mm par an. Pourtant le relief est constitué de plateaux de 200 à 300m d'altitude avec une végétation de forêt riche en faune et en flore. Ce qui constitue un bassin de production agricole et d'élevage vital pour la sécurité alimentaire. En plus, son économie basée sur l'agriculture est fortement tributaire des saisons des pluies. Cependant, contrairement à la quasi-totalité des départements de la Côte d'Ivoire dont les cumuls pluviométriques ont été supérieurs à ceux de la normale saisonnière entre 1991 et 2020, avec les effets des changements climatiques, le département de Daloa a enregistré une raréfaction des pluies et une intensification des températures chaudes, (Sodexam, 2024, p.9). Les données ont été collectées dans huit (8) localités du département de Daloa : Zimeguhé, Kouassikankro, Kibouo, Ligueuhé, Brizeboua, Gbeutitapia et Gbieguhé.

1.2. Technique d'échantillonnage

Pour choisir ces localités, nous avons eu recours, dans un premier temps, à la méthode de sondage en grappe, (Gumuchian et Marois, 2018, p.25), qui a permis de faire un premier tirage au niveau primaire pour sélectionner le département de Daloa. Ensuite dans un second temps, les localités ont été choisies sur la base d'un échantillonnage raisonné selon les objectifs et intérêts de l'étude. Les populations cibles ont été choisies selon

les critères d'inclusions suivantes : Leaders communautaires et Cultivateurs exerçant depuis 10 ans et dans diverses cultures agricoles. Dans chaque localité, des entretiens individuels semi-directifs et des focus group ont été réalisés. Un formulaire de consentement éclairé a été renseigné par chaque personne enquêtée. Ainsi, ce sont soixante-deux (62) personnes-ressources qui ont été sélectionnées, pour les entretiens individuels :

- Quatorze (14) leaders communautaires avec qui une situation globale des changements climatiques a été retracée et les initiatives communautaires ont été discutées ;
- Dix-neuf (19) cultivateurs de cultures de rente (café, cacao...) avec qui les sujets liés à ces cultures ont été discutés ;
- Quatorze (14) cultivateurs de cultures vivrières (riz, maïs, ...) avec qui les sujets liés à ces cultures ont été discutés ;
- Quinze (15) cultivateurs de cultures maraîchères (tomate, aubergines, ...) avec qui les sujets liés à ces cultures ont été discutés.

A l'instar des entretiens individuels semi-directifs, deux focus group (hommes et femmes) ont été réalisés par localité, avec un effectif de cent-douze (112) participants répartis comme suit :

- Cinquante-un (51) participants pour les focus group avec les hommes ;
- Soixante-un (61) participantes pour les focus group avec les femmes).

1.3. Techniques et outils de collecte de données

Dans une approche qualitative, la collecte des données a nécessité la mobilisation d'un guide d'entretien individuel, d'un canevas de focus group et d'un appareil photographique. Les

entretiens individuels et les focus group ont été réalisés auprès des leaders communautaires et cultivateurs. Ils ont permis de collecter des informations approfondies sur les représentations sociales des changements climatiques, les impacts vécus et les stratégies locales d'adaptation. Quant à la photographie, elle a eu pour but de photographier quelques éléments essentiels à la compréhension de l'objet d'étude, notamment quelques activités et pratiques agricoles.

1.4. Traitement des données

Les données collectées ont été retranscrites mot à mot, synthétisées en fonction des objectifs de l'étude et soumises à une analyse de contenu afin de déceler les unités de sens.

1.5. Approche théorique d'analyse des données

Les données ont été analysées à partir des théories des Représentations Sociales de Moscovici (1976) et de l'Adaptation culturelle de Bates (2005).

Selon Moscovici, la théorie des représentations sociales, placée à la frontière du psychologique et du social, permet aux personnes et aux groupes de maîtriser leur environnement et d'agir sur celui-ci. Il souligne que c'est le contenu des représentations sociales, mais aussi leur structure interne et le noyau central qui permettent de comprendre comment les individus ou les groupes développent des pratiques sociales spécifiques. Cité par Philippe (2015, p.36), la théorie des représentations sociales, c'est :

« Une manière d'interpréter le monde et de penser notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale que la personne se construit plus ou moins consciemment à partir de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle projette et qui guide son comportement. Et corrélativement (la RS est) l'activité mentale déployée par les individus et les groupes pour fixer leurs

positions par rapport à des situations, événements, objets et communications qui les concernent ».

Quant à la théorie de l'Adaptation culturelle, développée en anthropologie par Bates (2005), elle englobe tous les comportements et les réponses acquises (socialement ou par l'apprentissage) par les individus. Selon l'auteur, cité par Simonet (2009, p.398), c'est un :

« Processus par lequel les organismes ou populations d'organismes effectuent des ajustements biologiques ou comportementaux qui facilitent ou assurent leur succès reproducteur, et donc leur survie, dans leur environnement. Le succès ou l'échec des réponses adaptatives peuvent uniquement se mesurer sur le long terme et les conséquences évolutives des comportements observés ne sont pas prédictibles ».

Dans le cadre de cette étude, la théorie des représentations sociales a permis d'analyser les connaissances des communautés sur les changements climatiques et la théorie de l'adaptation culturelle a permis de comprendre leurs stratégies locales d'adaptation en contexte de changements climatiques.

2. Résultats

2.1. Représentations sociales des changements climatiques par les communautés de Daloa

Dans le cadre de cette étude, le changement climatique fait référence à :

« Tout changement à long terme de la distribution statistique des régimes climatiques, que ce soit en termes de changements des conditions moyennes (plus ou moins de précipitations, des températures plus élevées ou plus basses) ou de distribution des événements par rapport à la moyenne (événements

météorologiques extrêmes, comme des inondations ou des sécheresses) », (Emmeline, 2012, p.7)

Ainsi, pour les communautés de Daloa, les changements liés à la situation climatique du département, constituent un phénomène naturel dû à une variation du temps. En langue locale Bété, originaire de la zone, cette situation est décrite en ces termes : « *téheinmeu merobeu, téhaheinm merobeuham* ». Cette expression décrit littéralement les changements liés au temps, soit « *téheinmeu* » pour désigner le « temps » et *merobeu* » pour expliquer les « changements ». Selon le leader communautaire D.R de la localité de Zimeguhé : « *Les changements climatiques, c'est quand les saisons du climat changent de façon inattendue. (...)* ». Par ailleurs, les communautés les associent, à travers ses effets, à des conséquences d'une mauvaise gestion des ressources naturelles. Pour le chef de la localité de Kibouo, la destruction du couvert forestier est à l'origine de ces changements climatiques. Selon lui : « *Le climat qui a changé de nos jours est beaucoup dû aux comportements des hommes. Depuis un moment, tout le monde a commencé à utiliser les produits phytosanitaires et les arbres que nous coupons partout ont fini par créer l'absence de pluie* ». Abordant dans le même sens, les femmes de Gbeutitapia ont partagé cette idée au cours du focus group : « *Nous pensons que, les changements observés par rapport au climat, c'est à cause de tous ces arbres que les gens ont abattu pour vendre ; les champs et le charbon qui sont faits partout. Ça fait que nous avons tout sorte de problème ici* ».

In fine, Il ressort des entretiens individuels et des rencontres de groupes que les changements climatiques ne sont pas méconnus par ces communautés. Ils les identifient par l'irrégularité des pluies. Selon le premier responsable de la localité de Gbieguhé : « *Avant la petite saison des pluies couvrait de mars à juillet et la grande, d'août à septembre alors qu'aujourd'hui, ce n'est*

plus le cas. Cette année par exemple, il n'a pas plu durant tout le mois d'août ; c'est ça le changement climatique ».

Rétrospectivement, les communautés affirment que les changements climatiques, dans le département de Daloa, y sont observés depuis environ une dizaine d'année. Selon le Chef du village de Ziméguhé : *« C'est à partir de 2015 que nous avons commencé à vivre les problèmes liés au changement climatique chez nous ici ».* Ainsi qu'à Kouassikankro, où selon le Chef du village : *« Ça fait pratiquement 7 ans maintenant que la pluie est devenue rare et nous avons du mal à pratiquer nos cultures ; ce qui nous fatigue beaucoup ».* A travers ces informations, pour les acteurs du département de Daloa, la situation climatique était jugée normale jusqu'en 2015. La pluviométrie a baissé, ainsi que les récoltes agricoles. Selon le cultivateur K.T : *« Avant, il y avait 6 mois pratiquement de pluie dans l'année, on avait un calendrier agricole établi et pratiqué sur l'ensemble de l'année. Mais maintenant, il n'y a plus de saison connue pour faire une quelconque activité, les choses sont devenues très compliquées ».*

2.2. Impacts des changements climatiques selon les communautés de Daloa

Les résultats de cette étude indiquent que les impacts des changements climatiques, selon les communautés de Daloa, portent sur les activités agricoles, les aspects socio-économiques et sanitaires.

2.2.1. Impacts au niveau agricole

Les impacts des changements climatiques ont été plus exprimés au niveau des activités agricoles par les communautés. Selon elles, les répercussions de ces changements climatiques ont bouleversé les tendances des pratiques agricoles. Pour chaque catégorie de cultures les impacts ont été décrits comme suit.

D'abord, au niveau des cultures vivrières, la zone de Daloa dont

les originaires sont constitués de peuple Bété ont une dominance de consommation du riz ; ce qui fait de cette culture, la plus pratiquée dans le département. Ainsi, face aux difficultés climatiques, la culture du riz est impactée en raison de l'irrégularité de la pluviométrie. Selon le Chef de la localité de Gbeutitapia :

« Avant où il pleuvait normalement, la culture du riz se faisait même dans des surfaces planes hors des bas-fonds ; il suffisait de jeter les grains de riz, après le nettoyage du site et ça poussaient. Les cultures démarraient dans le mois de mai et les récoltes se faisaient en août. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, il n'y a plus de pluie régulière. Même les bas-fonds qui sont les endroits idéals pour faire le riz, ont taris parce qu'il ne pleut plus, dans les périodes où on attend tous la pluie ».

A l'instar du riz, les autres activités vivrières telles que l'igname, le maïs et le manioc également sont impactés. En effet, l'absence de pluie entraîne des périodes de sécheresses subites qui exposent les communautés à l'insécurité alimentaire. Face aux difficultés alimentaires, pendant les périodes dites de « soudures » (juin à août), ils existaient traditionnellement pour ces communautés, des mesures dites palliatives liées à la consommation de certains aliments saisonniers qui leurs permettaient de surmonter ces périodes. C'est le cas d'une variété d'igname particulière dont la récolte se fait à partir du mois d'août. Les communautés la dénomment 'Cocoassié'. Selon le notable K.R. de la localité de Kouassikankro :

« Avant, pendant les périodes où on ne gagne pas à manger, pendant les vacances scolaires entre juillet et août, c'est Cocoassié qui permettait de traverser la période. Cette igname se formait avec les pluies d'avril, mai et juin. De nos jours, parce qu'il ne pleut plus correctement, elle est en voie de

disparition, on en trouve rarement ; ce qui rend compliquée la situation alimentaire durant cette période ».

Ensuite, au niveau des cultures de rente, dont le cacao et le café, les impacts identifiés sont au niveau des pépinières et de la production. En effet, dans le processus de ces cultures, une étape importante consiste à faire des pépinières à travers la mise de fève dans des supports sachets avec du sable, qu'il faut arroser pour en faire une plante et qu'il faudra mettre dans le sol pour constituer un champ lorsque cette pépinière sera à maturité. Ainsi, lorsque la pépinière est mise dans le sol, elle nécessite une pluie constante pour pouvoir être fixée et grandir. Ce qui est devenu difficile de nos jours, dans ce département parce que selon le Chef de Ligueuhé : *« Normalement, c'est en juillet et août qu'on plante les pépinières parce que c'est à cette période qu'il pleuvait. Aujourd'hui, lorsqu'on fait les pépinières et qu'on plante, sur un hectare de champ par exemple, c'est juste 3 à 4 pieds qui arrivent à grandir, tous les autres meurent ».*

C'est le cas également avec les champs de bananes. Lorsque les rejets de bananes sont mis dans le sol, ils nécessitent une pluie constante pour germer et pousser afin d'obtenir des bananiers qui produiront plus tard. Pourtant, ces champs de bananes sont impactés en raison de l'irrégularité des pluies. Selon le Cultivateur B.M. de la localité de Gbieguhé : *« Avant le bananier faisait 3 ans sur pieds donc on pouvait récolter plusieurs fois sur sa période de vie. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait une récolte d'une saison, tous les bananiers tombent. Finalement, on ne trouve plus de rejets de banane pour renouveler chaque fois les champs de banane ».*

En somme, face à ces difficultés climatiques, les cultures de rente deviennent difficiles à pratiquer et les conséquences s'associent à la baisse des productions et la disparition de certaines cultures. Selon le notable B.P. de la localité de Brizeboua : *« Nos champs de cacao ne peuvent même plus faire*

une tonne de production car le froid et le manque de pluies vieillissent les champs. Le sol devient de plus en plus dur à cultiver. Tous les pieds de cacao sont impactés ».

Enfin, au niveau des cultures maraîchères, notamment des légumes, dans l'approche locale des communautés, elles font des pépinières de piments, aubergines, tomates, qu'elles vont planter, soit dans les champs d'ignames de leurs conjoints, soit dans des espaces qu'elles nettoient pour constituer un champ. A la suite des plantings, ces pépinières exigent des pluies pour leur croissance. Face à ce processus, lorsqu'il ne pleut pas, selon les principes de ces cultures, les communautés sont bouleversées et plongent dans l'inquiétude. Selon la Cultivatrice P.A. :

« Après les petites pluies qui sont arrivées en juin, j'ai fait des pépinières de piments pour aller planter dans le champ d'igname de mon mari. Mais aujourd'hui tout a séché parce que la pluie n'a pas duré. Ce sont les piments de l'année passée que nous avons conservés, que nous consommons actuellement. On se demande ce qu'on va manger l'année prochaine. Les semences mis dans le sol ont tous séché parce que, lorsqu'elles sont faites après les premières pluies, il faut une deuxième pluie pour qu'elles puissent germer et grandir. A force d'attendre la pluie, les semences sont tous restées dans le sol ».

2.2.2. Impacts au niveau socio-économique

La vocation agricole de la zone explique les impacts des changements climatiques sur le quotidien socio-économique des ménages en raison du lien entre leurs revenus et la vente des productions agricoles. Autrefois, ce sont les revenus issus des productions des cultures de rente telles que le cacao, principalement, qui permettaient aux ménages de subvenir aux besoins et autres charges. Ce qui n'est plus évident pour l'ensemble des ménages en raison de la baisse des productions, face aux difficultés climatiques, qui ont entraîné la sécheresse

de bonnes parties des champs. Selon le Cultivateur S.S. de la localité de Gbieguhé : « *Les récoltes de cacao ont totalement baissé, on trouve à peine 1 à 2 sacs qui ne couvrent même pas une petite partie des dépenses des ménages aujourd'hui. Quand on réfléchit, on ne sait pas comment trouver de l'argent pour inscrire les enfants pour cette rentrée scolaire* ».

La situation socio-économique impacte également les autres activités champêtres. En effet, la tendance actuelle des pratiques agricoles dans cette zone est plus orientée vers l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment les herbicides et les pesticides dont les coûts d'achat nécessitent des moyens financiers importants, afin d'espérer de bonnes productions. Pourtant selon le Cultivateur H.P. « *Nous ne produisons plus suffisamment pour vendre et pouvoir acheter les produits pour entretenir les champs. Le peu que nous arrivons à avoir, c'est pour notre consommation familiale. Ce qui fait que, nous restons finalement dans la production de subsistance* ».

Quant aux produits maraichers issus des activités contrôlées plus par les femmes, telles que les champs d'aubergines, de gombos, de tomates, la vente des productions permettait à celles-ci de soutenir les hommes dans les dépenses des ménages, à travers les revenus générés. Une situation qui s'est détériorée en raison des baisses de productions et difficultés de pratiques des cultures liées à l'irrégularité des saisons de pluie. Ainsi, selon les communautés, l'absence de ces productions maraîchères, au-delà de l'aspect économique précité, a également engendré des difficultés de subsistance dans les ménages, au point où il est difficile de trouver les légumes, qui constituent les premiers ingrédients culinaires, pour les ménages. Selon la présidente des femmes de Kibouo : « *Avant une femme pouvait récolter plusieurs sacs de légumes qu'elle vend pour subvenir aux besoins de la maison. Même pour faire la sauce, aujourd'hui, c'est en ville que nous allons pour acheter les légumes des femmes qui font les jardins, si on a un*

peu de moyens. Toute la situation a changé ».

Enfin, la baisse des revenus économiques des ménages entraînée par les changements climatiques dans les communautés, a également occasionné, sur le plan social, l'exode rural des jeunes, qui constituaient la main d'œuvre, à la recherche de situations meilleures. Selon Le président des jeunes de Gbeutitapia : *« le problème de pluie a fini par nous rendre tous pauvre. Les gens sont découragés tellement que les plus jeunes préfèrent tous aller à Daloa pour aller se chercher ».*

2.2.3. Impacts au niveau sanitaire

Les effets des changements climatiques ont influencé également l'état de santé des communautés. Cet état de fait s'explique, d'une part, par l'insuffisance alimentaire en qualité et en quantité en raison de la baisse et de l'irrégularité des productions agricoles due entre autres aux effets de la variation du temps.

En premier lieu, selon les enquêtés, pendant les moments caractérisés de « soudure » qui interviennent entre les périodes de semences et de récoltes agricoles, la nourriture devient insuffisante en qualité et en quantité dans les ménages n'ayant pas de moyens financiers pour compenser les déficits alimentaires par des achats de vivres. Pour le Chef de ménage O.P. à Ligueuhé : *« C'est difficile de plus en plus de trouver la nourriture donc les maladies telles que l'anémie, l'hypertension artérielle et le paludisme deviennent récurrentes. Depuis un moment, je suis très faible physiquement parce que, non seulement je suis âgé, mais parce que la nourriture n'est pas régulière à la maison ».*

En second lieu, les communautés affirment que la variation climatique entraîne des perturbations inattendues du temps et de l'atmosphère dans leurs localités ; ce qui occasionne des déséquilibres sanitaires pour les populations qui y vivent. Selon le sous-chef de Gbieguhé :

« Les moments de fraîcheur sans pluie en août par exemple où

de chaleur en décembre, aujourd'hui, sont des situations que nous ne comprenons pas du tout ; ce qui joue beaucoup sur notre santé parce que dans le passé, il y avait des moments précis de fraîcheurs et de chaleur. Ces moments influencent la santé des vieillards. Rien que pour ces maladies nous comptons une vingtaine de mort pendant les trois dernières années ».

Pour les populations de Kouassikankro, les cultures de légumes dans les jardins ont également des conséquences sanitaires sur les consommateurs en raison des produits chimiques utilisés pour leur pratique. En effet, selon ces populations, initialement les produits maraichers consommés par les ménages provenaient uniquement de cultures traditionnelles réalisées avec la main d'œuvre et les outils archaïque (daba, machette). Cependant, face à la raréfaction de la main d'œuvre et de la baisse des rendements, les cultivateurs se sont orientés davantage vers l'utilisation de pesticides ou de produits phytosanitaires pour maximiser les productions.

2.3. Stratégies locales d'adaptation aux changements climatiques

Face aux impacts engendrés par les changements climatiques, les communautés de Daloa ont adopté plusieurs actions de résilience.

2.3.1. Stratégies au plan agricole

Les premières actions des communautés concernent les cultures de rente. Ces stratégies consistent à utiliser les engrais pour booster les récoltes et les produits phytosanitaires (herbicides et pesticides) pour atténuer les efforts physiques dans les pratiques agricoles. Cependant, ces stratégies ne garantissent pas une résolution à long terme parce que les effets de ces produits sont circonscrits sur une période. Selon Le président des jeunes de Ligueuhé : « *Pour une grande parcelle*

cultivée, la récolte est très petite sans l'utilisation des engrais, donc il faut les utiliser pour augmenter la fertilité du sol. Malheureusement, Il ne pleut pas suffisamment, donc le sol se dégrade beaucoup et les produits ne font plus d'effets après une première utilisation ». Face à cette difficulté, les communautés s'orientent davantage vers les cultures vivrières car selon le Chef de la localité de Gbieguhé : « *Nous cultivons beaucoup plus les cultures vivrières aujourd'hui car elles sont consommées et commercialisées à la fois. Par exemple, avec le manioc, une fois qu'on a planté les boutures dans le sol et qu'elles ont poussé avec une seule pluie, elles peuvent se débrouiller petit à petit pour produire ».*

Au sujet des cultures vivrières, notamment du riz comme l'une des activités principales de la zone, la stratégie des communautés consiste à s'orienter vers les bas-fonds dits aménagés dont les sources d'eaux, proviennent soit des cours d'eaux à partir de canaux d'irrigation, soit de canalisation élaborée par des motopompes qui permettent d'approvisionner les espaces en eau. En effet, les bas-fonds aménagés, tel que présentés sur la photo 1 suivante, sont des espaces de cultures de riz dans les bas-fonds dont les propriétaires de la zone sont les propriétaires terriens Bété. Ils mettent ces espaces en location auprès des volontaires. Les modalités de location sont de deux ordres : soit par paiement d'une somme d'argent compris entre 15.000fcfa et 50.000fcfa selon la localité, où soit par un compromis de remise d'une partie de la récolte enregistrée (généralement le tiers) au propriétaire terrien. Selon le Cultivateur S.V. à Ziméguhé : « *Les bas-fonds sont restés nos derniers recours pour cultiver le riz et faire les jardins de légumes. Pour ceux qui ne disposent pas de bas-fonds, ils font des locations pour cultiver ».*

Photo 1 : Vue d'un bas-fond aménagé à Daloa

**Source : Données d'enquête,
Konan (septembre 2025)**

A contrario, puisqu'il n'existe plus de période définie et connue de pluie, pour les cultivateurs ne disposant pas de moyens pour souscrire à la location des bas-fonds aménagés, ils se préparent à chaque moment de l'année à faire les cultures selon les périodes de pluie. Pour la culture de l'igname par exemple, selon le Chef de Kouassikankro : « *La période normale de culture de l'igname est d'avril à juillet mais de nos jours, si c'est en janvier qu'il y a eu la pluie, c'est à cette période qu'on fait le champ* ». Ce qui sous-entend que l'une des stratégies est de rester en alerte pour pratiquer les activités, en fonction de la période (semaines ou mois) de pluie. Dans le même sens, il existe une variété de culture d'ignames dont la récolte se fait en deux étapes. La seconde récolte est conditionnée par la pluie après la première. Selon le Cultivateur B.M. de la précédente localité : « *Pour la culture d'ignames précoces à deux saisons, face à l'absence de pluie, nous transportons de l'eau de la maison au champ pour mettre sur les buttes d'ignames dans l'espoir d'avoir une récolte à la seconde saison* ». En effet, ce verbatim traduit la stratégie locale des communautés face au changement continu de période de pluie par rapport à la culture de cette variété d'igname de type « *Dioscorea alata* » appelée communément « *Bètè bètè* » dont l'origine vient du Centre de la Côte d'Ivoire. Elle consiste à utiliser de l'eau de la maison pour aller arroser

les buttes d'ignames en absence de pluie. Dans le même sens, d'autres communautés utilisent des moyens de conservation de l'eau dans les champs, comme présenté sur la photo2 suivante. Selon le Cultivateur B.P. de la localité de Kibouo : « *Nous avons disposé des bidons pour recueillir l'eau en cas de pluie. C'est ce que nous allons plus tard utiliser pour arroser les pépinières et autres cultures qui ne nécessite pas de grandes pluies* ».

Photo 2 : Bidons de conservation d'eau pour soulager les plantes en absence de pluie à Kibouo

Source : Données d'enquête, Konan (septembre 2025)

En plus, il existe des groupements de travailleurs indépendants dans certaines localités qui proposent leurs services contre des échanges économiques (argent). Cette initiative dans les communautés vise, d'une part, à soutenir les personnes à la recherche de main d'œuvre et d'autre part, pour les pratiquants, à mettre à disposition leurs capacités de Cultivateurs pour des intérêts économiques. L'objectif pour les communautés est d'utiliser ces groupements pour cultiver de grandes parcelles. Selon le Président des jeunes de Gbieguhé : « *Pour réussir une culture aujourd'hui nous devons solliciter les groupements de travail qui sont des jeunes. Ça nous permet de cultiver une surface plus large. Grâce à des jeunes, actuellement ma femme et moi-même avons fait un champ de maïs sur un hectare* ».

Au titre des cultures maraichères, au niveau local, les légumes se cultivent, par les femmes, désormais dans les

champs d'ignames de leurs conjoints (entre les buttes notamment). Selon les cultivatrices, cette technique ne nécessite pas d'utilisation de produits phytosanitaires puisque l'entretien ou l'enlèvement des mauvaises herbes à la main autour des cultures maraichères permet également l'entretien du champ d'igname ; c'est ainsi que les communautés ont qualifié de « *produits bio* », les récoltes issues de cette pratique parce qu'elles sont cultivées sans intrants agrochimiques. Pour les ménages disposant de plus de revenus, les cultures sont pratiquées dans des jardins avec des motopompes qui permettent d'utiliser les eaux de bas-fonds à travers des canaux d'irrigation pour l'arrosage des plantes. Selon la Cultivatrice Z.B. de Gbeutitapia : « *Ceux qui ont les moyens, achètent les motopompes pour arroser leurs champs de tomate, aubergine, piment, gombo. Ceux qui n'ont pas de moyen vont les louer ou les demander gratuitement, si les propriétaires leur accordent, pour sauver leurs cultures* ».

Cette situation liée à l'utilisation des motopompes pour les cultures est devenue un recours indispensable pour les cultivateurs dans la mesure où ceux qui n'ont pas recours à cette technique ne peuvent pas avoir de récoltes satisfaisantes. Pour la Cultivatrice O.J. à Kibouo : « *Toutes les personnes qui n'ont pas de motopompe sont entrain de rater aujourd'hui leurs cultures et les productions sont très petites* ».

Enfin, face aux changements climatiques, les habitudes alimentaires également ont été modifiées en raison de la rareté de certains produits pour la cuisine à certaines périodes. Selon les femmes de Ziméguhé au cours du focus group : « *Pour faire la sauce de nos jours, il faut trouver des feuilles comme le « Tikriti » qu'on n'a pas l'habitude de manger pour faire la sauce, lorsqu'on ne trouve pas d'aubergine et de gombo. Ces feuilles remplacent les protéines dans la sauce* ».

2.3.2. *Stratégies au plan socio-économique*

Il ressort des entretiens que la baisse des récoltes et la réduction de la fertilité des sols dans le département pour mener des activités agricoles sont essentiellement à l'origine des difficultés économiques des communautés. Ainsi, leurs stratégies mises en œuvre consistent à varier les activités économiques. Au-delà des activités agricoles, certains s'orientent vers les activités de micro-commerce (étal de marché et commerce ambulante), restauration et d'élevage de volailles. Ces stratégies permettent de générer de petits revenus pour faire face aux besoins primaires des ménages. Elles ont permis aux femmes d'occuper des positions économiques plus significatives dans ces ménages grâce au contrôle qu'elles ont sur ces activités. Selon le chef de la localité de Brizeboua : *« C'est grâce aux femmes que nous les hommes, on a moins honte aujourd'hui. Ce sont elles qui trouvent un peu d'argent de plus en plus dans leurs petits commerces »*. En effet, cacaoyers secs sont vendues, tel que présentée sur la photo 3 suivante, comme bois de chauffes, par les femmes pour contribuer aux premiers besoins des familles. Selon le S.G. de la chefferie de Zimeguhé : *« Actuellement, ce sont les bois de cacao secs de nos champs que les femmes vont couper pour vendre, dans le village, pour acheter du poisson sec et du sel pour la cuisine. Les clients sont des boulangers qui viennent de Daloa »*.

Photo 3 : image du commerce de bois issus des champs de cacao à Zimeguhé

**Source : Données d'enquête,
Konan (septembre 2025)**

En plus, depuis l'avènement des Associations de Valorisation de l'Entraide Communautaire (AVEC)¹⁰ en Côte d'Ivoire et à Daloa particulièrement, certaines communautés sont regroupées au sein de ces associations. C'est une stratégie qui permet aux membres de prendre des prêts en fonction de leurs différentes cotisations afin de mettre en place des Activités Génératrices de Revenus (AGR). C'est le cas avec la Cultivatrice K.O. « Grâce à notre AVEC, j'ai pris un petit prêt qui m'a permis de faire mon petit commerce de galettes dans le village, qui me permet de prendre soins de mes enfants ».

¹⁰ AVEC : Définit au départ comme des Associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC sont des groupes d'épargne communautaires qui encouragent l'épargne et l'emprunt dans les communautés où l'accès aux services financiers formels est limité. Ces associations ont été créées pour la première fois par l'ONG CARE International en 1990 au Niger et en 2002 en Côte d'Ivoire.

Elles fonctionnent par cycles, qui durent généralement entre 9 et 12 mois. Au cours d'un cycle, les membres se réunissent par semaine, et versent leur argent dans un fonds commun d'épargne et de crédit. Chaque membre dépose un montant minimum fixe, appelé « part », qui est défini par le groupe au début du cycle. Les membres peuvent contribuer à hauteur de plusieurs parts par réunion, jusqu'à un maximum convenu par le groupe. Une fois que le fonds commence à croître, les membres peuvent contracter des prêts, qu'ils remboursent avec des frais de crédit définis par le groupe. Le montant maximal d'un prêt qu'un membre peut recevoir est généralement plafonné à trois fois sa contribution totale au fonds d'épargne et de crédit, afin d'éviter le surendettement et d'encourager l'épargne régulière. À la fin du cycle, à une date convenue à l'avance, les fonds accumulés, y compris l'épargne et les frais de crédit, sont redistribués entre tous les membres, proportionnellement à leur épargne individuelle, (Fondation ICI, 2025, p.3).

2.3.3. *Stratégies au plan sanitaire*

Face aux difficultés sanitaires causées par l'insuffisance alimentaire et les variations climatiques, les stratégies locales des communautés consistent à diversifier leurs activités économiques pour varier les sources alimentaires dans le ménage et à mettre en place des mesures de salubrités dans les villages afin de prévenir certaines maladies. Dans le premier cas, les ménages qui disposent de revenus extérieurs, c'est-à-dire ne provenant pas de la vente des produits agricoles, vont s'approvisionner en vivres sur les marchés. « *Pour équilibrer l'alimentation à la maison, on se rend au marché de Daloa pour acheter les aliments* », déclare le Chef de la localité de Gbieguhé. Dans le second cas, concernant les mesures de salubrité, les communautés ont mis en place des groupes d'individus volontaires qui veillent et sensibilisent l'ensemble de la population locale sur les pratiques d'hygiène. Ces groupes de personnes sont appelés « *comités de nettoyage* » dans les localités. Pour le notable G.A. de la localité de Kibouo : « *Nous avons un comité de nettoyage chez nous qui s'assure de la propreté du village. Ce comité s'occupe du nettoyage du village, ils font des digues pour éviter que l'eau reste dans certains endroits du village. Ça aide à tenir le village propre et éviter les maladies* ».

3. Discussion

Cette étude a pour objectif d'analyser les initiatives locales de résilience des communautés de Daloa face aux changements climatiques. Les résultats mettent en évidence des stratégies locales d'adaptation de ces communautés faces aux impacts des changements climatiques sur leurs vécus agricole, socio-économique et sanitaire. Ils donnent des indications intéressantes qu'il importe de discuter.

3.1. Représentations sociales des communautés sur le changement climatique

Les résultats de cette réflexion ont révélé que les changements climatiques ne sont pas méconnus par les communautés du département de Daloa. Selon elles, ces changements constituent un phénomène naturel dû à une variation du temps causée par une mauvaise gestion environnemental.

Ces résultats sont discutables avec ceux des travaux de Tanyobe et ses collaborateurs, réalisés auprès des communautés riveraines de la Réserve de Biosphère de Yangambi (RBY) en République démocratique du Congo en 2024. En complément à notre étude dans laquelle les communautés ont mis en avant l'action de l'Homme comme cause fondamentale des changements climatiques, ces auteurs ont relevé les manifestations des changements climatiques évoquées par les riverains de la RBY, en occurrence la perturbation du calendrier agricole, la présence des nouvelles herbes, des insectes ravageurs et oiseaux destructeurs menaçant les cultures vivrières, la disparition de certaines plantes, la diminution de ressources fauniques et halieutiques sont les indicateurs des changements climatiques, (Tanyobe et *al.*, 2024, p.23).

3.2. Impacts des changements climatiques selon les communautés

Il est ressorti de cette étude, que selon les communautés de Daloa, les effets des changements climatiques portent sur les activités agricoles, les aspects socio-économiques et sanitaires. Au niveau agricole, les résultats ont révélé une baisse considérable des productions agricoles due à l'irrégularité des pluies. Au niveau socio-économique, les communautés peinent à avoir des revenus suffisant pour répondre aux charges familiales en raison de la faible productivité agricole ; ce qui favorise l'exode rurale des jeunes vers les zones urbaines. Au niveau sanitaire, l'insuffisance alimentaire et les variations

imprévues du temps expose les populations à des maladies telles que l'anémie, l'hypertension artérielle et le paludisme.

Par contre, Tanyobe et ses collaborateurs en RDC ont démontré que les effets des changements climatiques ont eu des impacts sur les activités de chasse et de pêche des communautés riveraines de la RBY. Les activités de chasse concernées sont principalement la chasse à chien, piège et fusil. Il est ressorti que la diminution de prise de gibiers par sortie est un indicateur de changement climatique car dans les années 1990, une boîte de 25 cartouches pouvait être utilisée en une semaine à cause de l'abondance de gibiers, contrairement à la situation actuelle, où seules deux voire trois cartouches peuvent être tirées, (Tanyobe et al., 2024, p.29). Quant à la pêche à ligne, par hameçon, par filet, par nasse (Ilenga et Awaka) et la pêche par digue, les effets du changement climatique perçus concernent la diminution de la ressource halieutique dans les cours d'eau situés dans et autour de la RBY. Il est en outre perçu qu'avec la perturbation de saisons, certains types de pêche sont négativement affectés du fait de pluviosité de plus en plus élevée. C'est le cas de pêche par digue pratiquée plus par les femmes pendant la saison sèche, (Tanyobe et al., 2024, p.31).

Ainsi, à Daloa, les impacts des changements climatiques se manifestent principalement de manière agricole et météorologique, tandis qu'à Yangambi, ils touchent davantage les ressources fauniques et halieutiques.

3.3. Stratégies locales d'adaptation des communautés

Les résultats de cette étude ont démontré que face aux impacts des changements climatiques, les communautés de Daloa adoptent des stratégies multidimensionnelles diverses pour atténuer les effets. Au niveau agricole, elles sont passées à l'utilisation des engrais pour booster les récoltes, les produits phytosanitaires (herbicides et pesticides) pour réduire les efforts physiques dans les pratiques agricoles, ainsi qu'une orientation

plus poussée vers les activités vivrières dans les bas-fonds aménagés. Sur le plan socio-économique, elles diversifient les sources de revenus à travers d'autres activités telles que le commerce et l'élevage. Au niveau sanitaire, elles ont mis en place des groupes de salubrités pour assainir les localités.

C'est dans ce sens que dans l'étude réalisée auprès des communautés riveraines de la Réserve de Biosphère de Yangambi en RDC, les auteurs ont révélé que pour s'adapter aux perturbations saisonnières, durant la période de soleil, certains paysans ont recours aux cultures adaptées et font le contraire pendant la période pluvieuse, pendant que d'autres optent pour des nouvelles expériences culturelles au détriment de leurs cultures favorites (par exemple abandonner les cultures habituelles de riz et de manioc au profit de l'arachide, de maïs et de niébé), (Tanyobe et al., 2024, p.21). Ces éléments mettent en évidence la diversité des adaptations locales face aux défis des changement climatique.

Conclusion

Depuis son origine, l'Homme s'est adapté à son environnement et l'a transformé pour répondre à ses besoins. Avec le développement de l'ère industrielle, les conséquences de ces modifications se sont accélérées à tel point qu'aujourd'hui le système climatique s'en trouve altéré. Il faut désormais faire face à un réchauffement climatique d'origine anthropique. Pour faire face à ces situations d'urgence, il est essentiel d'adopter une approche centrée sur les populations, qui responsabilise les individus, priorise des politiques de résilience et d'adaptation et mobilise les communautés pour qu'elles conduisent des changements positifs. Mamta et Juergen (2024), l'on démontré, dans la stratégie de mobiliser les communautés autour de l'action climatique¹¹ ; dans laquelle ils ont souligné que l'action

¹¹ <https://blogs.worldbank.org/fr/voices/putting-people-at-the-center-of-climate-solutions>

locale est essentielle pour renforcer la résilience au climat. Cette précédente analyse donne sens à cette étude qui a permis d'analyser les initiatives locales de résilience des communautés de Daloa, au Centre-ouest de la Côte d'Ivoire, face aux impacts des changements climatiques. Les résultats mettent en évidence des stratégies locales d'adaptation au niveau agricole, socio-économique et sanitaire. Ils montrent la nécessité de prendre en compte ces stratégies locales au sein des initiatives politiques et institutionnelles de lutte contre les changements climatiques. En effet, le rapport¹², de la Banque mondiale, a démontré que l'investissement dans les populations renforce considérablement les capacités des communautés et jette les bases d'un avenir bas-carbone. Les démarches communautaires permettent de fonder les politiques climatiques sur les connaissances et les besoins locaux, de mettre en place des institutions infranationales et locales qui appuient la préparation aux risques et le relèvement en cas de catastrophe, et d'investir dans des solutions climatiques correspondant aux situations et aux besoins particuliers.

Bibliographie

EMMANUEL Tamidribe Tanyobe et al., 2024, « Perceptions sociales et adaptation au changement climatique dans et autour de la Réserve de Biosphère de Yangambi (RBY) en République démocratique du Congo », Disponible sur Open Edition Journal (<https://doi.org/10.4000/12uwb>) (Accès le 17.09.2025).

EMMELINE Skinner, 2012. *Genre et changement climatique*, BRIDGE Development-Gender, Panorama, 106p.

Fondation International Cocoa Initiative (ICI), 2025. *Guide d'implémentation Associations : Villageoises d'Épargne et Crédit dans les communautés cacaoyères*, ICI Switzerland, Côte

¹² [People in a Changing Climate : From Vulnerability to Action](#), sur les [rapports nationaux sur le climat et le développement](#)

d'Ivoire, Ghana, 20p.

GUMUCHIAN Hervé et MAROIS Claude, 2018, « Initiation à la recherche en géographie, Aménagement, développement territorial, environnement, Chapitre 6 : Les méthodes d'échantillonnage et la détermination de la taille de l'échantillon », in *Thématique Sciences sociales*, Presses de l'Université de Montréal, p. 265-294.

GIEC, 2007. *Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat*, Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A., GIEC, Genève, Suisse, ..., 103 pages.

GUILLAUME Simonet, 2009. *Le concept d'adaptation : polysémie interdisciplinaire et implication pour les changements climatiques*, Sciences de l'environnement, OURANOS, 550 Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, 19e étage, Montréal (Québec) H3A 1B9, Canada, 10p.

MAMTA Murthi et JUERGEN Voegelé, 2024, « Les populations doivent être au centre des solutions climatiques », Disponible sur Opinions (<https://blogs.worldbank.org/fr/voices/putting-people-at-the-center-of-climate-solutions>) (Accès le 16.09.2025).

Philippe De Carlos, 2015, « La représentation : un concept emprunté à la psychologie sociale », in Thèse de doctorat-Chapitre 1, Laboratoire École Mutation Apprentissage, École doctorale Droit et Sciences Humaines, Université de Cergy-Pontoise, pp. 33-67.

République de Côte d'Ivoire, 2024. *Rapport national sur l'évaluation de l'action climatique en Côte d'Ivoire*, Rapport d'étude, Côte d'Ivoire, 100p.

République de Côte d'Ivoire, 2022. *Contributions Déterminées au niveau National (CDN) de la Côte d'Ivoire*, Rapport d'étude, Côte d'Ivoire, 48 p.

Société d'exploitation et de développement aéroportuaire aéronautique et météorologique (SODEXAM), 2024. *Bulletin de veille climatique en Côte d'Ivoire : Mois d'octobre 2024, N° 10-Année 2024*, Côte d'Ivoire, 18p.

Travaux de la Commission de statistique sur le Programme de développement à l'horizon 2030. *Annexe : Cadre mondial d'indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme de développement durable à l'horizon 2030*, A/RES/71/313, 24p.

United Nation, 2022. *Convention to combat désertification, LA SECHERESSE EN CHIFFRES, Restaurer afin d'être prêts et résilient*, Rapport d'étude, 50p.

DEFICIT D'AMENAGEMENT DE L'AIRE URBAINE DE BOUNA : DIAGNOSTIC DU LIEN ENTRE LA FAIBLE MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES DES COLLECTIVITES LOCALES ET LES PROJETS EN SUSPENS DANS LE CONTEXTE DE LA DECENTRALISATION.

COULIBALY Adama, *Docteur en Géographie urbaine, Université Alassane Ouattara, Laboratoire Ville Société Territoire (Labo VST), croubaly@gmail.com*

BAMBA Mansé, *Docteur en Géographie urbaine, Enseignant chercheur à Université de Bondoukou, manse.bamba21@gmail.com*

KOFFI Brou Emile, *Professeur Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Laboratoire Ville Société Territoire (Labo VST), Directeur du Contrôle et de la Gouvernance, koffi_brou@yahoo.fr*

Résumé

La présente étude pose l'épineuse problématique de la réalisation du développement local par la politique de la décentralisation en Côte d'Ivoire dans un contexte de raréfaction des ressources financières. Son objectif est d'analyser la taille des ressources dont disposent la Commune et le Conseil Régional afin d'établir un lien de causalité avec les projets en suspens qu'ils entraînent.

La méthodologie de collecte des données s'est appuyée sur la recherche documentaire, des enquêtes et des observations de terrain ainsi que sur des entretiens semi-directifs avec des responsables des services des collectivités locales, afin d'apprécier le problème.

Les résultats de cette étude montrent qu'à Bouna, il existe une inadéquation entre les ressources financières dont disposent les collectivités locales et les besoins en équipements. Les montants consacrés aux investissements ne permettent pas de multiplier la réalisation desdits équipements et infrastructures. Aussi, les travaux de construction de nombreux d'entre eux restent en suspens.

Mots clés : *Décentralisation, ville de Bouna, projets en suspens, équipements, infrastructures*

Abstract

This study presents the thorny issue of achieving local development through the decentralization policy in Côte d'Ivoire in a context of dwindling financial resources. Its objective is to analyze the size of the resources available to the Municipality and the Regional Council in order to establish a causal link with the pending projects they are carrying. The data collection methodology relied on documentary research, surveys, field observations, and semi-structured interviews with local government service officials to assess the problem. The results of this study show that in Bouna, there is a mismatch between financial resources and the needs for equipment and infrastructure of local authorities. The amounts allocated to investments do not allow for the multiplication and the implementation of such equipment and infrastructure. Additionally, many construction works remain pending.

Keywords: Decentralization, city of Bouna, pending projects, equipment, infrastructure

Introduction

La politique de la décentralisation en Côte d'Ivoire remonte à l'époque coloniale (Coulibaly, 2008, p. 8). En effet, elle a débuté dès 1914, année au cours de laquelle a été entériné et publié au Journal Officiel, le décret du 15 Mai 1912 instituant la commune mixte de Grand-Bassam (Koutoua et Kouakou, 2019, p. 116). Cependant, la période allant des indépendances à la veille de 1980 est marquée par le statu quo bien que la constitution ivoirienne du 03 novembre 1960 ait prévu en son article 68, la décentralisation par la création des collectivités locales. La mise en œuvre effective de cette disposition n'est intervenue qu'à partir de 1978 avec la loi n° 78-07 du 09 janvier 1978. Depuis lors, une dynamique effective a été constatée de sorte qu'aujourd'hui, le maillage du territoire national par les collectivités locales est quasi général. Par ailleurs, conformément aux lois n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration Territoriale, n°-2014-453 portant statut du district Autonome

d'Abidjan et n° 2014-454 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome de Yamoussoukro, la politique de la décentralisation ivoirienne repose sur trois types de collectivités territoriales : les Districts Autonomes, les Régions et les Communes. Les idées fortes et les objectifs de ladite politique peuvent se résumer de la manière suivante : « *le développement de la nation doit passer par le développement des collectivités territoriales cohérentes, solidaires et économiquement fortes, grâce à la participation volontaire et active des populations ; condition de paix et d'une démocratie véritable* » (Coulibaly, 2008, pp. 10- 11). En conséquence, à ces collectivités territoriales, l'État a transféré plusieurs compétences dans divers domaines, dont l'aménagement du territoire en vue de satisfaire aux besoins de développement local des populations. Ainsi, l'espace urbain, se situant à un échelon infranational, local, est l'un des lieux privilégiés de la mise en œuvre de la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. Mais, il est de façon générale en crise (Niamke, 2020, p. 11) malgré la longue expérience du pays en la matière. Cette conjoncture s'explique par le sous-équipement des villes, revers d'une gouvernance locale marquée par l'insuffisance criante des ressources financières des collectivités locales, qui évite ou laisse en suspens de nombreux projets d'équipements et d'infrastructures. Bouna, dont les deux principaux acteurs de son aménagement sont la Commune et le Conseil Régional, n'échappe pas à cette réalité. En effet, elle est une ville marginalisée dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, zone caractérisée par un taux de pauvreté élevé qui se situe autour de 61,8% selon l'Institut National de la Statistique en 2016. Les deux collectivités locales en charge de son développement s'en trouvent donc impactées. En conséquence, en plus d'être sous-équipée, on rencontre dans la ville des projets de développement initiés par les deux acteurs susmentionnés, mais dont l'achèvement se prolonge dans le temps en raison surtout de l'épineuse problématique

d'insuffisance de ressources financières dans le contexte de la décentralisation. Quelle est la taille des ressources financières dont disposent la Commune et le Conseil Régional de Bouna ? Quels sont les projets de développement qu'ils ont financés au sein de la ville de Bouna, dont l'achèvement est suspendu en raison de l'insuffisance des ressources financières ?

L'objectif de cette étude est d'analyser la taille des ressources dont disposent la Commune et le Conseil Régional afin d'établir un lien de causalité avec les projets initiés, mais suspens.

L'hypothèse qui découle de cet objectif est : de nombreux projets financés par les deux principaux acteurs de l'aménagement de la ville de Bouna peinent à être achevés en raison de la faiblesse de leurs ressources financières.

1- Outils et méthodes de collecte des données

1-1- Méthodologie de collecte des données

Ce travail est le résultat de la collecte de données primaires sur le terrain pendant la période allant d'octobre à décembre 2022 et de données secondaires en rapport avec le sujet. La méthodologie appliquée porte sur les enquêtes et les observations de terrain. Les enquêtes ont été faites auprès des secrétaires généraux, des responsables financiers et des responsables techniques des deux collectivités locales. Ceux-ci ont mis à notre disposition les documents relatifs aux différents comptes administratifs et les plans triennaux sur la période allant de 2013 à 2019. L'exploitation des comptes administratifs ont permis de connaître la nomenclature des recettes de fonctionnement et d'investissement ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'investissement des deux collectivités territoriales. Elle a aussi permis d'évaluer l'ensemble des mouvements financiers effectifs de chacune de ces dépenses et recettes. Quant aux plans triennaux, leur exploitation a permis

d'identifier les différents projets de développement programmés par les deux collectivités locales ainsi que leurs sources de financement. Elle a également permis d'évaluer le nombre de projets déjà réalisés et ceux en suspens depuis de nombreuses années. Des entretiens semi-directifs ont également été réalisés avec les secrétaires généraux, les responsables financiers et les responsables techniques des deux collectivités décentralisées. Avec les deux premiers responsables, l'objectif desdits entretiens a été de cerner certaines notions techniques comme la nomenclature des différentes ressources financières consacrées à l'investissement et au fonctionnement. En ce qui concerne les entretiens avec les responsables techniques, ils ont permis de faire un tri afin de distinguer les actions et réalisations déjà achevées de celles dont les travaux ont été abandonnés ou suspendus pour diverses raisons.

La méthodologie porte en outre sur la recherche documentaire. Celle-ci a permis de collecter les données secondaires dans des ouvrages traitant de la question de la décentralisation en Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément de l'historique de cette politique, de son objectif, de sa définition et des difficultés auxquelles elle est confrontée. Ainsi, en plus du caractère ancien de cette politique car remontant à l'époque coloniale (Coulibaly, 2008, p. 8), les autorités politiques lui ont assigné de nombreux objectifs. En effet, elle vise entre autres à : favoriser un développement harmonieux, intégré et cohérent de l'ensemble du pays ; désengager l'État des activités de production et la mise en place d'un cadre favorable d'investissement privé, équipements et infrastructures publics; mieux programmer l'investissement ; assurer une gestion rationnelle des ressources au sens large (Coulibaly, 2008, pp. 26-27). Elle a pour but également de mettre en place les jalons du développement futur des villes Ivoiriennes (Koutoua et Kouakou, 2019, p.115). Aussi, selon le Groupe de la Banque Africaine de Développement dans le document de réflexion du

séminaire de haut niveau III portant sur la décentralisation et gouvernance urbaine tenu le 13 mai 2008 (2008, pp. 4-5), cette politique prend trois différentes dimensions qui sont :

- la décentralisation politique signifie le transfert des pouvoirs d'élaborer les politiques et de légiférer de l'échelon central aux assemblées et conseils locaux élus démocratiquement par leurs administrés;
- la décentralisation administrative consiste à octroyer des responsabilités importantes en matière de planification et de réalisation aux fonctionnaires locaux qui dépendent des autorités élues, et d'accorder à ces dernières le droit de recruter et de licencier le personnel, d'élaborer les grilles de salaires, etc.;
- la décentralisation financière suppose l'octroi de pouvoirs étendus en matière de recettes et de dépenses aux autorités intermédiaires et locales.

En dépit des progrès enregistrés ces dernières années, la décentralisation politique, administrative et financière dans le cadre de la gestion durable des espaces urbains est entravée par un certain nombre de contraintes. Ce sont : les pouvoirs politiques limités des collectivités décentralisées; l'existence de cadres législatifs et juridiques inadaptés ; l'insuffisance des cadres administratifs ; la faiblesse des ressources financières ; des capacités de gestion limitées et un déficit de communication entre les collectivités décentralisées et les administrés (Groupe de la Banque Africaine de Développement, 2008, p. 3).

In fine, à la lumière de l'ensemble de la recherche documentaire effectué, la présente étude se singularise par la mise en exergue d'un lien étroit entre insuffisance financière des collectivités locales et l'existence de nombreux projets en suspens dans le contexte d'une urbanisation galopante et non maîtrisée des villes des pays en développement.

1-2- Présentation du cadre d'étude

La présente étude porte sur la ville de Bouna située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire (carte 1).

Carte1 : La localisation de la ville de Bouna

Bouna a été créée entre le XIV^{ème} et le XV^{ème} siècle par un Prince Dagomba appelé Bounkani. Elle est la capitale du royaume Koulango avec une population qui est passée de 3 500 habitants en 1965 (Boutiller, 1969, p.16) à 35 945 habitants (RGPH, 2021). Elle a une superficie urbanisée qui est passée de 200 hectares en 1982 (Atta, 1988) à plus de 1 700 hectares aujourd'hui (Google Earth Pro, 2020). Elle est distante d'Abidjan, la capitale économique, d'environ 600 kilomètres. La sous-préfecture à laquelle elle appartient, est limitée au nord par celle de Bouko et de Niamoué, au sud par celle de Ondefidou et Youdouo, à l'ouest par le parc national de la Comoé, au nord-est par le Burkina Faso et à l'est par le Ghana. Bouna est donc

une ville frontalière. Elle est distante du Ghana de 40 kilomètres et du Burkina Faso de 97 kilomètres. Elle a désormais le statut de chef-lieu de la région du Bounkani qui a été créée en 2011 par le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011. Cette région compte quatre Départements qui sont Bouna, Nassian, Doropo et Téhini.

2- Résultats

2-1- La faiblesse des ressources financières des principaux acteurs locaux de l'aménagement de Bouna: facteur du sous-équipement de la ville

À l'état actuel de la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire, conformément aux domaines de compétence des collectivités territoriales, les deux principaux acteurs locaux qui ont en charge l'aménagement de la ville de Bouna sont la Commune et le Conseil Régional. Selon l'article 79 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, leurs ressources sont constituées par : les recettes fiscales, les taxes rémunératoires et les redevances, l'aide de l'État, les fonds de concours et d'aide extérieure, les emprunts, les revenus du patrimoine et du portefeuille, les produits de l'aliénation de biens du patrimoine et du portefeuille, les dons et legs, des recettes diverses et accidentelles (Bohossou, 2014, p. 216).

2-1-1- Les ressources financières de la Commune en inadéquation avec les attentes de développement de la ville

Les financements des actions et réalisations de la Commune de Bouna proviennent de deux principales sources : les subventions de l'État et les fonds propres. Ceux-ci sont déterminés et évalués sur la base des différents plans triennaux consultés.

Au cours de la période allant de 2013 à 2017, le financement des réalisations de la Commune de Bouna sur fonds propre est

évalué à 43 000 000 francs CFA, soit 27,47% de l'ensemble des investissements réalisés. En revanche, les subventions de l'État ont contribué à financer des réalisations à hauteur de 113 165 000 francs CFA, soit 72,53% (figure 1).

Figure 1: La part des sources d'investissement de la Commune de Bouna de 2013 à 2017

Source : Mairie de Bouna, août 2017

À l'analyse de cette figure, il ressort que la Commune de Bouna est confrontée à une faiblesse criante de la mobilisation des fonds propres qui représentent moins du 1/3 de l'affectation des ressources aux investissements. Elle pose en conséquence la problématique de la capacité de la Commune à faire face aux énormes défis de développement qui attendent la ville. Elle met également en exergue l'épineuse question de la viabilité économique des collectivités territoriales de l'intérieur du pays.

Une analyse du compte administratif de la Commune de Bouna a permis de se rendre compte que de 2013 à 2017, les dépenses globales d'investissement se sont élevées à 201 784 084 FCFA contre 374 459 982 FCFA pour les dépenses de fonctionnement. Ces montants représentent des proportions respectives de 35% et 65% (figure 2).

Figure 2: Les parts des ressources consacrées aux dépenses d'investissement et aux dépenses de fonctionnement

Source : Mairie de Bouna, août 2017

Ces montants et proportions montrent un écart énorme entre les deux types de dépenses réalisées par la Commune de Bouna. La problématique majeure qui en découle est l'absorption quasi-totale des ressources financières de cette Collectivité locale par les dépenses de fonctionnement. En conséquence, les dépenses d'investissement ne représentent qu'une part minime, préjudiciable à la satisfaction des populations urbaines de Bouna en termes de besoin en équipements et infrastructures divers dont les coûts moyens de réalisation se situent autour de 10 000 000 FCFA (enquêtes de terrain, 2018). Toutefois, il faut reconnaître que cette réalité n'est pas propre à la Commune de Bouna. Elle est constatée dans la majorité des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. En effet, la ville d'Abidjan de 1996 à 2001, a enregistré une dépense de fonctionnement de 74 552 812 456 FCFA contre 5 418 032 516 FCFA pour l'investissement (Bohoussou, 2014, p. 174). En 2009, les dépenses de fonctionnement du District Autonome d'Abidjan étaient de 20 872 261 133 FCFA contre 5 606 088 244 FCFA pour les dépenses d'investissement (Bohoussou, 2014, p. 174). À Adjamé, les dépenses de fonctionnement de la Commune représentaient 78,70% des

ressources financières contre 21,% pour les dépenses d'investissement (Koffi, 2002, p. 248). En revanche, au niveau du Conseil Général de Sinfra, au cours des six premières années d'existence, c'est-à-dire de 2002 à 2007, les dépenses d'investissement étaient plus élevées que les dépenses de fonctionnement (Coulibaly, 2008, p. 87).

Par ailleurs, l'évolution des recettes d'investissement de la Commune de Bouna entre 2013 et 2017 est marquée par une inconstance. L'allure que présentent les dépenses d'investissement qui en découlent, a la même caractéristique (figure 3).

Figure 3: Évolution comparée entre recettes d'investissement et dépenses d'investissement

Source : Mairie de Bouna, août 2017

Dans l'ensemble, la courbe représentant les recettes d'investissement malgré son évolution en dent de scie, a connu une croissance de 2013 à 2017. Quant à celle relative aux dépenses d'investissement, elle a aussi évolué en dent de scie sur la même période. Toutefois, elle a connu une baisse de façon générale. Aussi, la courbe des recettes d'investissement est restée au-dessus de celle des dépenses d'investissement.

L'analyse de cette figure met à nu trois principaux types de problèmes. Il s'agit d'abord de l'inconstance des recettes d'investissement qui ne permet pas une véritable planification de la construction des équipements et infrastructures divers dans le moyen et long terme. Ensuite, à l'image de toutes les collectivités décentralisées, la Commune de Bouna perçoit l'aide de l'État consacrées aux investissements avec très souvent un retard. Enfin, les procédures de passation des marchés en vue de la construction des équipements et infrastructures divers sont en général très longues, occasionnant du coup des stocks de recettes décaissées chaque année. La conséquence de ce dernier problème est que les recettes de l'année en cours sont toujours complétées par le reliquat de celles de l'année antérieure. C'est cette situation qui explique la supériorité des recettes d'investissement par rapport aux dépenses d'investissement. Sinon, en réalité, ces deux variables devraient s'équilibrer.

2-1-2- Les ressources financières du Conseil Régional du Bounkani orientées prioritairement vers le monde rural

À l'image de la Commune, les financements des actions et réalisations du Conseil Régional du Bounkani proviennent également de deux principales sources que sont les subventions de l'État et les fonds propres.

Sur la période allant de 2013 à 2018, les réalisations du Conseil Régional dans la ville de Bouna sont évaluées à 695 205 456 FCFA. 95,4% de ce montant équivalant à 663 205 456 FCFA proviennent des subventions de l'État et 32 000 000 FCFA, soit 4,6% sont issus des fonds propres (figure 3).

Figure 4: Les sources de financement des actions et réalisations du Conseil Régional du Bounkani

Source : Conseil Régional du Bounkani, août 2020

À l'analyse de cette figure, il convient de retenir que la quasi majorité des actions et réalisations du Conseil Régional dans la ville de Bouna a été financée grâce aux subventions de l'État. Cette tendance met en exergue un problème de gouvernance du Conseil Régional du Bounkani. En effet, les proportions susmentionnées traduisent que son rôle ne se résume que dans la majeure partie des cas, à recevoir les subventions de l'État et à les injecter dans les actions de développement local qu'il aura définies et programmées. Il travaille donc peu à mobiliser des ressources propres, réduisant ainsi ses possibilités d'action. Pour rectifier le tir, il devra valoriser d'avantage ses potentialités locales, engager une diplomatie offensive en mettant un accent particulier sur la coopération décentralisée et sensibiliser les populations locales au civisme fiscal.

Une exploitation du compte administratif du Conseil Régional du Bounkani a abouti au résultat selon lequel de 2015 à 2018, les dépenses globales d'investissement se sont élevées à 3 900 408 922 FCFA, soit 55% contre 3 149 020 751 FCFA pour les dépenses de fonctionnement, représentant une proportion de 45%. Ces montants montrent un écart positif de plus de

700 000 000 FCFA en faveur des dépenses d'investissement, soit un surplus de 10% (figure 4).

Figure 5: Les parts des ressources consacrées aux dépenses d'investissement et aux dépenses de fonctionnement

Source : Conseil Régional du Boukani, octobre 2022

Une analyse de cette figure aboutit au constat selon lequel le Conseil Régional du Boukani consacre beaucoup plus de ses ressources financières aux investissements dont les coûts moyens de réalisation se situent autour de 10 000 000 FCFA (enquêtes de terrain, 2018. Cette situation est rare dans le domaine des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. En effet, la majorité d'entre elles ont des dépenses de fonctionnement plus élevées que celles consacrées à l'investissement.

En outre, à l'image de la Commune, l'évolution des recettes d'investissement et les dépenses d'investissement du Conseil Régional du Boukani entre 2015 et 2018 est marquée par une inconstance mais avec une tendance baissière (figure 5).

Figure 6: Évolution comparée entre les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement

Source : Conseil Régional du Bounkani, octobre 2022

Dans l'ensemble, en plus de l'inconstance, les courbes présentant les deux types de recette ont connu une allure descendante. Aussi, à l'instar de la Commune, les recettes d'investissement sont restées supérieures aux dépenses d'investissement. Les explications qui en découlent sont également au nombre de trois et sont les mêmes qu'au niveau de la Commune. Par ailleurs, de 2013 à 2019, la part des investissements dans les réalisations et actions du Conseil Régional dans la ville de Bouna par rapport à l'ensemble de la région du Bounkani est 33,54%. Ainsi, Bouna, principal pôle régional a bénéficié d'à peine 1/3 du montant total des investissements du Conseil Régional. Cette situation s'explique par l'orientation de la majeure partie de ses investissements vers les milieux ruraux qui sont les plus défavorisés en raison de leur retard considérable en matière d'équipements et infrastructures divers. D'où la faiblesse de l'implication du Conseil Régional dans l'aménagement de la ville de Bouna.

2-2- De nombreux projets en suspens dans la ville de Bouna : revers de la faiblesse des ressources financières des principaux acteurs locaux

La faiblesse des ressources financières de la Commune de Bouna et du Conseil Régional du Bounkani justifie en grande partie l'existence de nombreux projets d'équipements et d'infrastructures en suspens dans la ville de Bouna, depuis de nombreuses années. Ceux-ci portent sur divers domaines.

2-2-1- La Commune de Bouna à l'épreuve de nombreux projets en suspens

Une analyse des différents plans triennaux de la Commune de Bouna a permis de se rendre compte de l'existence de nombreux projets en suspens ou en souffrance depuis de nombreuses années. La principale raison de cette réalité est l'insuffisance des ressources financières de cette collectivité décentralisée. Ces projets concernent les domaines scolaire, économique, viaire et culturel (tableau 1).

Tableau 1 : Les différents projets en suspens de la Commune de Bouna

N°	Types d'équipements	Coût en FCFA	Durée d'attente
1	La réhabilitation de l'auberge municipale	19 000 000	Depuis 2013
2	L'aménagement du cimetière municipal	25 000 000	Depuis 2018
3	La construction de la clôture du groupe scolaire Bouna centre	29 000 000	Depuis 2019
4	La construction de l'hôtel de ville	200 000 000	Depuis 2020
5	Le reprofilage lourd de la voirie urbaine et l'ouverture des voies principales	110 000 000	Depuis 2021
Total		383 000 000	

Source : Mairie de Bouna, octobre 2022

Une évaluation a permis de se rendre compte que la Commune de Bouna dispose de cinq projets majeurs qui sont en suspens. Leurs coûts globaux se chiffrent à 383 000 000 de FCFA. Cette somme est largement supérieure au budget annuel de la Commune qui oscille entre 40 510 000 FCFA et 67 883 000 FCFA ainsi qu'aux recettes d'investissement recouvrées dont les montants annuels varient entre 38 551 588 FCFA et 58 000 000 FCFA. Parmi ces projets, celui de la réhabilitation de l'auberge municipale est la plus vieille. L'état de vétusté du bâtiment devant l'abriter en est la preuve (photo 1).

Photo 1: Le bâtiment devant abriter l'auberge municipale de Bouna

Source : Prise de vue Coulibaly Adama, octobre 2022

Cette photo montre la cour et le bâtiment de la future auberge municipale de Bouna. Elle est colonisée par une exploitation agricole faite de maïs. À l'analyse, le projet de réhabilitation de cette infrastructure en suspens depuis près de 10 ans, résulte plus d'un manque d'intérêt aux yeux des autorités actuelles de la Commune que d'un problème véritable d'insuffisance de ressources financières. En effet, des projets ayant sensiblement le même coût, ont déjà été réalisés par la Commune de Bouna. Il s'agit de la construction de la clôture du

groupe scolaire Bouna 2 qui est évaluée à 22 000 000 FCFA et l'ouverture de rues dans les quartiers Résidentiel, Limamisso extension, Sého et dans le village de Binguitédouo dont le coût s'est élevé à 17 965 000 FCFA.

2-2-2- Un nombre insignifiant de projets en suspens au niveau du Conseil Régional de Bounkani

Une analyse des différents plans triennaux a permis de se rendre compte que le Conseil Régional du Bounkani est caractérisé par la célérité et l'efficacité dans l'exécution des projets de développement programmés. En effet, à l'échelle de la sous-préfecture de Bouna, de 2013 à 2022, sur les 75 projets programmés dans les domaines de l'administration, de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et du réseau routier, 63 ont été exécutés au cours de l'année où les marchés ont été attribués. Ces projets achevés dans cet intervalle de temps court, représentent une proportion de 84% de l'ensemble. Par ailleurs, sur la base du principe du Conseil Régional basé sur la minimisation au maximum des retards dans la livraison des projets programmés, celui-ci ne tarde pas à prendre des décisions courageuses. En effet, le contrat du marché de reprofilage et de traitement de points critiques de l'axe Danoa-Kalamon, dans le Département de Doropo, attribué en 2020 à l'entreprise « Silué Souleymane », a été résilié en 2022, après plusieurs relances et mises en demeure (Directeur technique du Conseil Régional du Bounkani, 2022). Toutefois, un examen plus poussé a permis de retenir deux projets qui peuvent être considérés comme en souffrance à l'échelle de la sous-préfecture de Bouna. Il s'agit de la réhabilitation de l'école primaire publique d'Assoum 2 dont le taux d'exécution est encore à 00% malgré l'attribution du marché depuis le début de l'année 2022 pour un montant de 16 999 881 FCFA. Aussi, l'un des trois bâtiments du centre de secours d'urgence du Bounkani, décoiffé depuis 2020 et en

attente de réhabilitation, est aussi considéré comme un projet en suspens (photo 2).

Photo 2 : Le bâtiment décoiffé du centre de secours d'urgence du Bounkani

Source : Prise de vue Coulibaly Adama, novembre 2022

Ce centre a été construit par le Conseil Régional du Bounkani à hauteur de 300 000 000 FCFA. Il a été livré en 2016. Mais, après environ quatre ans de fonctionnement, l'un des bâtiments a été décoiffé par une violente tornade dans le courant de l'année 2020. Depuis cette période, il attend une réhabilitation dont le coût estimatif est évalué entre 10 000 000 et 15 000 000 FCFA. Le retard que prend la réhabilitation de ce bâtiment n'est aucunement lié à un quelconque manque de moyens financiers du Conseil Régional. Mais en réalité, le constat est que le centre continue de fonctionner convenablement malgré la défaillance de ce bâtiment. Aussi, au dire du Directeur technique, il est programmé et les travaux débiteront dans le courant de l'année 2023 pour s'achever la même année.

Ces différents équipements et infrastructures en suspens sont disséminés dans tout l'espace urbain de la ville de Bouna (carte 2).

Carte 2 : La spatialisation des équipements en suspens dans la ville de Bouna

Les deux projets en suspens du Conseil Régional du Bounkani sont situés en dehors de la deuxième auréole urbaine de la ville. Le bâtiment à réhabiliter du centre de secours d'urgence est situé à Sého, un village englouti par l'étalement urbain. En ce qui concerne le projet de réhabilitation de l'école primaire publique d'Assoum 2, il est situé dans un village hors du périmètre communal. La localisation de ces deux équipements et de nombreux autres témoigne de la faiblesse des réalisations du Conseil Régional au cœur de l'espace urbain de Bouna.

Des cinq projets en suspens de la Commune, quatre sont localisés dans la seconde auréole urbaine de la ville. Il s'agit de la réhabilitation de l'auberge municipale, l'aménagement du cimetière municipal, la construction de l'hôtel de ville et le reprofilage lourd de la voirie urbaine ainsi que l'ouverture des voies principales. Le centre-ville est concerné par un seul projet qui est la construction de la clôture du groupe scolaire Bouna centre.

À l'analyse, la majorité des projets en souffrance sont localisés dans les espaces de faible et moyen peuplement humain. Cette cartographie de ces projets met en exergue une logique politique qui consiste à la priorisation des équipements et des infrastructures dans des zones de forte densité humaine où pourrait se constituer un « bétail » électoral confortable.

3- Discussion

L'étude révèle que la politique de décentralisation adoptée en vue de réaliser le développement local, notamment dans les villes, peine à atteindre entièrement cet objectif. En effet, de nombreux projets initiés par les acteurs locaux que sont les autorités décentralisées, ont du mal à démarrer ou connaissent des suspensions dont la durée peut être souvent très longue. Le principal facteur explicatif de l'existence de ces projets en souffrance est la faiblesse et l'inconstance des ressources financières des collectivités locales.

3-1- La faiblesse des ressources financières : une réalité inhérente aux collectivités décentralisées

Il convient de rappeler que les collectivités territoriales ont, d'un point de vue juridique et administratif, la responsabilité locale de la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement local répondant aux besoins prioritaires des hommes et des femmes vivant sur leur territoire. Mais, force est de constater que notre étude a abouti à un résultat selon lequel, à Bouna, celles-ci sont confrontées à des difficultés financières qui se résument à la faiblesse et l'inconstance de leurs ressources financières. Plusieurs autres études sont parvenues à ce même résultat. En effet, selon Koutoua (2019, p. 262), le contexte général de la décentralisation se trouve fortement fragilisée car elle est confrontée à une insuffisance criante de ressources financières du fait de la crise économique.

En outre, selon (Soumahoro, 2015, p.57), dans les tableaux portant sur les recettes de fonctionnement et d'investissement, il ressort clairement la place et le rôle dominant de l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en place des budgets des collectivités locales. L'État est le pourvoyeur principal des fonds de financement et d'investissement à hauteur de plus de 70 % pour le premier et à hauteur de 50 % pour le second. Aussi, selon les études de Hochet et al, (2014, p. 4) portant sur la zone UEMOA, les processus de décentralisation apparaissent comme de plus en plus ancrés, mais se caractérisent dans le même temps par un sous-financement. La décentralisation dans cet espace fait l'objet d'un curieux paradoxe. En effet, alors que sur le plan juridique et institutionnel, elle a atteint un niveau de traduction satisfaisant avec l'existence de schémas décentralisateurs dans l'ensemble des pays, la mise à disposition des moyens financiers nécessaires à la réalisation concrète de ces ambitions, reste encore limitée (Hochet et al, 2014,p. 5).

En dehors de ces facteurs exogènes, il en existe d'autres qui ont un caractère endogène. En effet, selon de nombreuses autres études, la faiblesse des ressources financières s'explique aussi par des défaillances internes. Elles se résument à la faiblesse de l'économie locale et la faible capacité des communes à mobiliser et à gérer les ressources financières. Ces défaillances entraînent de façon récurrente l'insuffisance des investissements et la médiocrité des services communaux (Keita et al. 2008, p. 11). Aussi, les difficultés matérielles actuelles, partiellement responsables de l'évasion fiscale sur les marchés, expliquent donc largement le déficit des recettes domaniales. Cette tendance à l'érosion des recettes et donc des capacités financières de la municipalité semble due beaucoup plus à ce que certains ont qualifié de « sous-administration » croissante de la population des villes des pays en développement qu'à une aggravation de la situation économique des ménages (Jaglin, 1991, p. 219). Par ailleurs, les communes restent encore

largement caractérisées par la modicité de leurs budgets liée à plusieurs raisons. Ce sont notamment l'état de pauvreté des territoires et des populations, le faible rendement du système de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales, et l'absence de liens forts entre les communes et leurs citoyens. En conséquence, les collectivités sont fortement dépendantes des projets et des programmes financés par les partenaires extérieurs, et ont beaucoup de difficultés à développer des stratégies d'autonomisation et d'optimisation financières (Cissé et Eynde, 2006, p. 9). La réalité du moment est qu'environ 70% des financements communaux sont issus de ressources financières externes. Les collectivités territoriales restent donc confrontées à des difficultés notoires de mobilisation des ressources internes. Cette situation se trouve aggravée par les retards et les inconstances enregistrés dans le processus de transfert des ressources de l'État à ces collectivités pour la gestion des services sociaux de base dans leurs domaines de compétences respectives (Keita, et al. 2008, p. 12). C'est au regard de tous ces constats que Soumahoro (2015, p. 60) affirme que la décentralisation n'apporte rien à l'État ivoirien en termes de gain financier car il demeure le principal bailleur dans les collectivités territoriales, même s'il est reconnu que la faible part des recettes fiscales peut s'expliquer par les contraintes légales et réglementaires qui ne donnent pas aux collectivités territoriales un véritable pouvoir fiscal (Soumahoro, 2015, p.59).

3-2- La faiblesse des ressources financières des collectivités locales comme entrave au début d'exécution et à l'achèvement de nombreux projets

Cet angle de discussion s'est fait sur la base du postulat selon lequel les processus de décentralisation dans différents pays d'Afrique francophone ont abouti à des avancées institutionnelles, avec l'inscription de la décentralisation dans les constitutions de la plupart des pays concernés, et l'adoption

de l'essentiel des textes nécessaires au bon fonctionnement d'un État décentralisé (Mestre, 2018, pp. 6-7). Aussi, la décentralisation territoriale intervenue dans ces dernières années en Côte d'Ivoire, a entraîné des transferts de compétences vers les collectivités décentralisées. Ces transferts de compétences ont entraîné une redéfinition des missions de l'État sur des enjeux plus globaux d'intérêt commun comme la macroéconomie, la stabilité ou la sécurité de l'État (Soumahoro, 2015, p.60). Toutefois, force est de constater que les processus de décentralisation souffrent de blocages et contraintes liées aux transferts de compétences très timides dans les faits, aux transferts de ressources qui ne laissent pas toujours une marge de manœuvre suffisante aux collectivités locales (Mestre, 2018, pp. 6-7).

En tout état de cause, il faut retenir que la problématique de l'aménagement des villes liée à l'insuffisance des équipements et infrastructures dans le contexte de la décentralisation s'explique en grande partie par la faiblesse ou l'insuffisance des ressources financières des collectivités locales. Une autre situation mise en exergue par ce problème est la suspension de la réalisation de nombreux travaux d'équipements et d'infrastructures ou l'impossibilité de les entamer. Cette réalité est en congruence avec les résultats de travaux conduits par de nombreux auteurs.

C'est dans ce contexte global de la décentralisation avec un bilan pour l'heure mitigé en terme de satisfaction des populations locales en équipements et infrastructures divers que le développement local est apparu comme une nécessité face à l'urbanisation croissante (Koutoua, 2019, p.246). Malgré leur bonne volonté, les élus locaux qui sont chargés de coordonner les programmes de développement dans les villes, sont confrontés à un manque criant de financement afin de mener à bien ces projets qui contribueront au bien-être de leur population (Koutoua, 2019, p.181). Dans ces conditions d'absence de

financement adéquat, les collectivités territoriales ne peuvent pas exercer leurs compétences et jouer ce rôle tant attendu de moteur du développement local ; de courroie de transmission de la croissance nationale dans les territoires (Hochet et al, 2014, p. 7). À titre d'exemple, le bilan de la planification dans les dix dernières années est mitigé au vu des différentes réalisations opérées sur le site de la ville d'Anyama. En effet, bien que certains projets soient viables et réalistes, le manque de financement est, selon le directeur technique de la mairie, le principal obstacle à la réalisation de plusieurs projets (Koutoua, 2019, p.182). Au Burkina Faso par exemple, seul le montant de la dotation globale est reparti entre les collectivités locales en tenant compte de la taille de la population de celles-ci. Cette situation rend difficile voire impossibles tout effort de planification de la réalisation des équipements au niveau local (Cobbett et M'bassi, 2013, p.30). En outre, si la mise en place des communes est la concrétisation de la volonté de l'État de susciter et d'encourager le rôle participatif des populations et des cadres de la région au processus de développement local, il n'en demeure pas moins que l'inadéquation entre les ressources financières qui leur sont allouées et les besoins colossaux en équipements et infrastructures divers, posent un véritable problème. Ces faibles ressources limitent la réalisation de leur programme d'investissement (Koutoua, 2019, p. 310). L'un des facteurs de cette situation est que les textes législatifs et réglementaires permettant d'opérationnaliser les transferts de compétences attendent d'être pris ; les collectivités n'ont qu'un faible impact en matière de fourniture des services publics locaux (Cobbett et M'bassi, 2013, p.24). Aussi, les transferts financiers de l'État aux collectivités locales sont imprévisibles et irréguliers. Ils sont en outre insuffisants, car il y a une évidente inadéquation entre les attributions des collectivités locales et les ressources qui leur sont allouées (Cobbett et M'bassi, 2013, p.22). C'est dans cette même logique que Soumahoro (2015, p.

60) a affirmé que les moyens d'accompagnement financiers offerts aux collectivités territoriales, n'ont pas toujours été à la hauteur des nouvelles tâches dévolues à ces collectivités par le biais de ce transfert. À Anyama par exemple, le montant consacré aux investissements est resté longtemps plafonné entre 25.000.000 FCFA et 30.000.000 FCFA de 2003 à 2014. Ainsi, les opérations de la municipalité, ciblaient plus le domaine de l'éducation. Cette somme est très insuffisante pour une population de 103.297 habitants (RGPH, 2014). Elle a donc servi la plupart du temps à la confection des tables-bancs, à la réfection de toiture et à la construction de latrines dans les écoles, mettant en suspens la réalisation des équipements routiers (Koutoua, 2019, p.263).

Conclusion

Dans le contexte général de la décentralisation en Côte d'Ivoire, cette étude met exergue l'épineuse question de la gouvernance des collectivités territoriales en crise de notoriété vis-à-vis des populations locales qu'elles ne parviennent toujours pas à satisfaire totalement en matière de besoins en équipements divers. La principale raison de cette défaillance est la modicité des ressources financières et leur inconstance. Cette problématique est une réalité indubitable à Bouna. En effet, en adoptant la politique de la décentralisation, l'objectif pour l'État est de transférer ses pouvoirs à des entités locales comme la Commune de Bouna et le Conseil Régional du Bounkani, rendre le développement local endogène en y faisant participer les populations locales et les cadres au processus de prise de décision. Toutefois, le bilan qui se dégage après plusieurs années de fonctionnement de cette politique à Bouna, est l'inadéquation entre les compétences qui sont dévolues à ces collectivités locales par l'État et les ressources financières qu'elles reçoivent de sa part. Aussi, l'analyse de leur gouvernance laisse entrevoir

une insuffisance criante liée à leur incapacité à mobiliser des ressources propres conséquentes pour assurer leur autonomie financière, même s'il faut admettre que cette situation est liée en grande partie à des contraintes légales et réglementaires.

De ces deux principales problématiques, naît la question du sous-équipement de la ville de Bouna. Celle-ci s'explique par la faiblesse des ressources financières de la Commune et du Conseil Régional et son corollaire de nombreux projets en suspens ou en souffrance qui pourraient être adressés efficacement en mettant un accent particulier sur le renforcement de la culture du civisme fiscal chez les populations locales.

Références bibliographiques

ADIKO Aimé Rodrigue, 2003, « La décentralisation en Côte d'Ivoire depuis l'ère coloniale à nos jours » in L'administration locale en Côte d'Ivoire, Institute of Developing Economies et Japan External Trade Organisation (IDE- JETRO), pp. 5-14.

ATTA Koffi, 1988, *Atlas régional du nord-est*, IGT, Abidjan, Planches 13, 30-31 et 31.

BOHOUSSOU N'Guessan Séraphin, 2014, *Le district d'Abidjan et l'équipement des espaces à la périphérie de la ville*, Thèse unique de Doctorat de Géographie, Université Félix Houphouët Boigny, Labo VST, Institut de Géographie Tropicale, Abidjan-Cocody, 379 p.

BOUTILLIER Jean-Louis, 1969, « La ville de Bouna : de l'époque précoloniale à aujourd'hui » in cahier ORSTOM, série sciences humaines, Volume VI, n°2, pp 3-20.

CISSÉ Mbacké Falilou et EYNDE Van Karla, 2006, *Évaluation du thème « Appui à la décentralisation et gouvernance locale » Etape 2 : Études de terrain, le Bénin*, [en ligne] <https://www.oecd.org/derec/belgium/40826034.pdf>, consulté le 26/11/2022, 480 p.

COBBETT William et M'BASSI Elong Jean-Pierre, 2013, *L'environnement institutionnel des collectivités locales en Afrique*, [en ligne] <https://www.uclga.org/wp-content/uploads/2018/02/L%E2%80%99environnement-institutionnel-des-collectivit%C3%A9s-locales-en-Afrique.pdf>, consulté le 18/07/2024, 119 p.

COULIBALY Adama, 2008, *Décentralisation et développement local : le cas du Conseil Général de Sinfra, Mémoire de Maîtrise*, Université de Bouaké, Département de Géographie, 169 p.

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, 2008, *Le document de réflexion du séminaire de haut niveau III portant sur la décentralisation et gouvernance urbaine*, [en ligne] <https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/30717783-FR-SHN-3-DECENTRALISATION-ET-GOVERNANCE-URBAINE.PDF>, consulté le 26/11/2022, 16 p.

HOCHET Peter et al, 2014, *Livre blanc de la décentralisation financière dans l'espace UEMOA Éléments pour le renforcement des processus*, [en ligne] http://www.resacoop.org/sites/default/files/decentralisation_financiere_uemoa.pdf, consulté 26/11/2022, 73 p.

JAGLIN Sylvvy, 1991, *Pouvoirs urbains et gestion partagée à Ouagadougou : Equipements et services de proximité dans les périphéries, Tome 1*, Thèse de Doctorat, Université de Paris VIII, [en ligne] https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers19-04/39795.pdf, consulté le 26/11/2022, 1169 p.

KEITA Amagoïn et al, 2008, *Accroître les ressources financières des communes: pratiques émergentes en Afrique de l'Ouest et du Centre*, [en ligne] https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2018/08/1505_Accroitre-les-ressources-SNV.pdf, consulté 26/11/2022, 95 p.

KOFFI Brou Émile, 2002, *Urbanisation et aménagement d'une commune : le cas de la commune d'Adjamé*, Thèse de Doctorat de Géographie (nouveau régime), Université de Cocody, UFR : Sciences de l'Homme et de la Société, IGT, 339 p.

KOUTOUA Amon Jean-Pierre et KOUAKOU Kouassi Eric, 2019, « Le non-respect du cadre juridique et réglementaire de la politique de décentralisation et ses conséquences sur le développement de la commune de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire » in *Journal de la recherche scientifique de l'Université de Lomé*, [en ligne] <https://shs.hal.science/halshs-02512359/document>, consulté le 27/01/2024, pp.115-129.

KOUTOUA Amon Jean-Pierre, 2019, *Planification urbaine et développement du grand Abidjan : cas des villes d'Anyama, de Bingerville et de Grand-Bassam*, Thèse de Doctorat, université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, [en ligne] <https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02435354/document>, consulté le 17/11/2022, 352 p.

MESTRE Christophe, 2018, *Pratiques inspirantes des collectivités territoriales d'Afrique de l'Ouest face aux défis de la décentralisation, Un espoir pour l'avenir ?*, [en ligne] <https://www.ciedel.org/wp-content/uploads/2018/06/18-04-18-document-capi-delta-c-ciedel-decentralisation-web.pdf>, consulté le 16/07/2024, CIEDEL, DELTA-C, 94 p.

NIAMKE Boua Kadja Jean Joël, 2020, *Décentralisation et développement des centres urbains de la région de l'Agneby-tiassa*, Thèse unique de doctorat, Université Félix Houphouët Boigny, [en ligne] <https://hal.science/tel-03336081v1/file/publication%20HAL.pdf>, consulté le 27/01/2024, 270 p.

SOUMAHORO Moustapha, 2015, « Construction, reconstruction territoriale et décentralisation en Côte d'Ivoire (2002-2009) » in *Espaces et sociétés* 2015/1 (n° 160-161), [en ligne] <https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2015-1->

[page-51.htm?ref=doi](#), consulté le 20/07/2024, pp. 51 à 66,
Éditions Érès.

LES CLASSES D'ÂGE, UNE VALEUR SOCIÉTALE CHEZ LES SOLLA DU NORD-TOGO

KARMON Namou,
Université de Lomé (Togo)
karmonleboss@gmail.com

TANAI Aboubakar,
Université de Lomé (Togo)
tanaiabou@yahoo.fr

Résumé

*La société solla, est l'une des sociétés les plus hiérarchisées au Nord-Togo. Cette hiérarchisation puise ses ressources dans la nomenclature des classes d'âge établies par cette société. Ces classes d'âge sont devenues un passage obligatoire pour la formation des jeunes solla avant leurs ascensions au sommet de la hiérarchie sociale. Elles exercent au sein de la communauté solla un rôle à la fois religieux, politique et social. On ne devient *bissa* (sages) qu'après avoir franchi certains passages obligatoires sanctionnés par la circoncision des jeunes. Le sang versé par chaque jeune le jour de sa circoncision sur le sol de ses ancêtres lui confère son intégration à sa société. Ce qui donne une certaine valeur aux jeunes dans l'affranchissement de ces classes d'âge. Expression identitaire et culturelle du peuple solla, ces classes d'âge s'avèrent être aussi un canal qui peut permettre à l'historien de reconstituer certains pans de l'histoire de ce peuple. En quoi les classes d'âge constituent-elles une valeur sociétale chez les solla au nord-Togo ? La présente réflexion vise à montrer comment à travers les classes d'âge en pays solla, les jeunes deviennent des adultes pour se hisser au sommet de la hiérarchie sociale solla. La confrontation des sources écrites et orales a permis de relever la valeur de ces classes d'âge chez le peuple solla.*

Mot clés : *Solla, classes d'âge, hiérarchisation, identité, culture.*

Abstract

Solla society is one of the most hierarchical societies in Northern Togo. This hierarchy draws its resources from the nomenclature of age classes established by this society. These age classes have become a

mandatory passage for the training of young Solla before their ascension to the top of the social hierarchy. They exercise a role within the Solla community that is at once religious, political and social. One only becomes Bissa (wise) after having passed certain obligatory passages sanctioned by the circumcision of the young. The blood shed by each young person on the day of his circumcision on the soil of his ancestors grants him his integration into his society. This gives a certain value to young people in the liberation of these age classes. As an expression of identity and culture of the Solla people, these age classes also prove to be a channel that can allow the historian to reconstruct certain aspects of the history of this people. How do age groups constitute a societal value among the Solla people of northern Togo? This study aims to show how, through age groups in Solla country, young people become adults and rise to the top of the Solla social hierarchy. Comparing written and oral sources has revealed the value of these age groups among the Solla people. Keywords: Solla, age groups, hierarchy, identity, culture Solla society is one of the most hierarchical societies in northern Togo. This hierarchy draws its resources from the nomenclature of age groups established by this society. These age groups have become a mandatory step in the training of young Solla people before their ascension to the top of the social hierarchy. They play a religious, political, and social role within the Solla community. One becomes a Bissa (wise man) only after completing certain mandatory steps, which are sanctioned by the circumcision of young people. The blood shed by each young person on the day of their circumcision in the land of their ancestors grants them integration into their society. This gives young people a certain value in their liberation from these age groups. An expression of the Solla people's identity and culture, these age groups also prove to be a channel that can allow historians to reconstruct certain aspects of their history. In what way do age groups constitute a societal value among the Solla in northern Togo? This study aims to show how, through age groups in Solla country, young people become adults and rise to the top of the Solla social hierarchy. Comparing written and oral sources has made it possible to identify the value of these age groups among the Solla people.

Keywords: *Solla, age groups, hierarchy, identity, culture*

Introduction

Les rites initiatiques et le passage des classes d'âge sont d'une valeur importante voire capitale en pays solla au Nord-Togo. Ils

constituent en quelque sorte des lois érigées par cette société depuis des temps immémoriaux. Ce sont des passages obligatoires à un jeune pour se hisser au sommet de la hiérarchie sociale. C'est un canal par lequel le peuple solla transmet son héritage culturel aux générations futures. Tous ces passages de classes d'âge sont sanctionnés par la circoncision, une épreuve douloureuse avant toute entrée dans la classe d'âge des adultes. En quoi les classes d'âge ont une valeur sociétale en pays solla et comment l'historien peut s'en servir pour reconstituer un pan de l'histoire de ce peuple ? La présente réflexion vise à montrer comment à travers les classes d'âge en pays solla, les jeunes deviennent des adultes pour se hisser au sommet de la hiérarchie sociale solla. La confrontation des sources écrites et orales a permis de relever la valeur de ces classes d'âge chez les Solla. Nous y ajoutons des photos illustratives prises lors de certaines initiations.

1. Les classes d'âge, une valeur sociétale en pays solla

La transmission du savoir ancestral à travers les rites initiatiques de passage de classes d'âge, est la langue. Elle est le véritable moteur de transmission de ce savoir.

1.1. La langue

Toutes initiations passent par la langue. La langue est le moteur par excellence de transmission d'un héritage culturel d'une génération à une autre. Elle permet aux individus de se reconnaître par leur appartenance à un patrimoine culturel commun. C'est par elle qu'on acquiert et on transmet tout savoir. Bref, c'est le vecteur essentiel de la culture d'un peuple. Le peuple solla est composé de trois groupements territoriaux : les Bitchambo qui parlent le *n'gango*, les Binatchirè, le *manatchirè* et les Biyobè, le *mèyobè*. Mais toutes ces langues sont linguistiquement très proches et influencées aujourd'hui par le

mèyobè des Biyobè à cause de la forte concentration de la population solla qui fait aujourd'hui de Kouyobè le centre culturel de ce peuple dans le canton de Solla de la Binah. Il est important de souligner que le *mèyobè* est le fruit d'un brassage linguistique de plusieurs peuples qui se sont retrouvés sur ce site à cause des agressions extérieures et qui ont constitué aujourd'hui un seul et même peuple. Mais c'est le *manatchirè*, la langue des Binatchirè de la vallée de la Kéran qui est utilisée par les initiés au cours de leur initiation pour accéder aux classes d'âges. Cette langue survit dans les sanctuaires, tel le latin dans le culte religieux catholique, grâce à de ces initiations de passage obligatoire des jeunes solla.

1.2. Les classes d'âges

Les jeunes subissent des initiations au fur et à mesure qu'ils passent d'une classe d'âge à une autre.

1.2.1. L'éducation traditionnelle à travers les classes d'âge

À l'instar d'autres sociétés africaines précoloniales, l'éducation chez les Solla se fait d'une façon concrète et pratique et toute la collectivité y prend effectivement part sous des formes diverses. « À un premier niveau, dans le cadre de l'amour propre et du sens de l'honneur, la conduite correcte des tâches d'éducation constitue un devoir sacré de la famille de l'enfant » (A. Tanaï, 2013, p. 244). Sur un autre plan, c'est la collectivité tout entière qui se sent concernée, ou est tenue pour responsable. Commentant cette forme d'éducation, E. Amouzou (2009, p. 21) déclare :

L'éducation traditionnelle est le moyen par lequel s'effectuaient la formation et la production des valeurs fondamentales du groupe. Comme telle, elle ne saurait être ni une affaire privée, ni une affaire personnelle, ni un privilège

confessionnel. C'est un acte collectif, une tâche qui incombe à toutes les composantes du corps social si bien qu'on peut dire que la société était toute éducatrice.

De façon générale, l'éducation traditionnelle se poursuit graduellement à travers différentes phases, en faisant appel à différents moyens adaptés à chacune d'elles. Ces phases correspondent précisément aux différentes périodes de l'évolution du jeune et se traduisent par l'organisation des classes d'âges et leur utilisation comme support en matière d'éducation.

L'initiation en pays solla se place à partir de 14 ou 16 ans (*oussissa*). Partant de ce stade, le jeune solla commence son ascension vers la classe d'âge des sages et a l'obligation de la pratiquer s'il veut se faire respecter dans sa société. Sans se faire un objet de risée, il doit respecter à la lettre toutes les consignes et règles sociales fixées par cette dernière. L'affranchissement d'une classe d'âge à une autre suppose le respect scrupuleux de toutes ces règles.

Les regroupements des jeunes avaient lieu avant les initiations au cours desquelles on leur donnait des conseils pratiques, on les avertissait des difficultés de la vie et on leur enseignait les techniques de combat. L'initiation visait aussi à cultiver la solidarité entre jeunes gens de même génération et entre ces derniers et leurs aînés (E. Assima-Kpatcha 2005, p. 103). Cette solidarité, qui assurait la cohésion du groupe, se manifestait, entre autres, dans l'organisation du travail (construction des habitations, grands débroussailles...), dans les alliances matrimoniales, etc. Les jeunes gens qui sortent de l'initiation deviennent de véritables hommes, donc admis à participer plus pleinement à la vie et aux activités sociales des adultes. Ainsi, le jeune garçon, qui est alors adulte, complète son éducation par l'apprentissage de nouvelles responsabilités dans

la vie sociale. Il commence à labourer son petit bout de terrain, disposer du produit de la vente, tresser et confectionner de menus objets de vannerie. En général, le jeune homme est prêt à se voir choisir par ses parents sa première femme, et après son mariage qui suit, il prend une part active à la vie communautaire. Dès lors, il enrichit son expérience, parfait sa formation civique jusqu'au moment où sa condition, ses qualités ou son âge le désigne parmi les sages *sosa* qui assument les charges collectives du groupe (E. Assima-Kpatcha, 2005, p. 103). Cette forme d'éducation n'est pas seulement propre aux Solla. Elle se rencontre dans la plupart des sociétés africaines. Mais ce qui fait son originalité, c'est la forte implication des adultes et des anciens dans l'éducation des jeunes solla.

Dans les sociétés qui ne fonctionnent pas à base des classes d'âge institutionnalisées comme chez les Ewé de l'espace aujourd'hui togolais, les enfants de même âge se regroupent souvent par affinité. Aucun adulte n'intervient dans la formation et le fonctionnement de ces groupes. Les enfants s'organisent entre eux et d'une façon efficace, pour pratiquer des jeux de toutes sortes et ainsi pour participer à des activités productrices des adultes (D. Kayissan, 1981, p. 15). Mais en réalité, souligne D. Kayissan (1981, p. 19), dans ces sociétés, toute la communauté se sent et est responsable de la bonne conduite et de l'éducation de ces jeunes. Ils peuvent à tout moment, durant leurs différentes activités, être rappelés à l'ordre par un aîné. Celui-ci n'intervient que dans le cas où il juge leurs occupations non-conformes aux us et coutumes de la collectivité sociale. Dans les deux cas, l'autodiscipline est sujette à un contrôle plus ou moins strict des aînés.

En somme, dans ces différentes phases, l'éducation traditionnelle se déroule en restant intimement liée à la vie sociale. Au sein de la famille pendant la première enfance, avec le père ou la mère ; dans le cadre de leurs activités à l'étape suivante, auprès des adultes ou des « anciens » de la

communauté. Ainsi, tout un ensemble de faits montrent que l'enfant, puis l'adolescent est éduqué et s'éduque au sein même de la société, à l'école de la vie familiale, de la vie commune à sa classe d'âge, constamment en contact avec les divers aspects de la vie sociale. Des cérémonies à la naissance aux rites initiatiques, les différents rituels de passage, constituaient certainement les éléments fondateurs de l'éducation des enfants solla. L'éducation traditionnelle, comme le souligne P. Desalmand (1983),

Se donne partout et par tous, au lieu de se situer dans un lieu avec un horaire et un personnel spécialisé. L'éducation traditionnelle est liée au milieu, axée sur les besoins de la société, et l'intégration à la production se fait très tôt, elle concerne tout le monde. Les valeurs transmises sont l'esprit communautaire, la coopération, le respect des vieux, de la tradition et de la religion.

L'enfant en jouant le rôle d'intermédiaire entre adultes, notamment pour de petites courses, en prenant part à différentes manifestations culturelles fait ses propres expériences des divers aspects de la vie sociale. Ainsi, l'éducation générale a pour but d'intégrer lentement et progressivement l'enfant dans sa communauté et faire de lui, un citoyen exemplaire, capable de représenter valablement son groupe social partout où il se trouve. Elle s'accompagne, parfois chez certains individus, de l'apprentissage de quelques techniques spécifiques à certaines catégories d'hommes.

Si l'éducation générale vise l'intégration parfaite de l'individu dans la société, celle sélective a, par contre, pour souci majeur d'en faire des héritiers et dans ce cas, l'initié est conduit vers la spécialisation.

1.2.2. Spécialisation par classes d'âge chez les Solla

Nos prédécesseurs n'ont pas été unanimes sur le nombre exact de classes d'âge : N. Gayibor (2011, p. 390-396) et S. Akawè (1998, p. 52) dénombrent dix classes d'âge (*usisa, usekpeni, usuwa, ulance, ichompi, ukpenifaa, unasolè, uwalo, uwakpurè et uwèsè*) alors que Y. Person (1955, p. 510) note six (*usisa, usekpeni, usua, ulance, ukpeni, sà*). Après avoir constaté cette différence nous avons comparé les données de ces différents documents et nous les avons soumis à des critiques et approfondir des recherches à ce sujet auprès des personnes ressources du pays solla. Nous avons constaté qu'il y a des cérémonies intermédiaires à certaines classes d'âge que certains auteurs ont considéré comme classes d'âge. Après analyse, il y a sept principales classes d'âge. Contrairement aux autres auteurs, nous allons utiliser une orthographe simple pour faciliter à nos lecteurs la prononciation des termes donnés aux différentes classes d'âge.

12.2.1. Ousissa

Entre 14 et 16 ans qui correspond à l'âge de puberté, le jeune garçon, *kèwa* accède à la classe d'âge *Oussisa* suite à la décision de ses parents. Le passage dans cette classe d'âge n'est pas marqué par une cérémonie. Il forme une *alamassinè* (*coopérative*) avec ses camarades de même âge pour se lancer dans les activités champêtres. Ils entrent dans la classe d'âges des *oussénpéni* sans cérémonies.

1.2.2.2. Oussénpéni (*usekpeni*)

A partir 18 ans environ, *oussénpéni* doit subir des scarifications à la taille lors d'une cérémonie, *Ikouriwoyi*, qui est habituellement fixé un *Kètchiya*, premier lundi du mois de février pour l'intégrer à la classe d'âge *oussénpéni* (pl. *bissénpéni*). Ces scarifications lui préparent à supporter la douleur.

Photo n° 1 : Scarifications à la taille d'un jeune Oussénpéni

Source : cliché N. Karmon, 2014

C'est le pourquoi à l'approche de ce rite, les candidats s'exhibent de village en village et même sur les places des marchés. Un candidat à cette scarification est identifié dans un groupe par ses parures féminines notamment, des bracelets en cuivre ou en fer, des boucles d'oreilles et à l'aide d'une flûte en terre cuite ou taillée dans du bois, il passe des messages que seules les sages ou les spécialistes peuvent décoder. Le plus souvent, dans ces messages, il vante son courage, sa bravoure, ses mérites de pouvoir gravir cette étape. C'est l'occasion d'inviter les filles à qui l'on fait des avances à venir admirer son courage et son endurance le jour de l'épreuve. On exécute l'épreuve dans une position debout et immobile jusqu'à la fin, comme si son corps était devenu un objet inerte, insensible. Le moindre mouvement de la part du candidat démontre qu'il sent la douleur et cela remet en cause toute sa dignité et même réduit ses chances envers les filles qui sont venues admirer son courage. Le candidat qui réussit l'épreuve est accompagné de cris de joie et de félicitation de la part des parents paternels et maternels ainsi que des amis et des filles qui se positionnent déjà en candidates

pour le futur foyer. *Oussénpéni* entre alors dans la classe d'âge *issouwa* deux ans après l'épreuve de scarification.

1.2.2.3. *Issouwa*

A partir de 19 – 20 ans *Issouwa* (pl. *Bissouwa*) joue le rôle de voleur rituel pendant trois à quatre mois. Ces mois correspondent à une période d'intenses activités agricoles (mai, juin, juillet), période au cours de laquelle, *Issouwa* peut trouver les légumes, le maïs de couleur jaune, le millet à voler dans les champs. Ce vol se fait dans le sens rituel des choses pas destructif comme celui que nous connaissons dans nos milieux. Il prélève aussi sur les étalages certains produits dans les marchés. Mais tout ce qu'il vole ou prélève est donné en cadeaux aux passants. Cependant, il peut dans les maisons et le long de son trajet, consommer toute nourriture déjà préparée. Les *Bissouwa* parlent entre eux une langue morte qui n'est autre que celle des Binatchirè de la vallée de la Kéran (*le manachirè*). Les *Bissouwa* peuvent s'organiser en bandes et à l'image d'un carnaval, chanter, danser et multiplier des farces aux dépens des passants. Les chansons sont dirigés contre les mauvaises actions ou comportements qui sont contraires aux règles sociales telles que le vol, l'adultère, la paresse, la sorcellerie, etc., que commettraient les responsables ou dirigeants de la société. Bref, ils dénoncent les irrégularités et certains abus commis par les sages dans la société *solla*. De même, ceux qui se conduisent d'une manière responsable, reçoivent des éloges de la part de ceux-ci. Les *Bissouwa* attirent la foule par leurs chansons. On les reconnaît dans un groupe par leurs castagnettes à la main, un chapeau conique et un sac en raphia qu'ils portent en bandoulière. Après cette initiation, il passe à la classe d'âge des *oulantché*.

1.2.2.4. *Oulantché* (ulance)

On rentre dans la classe d'âge *Oulantché* (pl. *Bilantché*) entre 20 et 22 ans environ lorsqu'on se fait faire une ceinture de cicatrices à la taille par une exciseuse peu après la récolte du sorgho, donc en décembre. Une petite fête est organisée pour la circonstance (*oulantchéfalè*). A cette occasion, les *Bilantché* tuent des poulets qu'eux-mêmes préparent pour faire honneur à leurs frères aînés qui viennent manger.

Un an après cette date, *Oulantché* va à Diyobè dans la montagne pour se faire raser la tête en laissant une touffe de cheveux à la nuque qui est tressé, *Titchontcho* (un chignon).

Photo n° 2 : un oulanché

Source : cliché N. Karmon, 2016.

Désormais, la vie *d'Oulantché* ne sera qu'une préparation à l'*Itchombi* (la circoncision) qui lui sera faite lorsqu'il a entre 23 et 25 ans. *Itchombi* n'est pas une classe d'âge comme l'ont dit nos prédécesseurs comme J.-C.Barbier (1990, p. 9), S. Akawè (1998, p. 55) qui se sont intéressés à ce peuple dans leurs écrits, mais plutôt une épreuve que subit un *Oulantché* pour accéder à la classe supérieure. C'est après cette circoncision que l'*Oulantché* entre dans la classe d'âge des *Bikpéni* (sing. *Oukpéni*). C'est exactement comme en pays kabiyè, un jeune fait *évala* pour devenir *kondo*. Ainsi, *évala* ne peut pas être une

classe d'âge mais une épreuve. Ainsi, *itchombi* est à la fois une cérémonie et une épreuve et non une classe d'âge.

1.2.2.5. Oukpéni

Oukpéni est la classe d'âge de ceux qui ont subi la circoncision. Il a grandi en sagesse et en expérience. Un *Oukpéni* devient ainsi un homme adulte. Il peut désormais prendre en charge une famille. Mais son chemin ne s'arrête pas là. Il doit passer par des cérémonies comme *oukpénifalè*, *ounassolè*, *ouwalo*, pour devenir un *Ouwakpourè*. Dès à présent, il peut fonder son foyer. C'est après *Assakou* que l'*Ouképn*i est considéré comme un *Ouwakpourè*, c'est-à-dire, celui qui a fini le cycle de la tradition. Ainsi, *oukpénifalè*, *ounassolè*, *ouwalonè* ne sont pas des classes d'âge mais des cérémonies intermédiaires à la classe *oukpéni*.

Photo n° 3 : un Oukpéni

Source : cliché N. Karmon, 2016.

1..2.2.6. Ouwakpourè

Ouwakpourè est donc la classe d'âge de tous ceux qui ont traversé toutes les épreuves d'endurance établies par le peuple *solla*. Un *Ouwakpourè* est désormais mûr d'esprit et il peut

manger dans le même plat avec les vieux. Cela signifie en quelque sorte qu'il peut prendre part à des décisions de la cité. Il s'intègre alors à la dernière classe d'âge qui est celle des *Pisa* (sing. *Sà*) ou *Piwèssè* (sing. *Ouwèssè*), c'est-à-dire la classe des sages. Après avoir participé à la fête quinquennale *assakou*

Photo n° 4 : un Ouwakpourè

Source : cliché N. Karmon, 2016.

1.2.2.7. Le *Sà* ou *Ouwèssè* (*uwèssè*)

Le *Sà* (pl. *Pisa*) ou *ouwèssè* (pl. *piwèssè*) est la classe des sages, des vieux. Ceux-ci sont les plus écoutés dans la cité et leurs paroles sont toujours prises en compte dans les grandes décisions. Ces sages décident de l'avenir de la cité, réconcilient les membres de la communauté et décident d'aller en guerre contre un adversaire si c'est nécessaire. Bref, les *Pisa* forment le conseil des anciens et détiennent le pouvoir politique aux côtés de *oussina*, le doyen-prêtre. Chaque groupement a son conseil d'ancien à la tête duquel se trouvait un personnage appelé *Ouyopi* qui est à l'image du chef de quartier ou de village dont le rôle est de régler les problèmes internes à son groupement, mais, il est sous l'autorité du doyen-prêtre, autour duquel le

conseil se retrouve le plus souvent pour traiter certaines affaires pointues. Le doyen-prêtre est à la tête de la hiérarchie et joue le rôle d'intermédiaire entre les ancêtres et son peuple. Il est capable de décoder les messages des dieux et des ancêtres. Il communique avec eux à travers des songes et des présages. *Ousina* est chargé de faire des libations et des sacrifices aux divinités pour implorer leur bénédiction ou leur clémence lorsque la colère de ceux-ci s'abat sur la cité. En cas de calamité naturelle, tous les espoirs du peuple sont tournés vers lui. Il est aidé dans ces tâches par les *Piléko* (sing. *Ouléko*), les différents prêtres des divinités des sous-lignes. En cas de guerre, *Outopiyopi*, le chef de guerre travaille en étroite collaboration avec *Ousina* pour solliciter la victoire auprès des dieux et des ancêtres.

Photo n° 5 : le Sà ou Ouwèssè

Source : cliché N. Karmon, 2014.

2. Les classes d'âge, sources de reconstitution de l'histoire des Solla

L'historien qui veut reconstituer un pan de l'histoire des solla, doit minutieusement décortiquer chaque aspect de celles-ci et de

comprendre le sens, la portée ou la valeur des initiations de passage des classes d'âge.

Ainsi, au sens social, les traditions Solla, évoquent les valeurs sociales comme raisons de ces passages obligatoires de classes d'âge. Pour cette raison, une rigueur fut appliquée aux jeunes hommes solla qui doivent obligatoirement passer par ces épreuves. Des lois sociales furent mises sur pied pour sanctionner et amener par tous les moyens les jeunes qui constituent une richesse de valeur pour les parents à se soumettre à toutes exigences imposées par la société solla. Une valeur sociale est accordée aux jeunes courageux qui arrivent à subir ces épreuves et à franchir toutes les étapes alors que les autres font l'objet de risée et trouvent difficilement des femmes pour épouser. Ces derniers ne sont pas associés à certaines cérémonies et décisions de la société.

Ceci étant, cette rigueur permet d'enseigner aux jeunes des valeurs sociétales pour leur insertion dans la société. C'est aussi le lieu de leur apprendre le courage, la détermination et à supporter la douleur et la souffrance en cas d'agression. Ce sont des règles qui permettent également de mesurer le degré de courage et d'endurance des jeunes qui sont appelés à défendre les valeurs et l'honneur de la société contre les agressions. Tout jeune non initié même octogénaire, est classé dans la catégorie des enfants (*kèwa*) et n'a pas droit à la parole au moment venu pour la prise des grandes décisions devant régir le fonctionnement de la société solla.

Sur le plan politique, le passage de classes d'âge permet aux jeunes solla de faire partie du conseil des anciens ou sages (*Bissa*) où leur prise de décision sera prise en compte. Cette position leur permet également d'occuper certaines fonctions importantes au sein de la société. Cela a aussi une valeur culturelle.

Au niveau culturel, les initiations de passage de classes d'âge créent une fraternité entre les jeunes, leurs hiérarchie et

leurs dieux et consolident les liens sociétaux et culturels en ce sens que ces jeunes se reconnaissent appartenir au même peuple et à un ancêtre commun.

Enfin, le déroulement de ces passages de classes d'âge peut permettre à l'historien de se faire une chronologie propre à cette société *solla* pour remonter à des événements proches ou lointains dans la reconstitution d'un pan de leur histoire. Ce que N. L. Gayibor (2011, p. 116). semble confirmer en ces termes « Le sens de la chronologie est propre à toute société. Situer dans le temps les événements relatés par les historiens est une nécessité connue de toutes les communautés humaines. Dans les sociétés sans écriture, nombreux sont les repères chronologiques ». Ce qui signifie que la mesure du temps est propre à chaque société comme le souligne encore N. L. Gayibor (2011, p.17) : « Toute société a un passé, donc une histoire. Mais l'élaboration de celle-ci ne passe pas forcément par les mêmes canaux qu'en Occident ».

La société *solla* est segmentaire ou lignagère, donc sans Etat. Elle ne connaît pas la civilisation de l'écriture ; elle connaît plutôt la civilisation à classes d'âges par le biais des initiations. Les jeunes accèdent aux différents degrés de l'activité sociale en passant d'une classe d'âge à une autre. On atteint le sommet de la hiérarchie sociale en accédant au rang de *Bissa* (sages). La mesure du temps historique s'effectue par rapport aux initiations de passage des classes d'âge.

Conclusion

Au total, la société *solla* est une société dite acéphale mais très hiérarchisée. A la tête de la société se trouve *Oussina*, le doyen-prêtre. Il est aidé dans ses tâches par le conseil des anciens avec qui, ils constituent la locomotive de la société. Cette société a institué des classes d'âge qui sont un passage obligatoire à un jeune pour se hisser au sommet de la hiérarchie sociale. Elle croit

en plusieurs divinités et à ses ancêtres à qui elle rend périodiquement un culte. Tous se regroupent à Diyobè, un de leur ancien site dans la montagne, considéré comme la demeure de leurs ancêtres pour les différentes cérémonies. Toute la diaspora y compris ceux qui sont restés sur place accordent une très grande importance à leurs cérémonies initiatiques à partir desquelles l'historien peut, s'il fait une lecture minutieuse de tous les événements qui se déroulent au tour de celles-ci, reconstituer un pan de l'histoire de ce peuple.

Sources et bibliographie

Sources orales : liste des informateurs

N° d'ordre	Nom et prénoms	Date et lieu d'entretien	Profession	Age
01	Kagbara Mayendé	19/09/2017 à Kouyala	Enseignant	58 ans
02	Ohana Tobi	19 /09/2017 à Kouyala	Imprimeur retraité	69 ans
03	Keyewa yassi	19/09/2017 à Kouyolo	Prêtre traditionnel	90 ans
04	Kagbara Albara	10/12/2013 à kouyala	Chef canton Solla	60 ans
05	Assèkè Pitchaka	17/09/2017 à Katanboti	Cultivateur	92 ans
06	Laktè Edjéou	16/12/2013 à Baré	Chef de village	80 ans
07	Kpantchara Kpama	09/08/2014 à Kounité	Cultivateur	72 ans

08	Artché Amirou	14/12/2013 Koutchintchirè	à	Chef village de	65 ans
09	Bour Akariyo	17/12/2013 Kounatchirè	à	Cultivateur	60 ans
10	Oukpala Koutoukpa	17/12/2013 konatchirè	à	Prêtre traditionnel	86 ans
11	Gnaro Agrorentin	14/12/2013 Kouyoria	à	Initié	26 ans
12	Opoulé Ighnamé	16/ 12/2013 Kouyala	à	Initié	20 ans
13	Oulédjé Paul	09/08/2014 Kouyoria	à	Initié	24 ans
14	Artché Inersa	09/08/2014 Koutchintchirè	à	Initié	22 ans
15	Kaï Alaza	16/12/2013 Kouyolo	à	Initié	24 ans

Bibliographie

AKAWE Sakyè, 1998, *Histoire des Piyopè du canton de Solla, des origines à la conquête coloniale*, mémoire de maîtrise d'histoire, UB/Lomé.

AMOUZOU Essè, 2009, *L'impact de la culture occidentale sur les cultures africaines*, Paris, l'Harmattan.

ASSIMA-KPATCHA Essoham, 2005, « L'éducation sous domination coloniale » in GAYIBOR N. L. (dir.), *Histoire des Togolais de 1884 à 1960*, Lomé, PUL, Vol. II, tome II, pp. 101-159.

DESALMAND Paul, 1983, *Histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire, des origines à la conférence de Brazzaville*, Abidjan, CEDA.

GAYIBOR Nicoué Lodjou, 2011, *Sources orales et histoire africaine, approches méthodologiques*, Paris, L'Harmattan.

KAYISSAN Dominique, 1981, *Problématique de la scolarisation au Togo : situation à Bassar, 1969-70 à 1974-75*, thèse de doctorat de 3^e cycle en sciences de l'éducation, Paris V Sorbonne.

KI-ZERBO Joseph, 1972, « La tradition orale en tant que source pour l'histoire africaine », *Laya, D. (éd) : La tradition orale*, Niamey, CRDTO, pp. 96-114.

PERSON Yves, 1963, « Classes d'âge et chronologie », *Latitudes n° Spécial*, pp. 125-156.

KARMON Namou, 2014, *Histoire des minorités du nord-est de l'Atakora : cas des Bitchambo et Biyobè des origines à 1914*, mémoire de Master, Université de Lomé.

N'TIA Roger, 1993, « Géopolitique de l'Atakora précolonial », *Africa Zamani, Nouvel série, n°1*, Yaoundé, p. 107-124.

TANAI Aboubakar, 2013, *L'aire culturelle lama (Togo-Bénin) du XVII^e siècle à 1898*, thèse de doctorat unique en histoire, Université de Lomé.

TCHAM Badjow, 1990, « Ethnonymie et histoire des origines : le cas des Kabiye », *Actes des journées scientifiques de l'UB, vol 1*, pp. 56-76.

ÉLECTIONS, COHÉSION SOCIALE ET PAIX DURABLE EN AFRIQUE DE L'OUEST

Dr KIEROU Massa Denis

massadeniskierou@gmail.com

Docteur en Éthique, Philosophie Politique et Morale

EDSCALL, Université FHB Abidjan (Cocody)

Résumé

En matière de gestion du pouvoir et de démocratie, certains pays de l'Afrique de l'Ouest présentent encore des difficultés à organiser des élections libres et transparentes autant qu'une transition pacifique, un passage de témoin d'un pouvoir à un autre. Dans ces pays, les périodes électorales se présentent comme des périodes d'incertitudes car les élections peuvent déboucher fréquemment sur des graves crises, désintègrent la cohésion sociale et mettent à mal l'espoir d'une paix durable. Cette situation découle de la volonté de manipulation des lois fondamentales et leurs corollaires de fraudes électorales visant à se maintenir au pouvoir de certains dirigeants. Pourtant, il faut tout simplement se conformer aux textes par leur respect scrupuleux et accepter l'alternance pacifique comme mode d'accession au pouvoir politique pour que la cohésion sociale et la paix deviennent des réalités dans ces pays. L'éducation aux valeurs et principes démocratiques s'impose dans ces États afin que les citoyens jouent pleinement leur rôle pendant ces périodes de transition politique, celui d'acteurs majeurs de la vie politique.

Mots clés : *élections transparentes, alternance démocratique, cohésion sociale, paix durable, démocratie*

Summary

When it comes to power management and democracy, some West African countries still face challenges organizing free and transparent elections, as well as a peaceful transition, a handover from one power to another. In these countries, election periods present themselves as periods of uncertainty because elections can frequently lead to serious crises, disintegrate social cohesion, and undermine hopes for lasting peace. This situation stems from the desire of certain leaders to manipulate fundamental laws and their

attendant electoral fraud aimed at maintaining power. However, it is simply necessary to comply with the texts by scrupulously respecting them and accepting peaceful alternation as a means of accessing political power so that social cohesion and peace become realities in these countries. Education in democratic values and principles is essential in these states so that citizens can fully play their role during these periods of political transition, that of major players in political life.

Keywords: *transparent elections, democratic alternation, social cohesion, lasting peace, democracy*

Introduction

La gestion efficiente des élections se présente comme une denrée rare dans certains pays de l'espace ouest-africain. Il ne se passe pas un temps sans que cette région du continent ne soit en proie à des violences, conséquences de la mauvaise application des normes et valeurs démocratiques en matière de conduite du processus électoral. À cet effet, il est de constater que la paix et la cohésion sociale y sont constamment menacées. Il se trouve des pays dans cette zone pour lesquels les périodes électorales sont de véritables moments d'incertitude, au vu des menaces qui planent sur le processus électoral et des crises qui en découlent. Or, dans cette même zone, des pays comme le Nigéria, le Ghana et tout récemment le Libéria, ont réussi le pari de la bonne organisation des élections débouchant sur une transition pacifique et la sauvegarde de la paix sociale. On pourrait alors se poser les questions suivantes : ces pays en question sont-ils condamnés à ne pas connaître des transitions pacifiques ? Quelles sont les causes de cette situation récurrente qui met à mal l'équilibre sociopolitique et la cohésion dans ces pays ? Quelles pourraient-être les solutions à proposer pour y remédier ? Telles sont quelques préoccupations qui conduiront notre analyse de la situation. Il s'agira d'interpeler la conscience de tous les dirigeants ouest-africain au respect de la loi fondamentale et une alternance pacifique au pouvoir pour une

cohésion sociale et une paix durable dans cette région du continent. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur deux méthodes, historique et analytique, pour étayer nos idées.

I- Déficit de démocratie et situation de crise dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest

Il y a des pays de la zone Communauté Économique de l’Afrique de l’Ouest qui sont en proie à des crises, surtout en périodes électorales. Le plus souvent, ces crises surviennent quand les dirigeants manipulent les lois fondamentales pour se maintenir au pouvoir. Elles découlent aussi de la tenue d’élections non transparentes.

1- Manipulation des lois fondamentales et les crises en Afrique de l’Ouest

Les crises sociales et politiques font partir des principes existentiels des États. Elles permettent de changer de paradigme et d’insuffler de nouvelles orientations en matière de gestion de l’État. Cependant, il y a des crises qui peuvent être évitées afin de préserver des vies. En évitant la manipulation des lois pour se maintenir au pouvoir par exemple, il y a de fortes chances de créer des conditions de cohésion sociale et de paix. Fort malheureusement, dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest, les Chefs d’État desdits pays prennent plaisir à manipuler la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Parmi ces pays, on peut citer la Côte d’Ivoire, le Togo, le Sénégal (avec le Président Macky SALL), le Burkina (avec le Président Blaise COMPAORE). En Côte d’Ivoire par exemple, la Constitution de 2016, qui devait rassembler le peuple est source de crise. Lors des élections de 2020 par exemple, il y a eu une crise qui a occasionné des morts. Le Président de la République, qui avait pris l’engagement ferme devant la Nation toute entière de ne pas se présenter aux élections (car la Constitution et le Code

Électoral ne lui permettent plus de se présenter à nouveau) a fait volte-face. Les raisons de ce changement de trajectoire ne sont pas juridiquement fondées. En effet, le décès du candidat potentiel de son parti n'engage en rien son inéligibilité. Car selon le chapitre IV portant *De la continuité législative* de la Constitution de 2016 en son article 183 : « *La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.* » Quelle est cette disposition de la Constitution de 2000 qui reste donc applicable en matière électorale ? Les alinéas 1 et 2 de l'article 35 de la Constitution de 2000 stipulent que : « *Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois.* » Les mêmes dispositions sont reconduites dans la Constitution de 2016 en son article 55 en ces mêmes termes : « *Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois.* »

L'article 55 de la Constitution de 2016 n'ayant rien de contraire à l'article 35 de la Constitution de 2000 reste donc applicable. Par conséquent pour avoir fait deux mandats (de 2010 à 2015 et de 2015 à 2020), le Président de la République n'avait pas droit à un autre mandat. Encore qu'il soit le candidat d'un parti politique, qui du reste, pouvait présenter un autre candidat en substitution du candidat désigné, décédé malheureusement en cours de route (paix à son âme). *Que nine*, dans une dynamique du non-respect de la loi fondamentale, l'argument d'une troisième République est brandi. Il se fait entendre de ses partisans qu'il sera candidat pour le premier mandat de la troisième République, bien que ses propres experts en droit aient soutenu *mordicus* qu'il ne serait pas candidat et qu'il respecterait les dispositions de la loi fondamentale. Les conséquences de cette candidature sont connues de tous. Il y a eu des morts et la cohésion sociale a été fragilisée. "Le premier

mandat de la troisième République” est née par césarienne, laissant une profonde fracture sociale. Selon le quotidien français *L'Express* en date du 11/11/2020 dans un article intitulé *Côte d'Ivoire : 85 morts liés à l'élection depuis août* : « *Le bilan global des troubles politiques qui ont souvent dégénéré en affrontements intercommunautaires s'établit à 85 morts et 484 blessés en trois mois.* » (*L'Express* : 2020) Si l'on n'y prend garde, le deuxième mandat de la troisième République risque de créer une crise beaucoup plus profonde, puisque des voix de plus en plus opposées se font entendre. Que la sagesse habite les ivoiriens.

Le Togo, un autre pays de l'Afrique de l'Ouest n'est pas épargné par ce tourment. En effet, le tout nouvel ex-Président a modifié la loi fondamentale pour se tailler un nouveau costume calqué sur l'ancien. La nouvelle Constitution change la physionomie politique du pays. Le Togo se retrouvant avec un Président de la République sans pouvoir réel, comme c'est le cas en Allemagne, l'essentiel du pouvoir de décision se retrouve entre les mains du Président du Conseil conformément à l'article 50 de la Constitution n°2024-005 du 06/05/2024 portant Constitution de la République du Togo. Des contestations contre cette réforme ont aussi enregistré des morts. Une information de Radio France Internationale (RFI), en date du 11/7/2025 intitulée *Manifestations contre Faure Gnassingbé au Togo : le gouvernement lance des mandats d'arrêt contre le M66*, ces manifestations au mois de juin 2025 ont fait « *cinq morts selon un bilan officiel et sept selon les organisations de la société civile.* » (RFI : 2025) Les manifestations prévues dans les mois à venir par l'opposition (si elles sont organisées) sont susceptibles de mettre à mal la cohésion sociale et la paix dans ce pays. Ce deuxième cas de modification de la loi fondamentale dans l'optique de se maintenir au pouvoir s'apparente à un déni de la démocratie surtout le refus d'une alternance pacifique.

Déjà en octobre 2014 au Burkina Faso, l'ex-Président Blaise Compaoré a vu son pouvoir basculer suite à des soulèvements populaires contre une énième modification de la Constitution. Cette volonté du Président de se maintenir au pouvoir a plongé le peuple burkinabé dans des crises politiques et militaires dont les issues restent très problématiques. Les coups d'État qui s'en sont suivis témoignent de la fragilité de la paix. Vu que ce pays est dans le viseur des attaques terroristes dans le Sahel, une modification de la constitution pouvant occasionner des troubles sociaux n'était pas opportune. En tout état de cause, toutes les fois qu'une constitution a été modifiée dans l'intention d'un maintien au pouvoir, cela a toujours débouché sur une fracture sociale. Ici, nous avons présenté que trois cas. Sinon, les conflits internes issus de ce phénomène sont légion en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Dans un article de Anatole Ayissi et de Catherine Maia portant *La gestion des crises constitutionnelles en Afrique : mandat et défis de la médiation internationale*, on peut lire ceci : « *Cinquante ans après les indépendances, les changements anticonstitutionnels de pouvoir continuent de représenter un défi majeur de gouvernance en Afrique. Survenant par la force des armes ou à travers un subtil remodelage de Constitutions ne conservant qu'une apparence de légalité, ce phénomène est récurrent sur le continent noir et génère de lourdes menaces de violences et d'instabilité.* » (Anatole Ayissi et Catherine Maia : 2012)

Le Sénégal a connu une période de crise en 2024 pendant la fin de mandat de l'ex-Président Macky SALL. En effet, il a projeté modifier la Constitution pour un troisième mandat. Cette décision a failli plonger le Sénégal dans une situation sociale et institutionnelle incontrôlable. Mais bien avant lui, son prédécesseur, le Président Abdoulaye WADE a eu les mêmes ambitions. Ces situations ont porté préjudices à la stabilité du pays ainsi qu'à la cohésion sociale. « *De même, si le président Macky Sall a laissé sous-entendre l'idée de se présenter pour un*

troisième mandat consécutif, malgré la lettre de la Constitution, Abdoulaye Wade en 2012 est allé plus loin que lui, en se portant effectivement candidat. » (Mathias Khalfaoui :2024). De cette situation est née une crise politique et sociale dans le pays de la Téranga. Car déjà en 2012, la contestation contre le troisième mandat du Président Wade a fait des morts et éprouvé durement la population. La volonté de Monsieur Macky Sall de prolonger son mandat plongea le pays dans une autre crise qui a fait « *trois morts et plus de 260 interpellations selon l'ONU, Human Rights Watch et l'opposition.* » (Ibrahima Mané 2024)

Tous ces faits historiques montrent un lien étroit entre la manipulation de la loi fondamentale, les crises sociales et la fragilité de la paix durable. Si la démocratie admet en son sein le multipartisme, c'est sans doute pour permettre à plusieurs intelligences de participer, par alternance pacifique, au développement des nations. Parce qu'un Président élu plus de deux fois, par modification de la loi fondamentale peut s'apparenter à un dictateur, voire un autocrate. Et une République bananière peut être source de guerre civile.

2- Élections non transparentes

Outre la manipulation de la Constitution, les crises naissent aussi de la mauvaise organisation des élections. En effet, on constate que la plupart des élections en Afrique sont entachées d'irrégularité. Les opposants ont toujours parlé d'élections truquées en lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Est-ce de la mauvaise foi ou une réalité sur le continent ? Toujours est-il que les élections débouchent bien souvent sur des crises. Et cela peut se justifier par plusieurs raisons. Dans la norme et selon la Constitution de chaque État africain et surtout ceux de l'Afrique de l'ouest, les élections sont des moments de renouvellement de confiance aux instances dirigeantes au pouvoir. Elles sont organisées en des périodes selon la loi électorale de chaque pays. Ce sont des moments cruciaux qui déterminent la survie des

nations. Les partis politiques font tout leur nécessaire pour obtenir la confiance du peuple selon un programme de gouvernement à lui proposé. Toutes les étapes du processus électoral sont prises au sérieux pour être l'élu du peuple. Dans un régime de démocratie représentative, les élections jouent un rôle crucial de légitimation du pouvoir politique. Ceci est d'autant plus important que dans un régime démocratique (gouvernement du peuple), seul le peuple gère le pouvoir par ses représentants librement choisis. Il est vrai que certaines orientations peuvent nécessiter de la délibération mais le choix des dirigeants requiert la caution du peuple. C'est en cela que les élections sont importantes. L'élection se présente comme le garant exclusif de la confiance entre le peuple et ses représentants comme le signifie Hervé Pourtois en ces termes : « *En démocratie, ceux qui font les lois et disposent d'un pouvoir de commander, de gouverner les citoyens, ne peuvent en disposer que moyennant le consentement de ceux-ci. L'élection des gouvernants est souvent vue comme l'expression paradigmatique, voire le garant exclusif, de ce consentement. En élisant une assemblée (un député), les citoyens autorisent, habilitent celle-ci (celui-ci) à prendre, en leur nom, des décisions contraignantes auxquelles ces citoyens électeurs devraient se conformer.* » (Hervé Pourtois : 2016)

Pour ce faire, elles doivent être transparentes, crédibles et inclusives. C'est-à-dire, permettre à tous les citoyens qui remplissent les conditions d'éligibilité de postuler et laisser le peuple faire librement son choix. Une élection peut être dite transparente quand les électeurs ne sont pas conditionnés et que le scrutin se déroule dans les conditions requises par la loi. Une élection est libre et transparente quand elle est dépourvue de l'achat de la conscience des citoyens et du clientélisme politique. En effet, profitant des conditions d'extrême pauvreté de la population, l'achat des consciences des citoyens moyennant des sommes d'argent est récurrent en Afrique de l'Ouest, mettant

en doute la crédibilité des élections. « *L'on constate que l'argent est utilisé pour acheter des consciences ou des voix, un phénomène qui est favorisé par la présence de certains facteurs que sont le faible degré d'information et de conscientisation des populations, la pauvreté...* » (Adama Mbodj :2004) À cause de cette corruption, on assiste à des transhumances politiques. En effet, l'achat des consciences se présente comme un mercato politique. On adhère au parti le plus offrant. En Côte d'Ivoire par exemple, des politiciens alimentaires adhèrent au parti au pouvoir qui propose des offres plus alléchantes. Le constat est que certains cadres des partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire comme le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le Front Populaire Ivoirien (FPI), Génération et Peuples Solidaires (GPS) et autres ont jugé nécessaire de rallier les rangs du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), parti au pouvoir. Ce phénomène existe aussi dans d'autres pays comme le Sénégal. « *La transhumance politique qui consiste pour un militant à quitter son parti pour rejoindre une autre formation politique généralement au pouvoir (ou dont les chances d'y accéder à court terme sont évidentes) est un phénomène assez particulier au Sénégal d'après les observateurs.* » (Adama Mbodj : 2004) La nomination de certains cadres à des postes stratégiques et leur implication dans la propagande de l'idéologie du parti au pouvoir sont également des formes de corruption à grande échelle qui sapent le processus démocratique des élections.

Généralement, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Alors, tout est mis en œuvre pour se maintenir au pouvoir et maîtriser toutes les instances de décisions. Tout, y compris la fraude. Il faut cependant souligner qu'il y a des pays dans lesquels le parti au pouvoir a organisé les élections et les a perdues. Ces cas deviennent un peu plus fréquents en Afrique de l'ouest. Nous avons par exemple le Ghana (élections présidentielles de 2024), le Libéria (2023) et le Sénégal (2024),

pays dans lesquels les partis au pouvoir ont perdu les élections. Mais en bien de cas, la fraude électorale a occasionné des conflits dans certains pays de la zone ouest africaine. Cette fraude peut se manifester aussi par la manipulation de l'appareil judiciaire. En effet, il y a que la loi est utilisée aux fins d'écarter certains adversaires politiques jugés trop gênants. En Côte d'Ivoire par exemple, lors des élections présidentielles de 2000, certaines candidatures ont été rejetées. Les conséquences sont : plusieurs morts après les élections, la rébellion et la guerre civile. Il faut accorder une attention toute particulière au cas de ce pays car si on n'y prend garde, les mêmes causes produiront les mêmes effets pour les élections d'octobre 2025. Pour l'heure, on constate qu'il y a des noms des potentiels candidats qui ne figurent pas sur la liste électorale. Si rien n'est fait pour leur réintégration, cela peut gravement menacer la paix sociale comme ce fut le cas en 2000 en Côte d'Ivoire, au Sénégal en 2024 et dans d'autres pays de la zone ouest africaine. En histoire, les mêmes causes dans les mêmes circonstances de réalisation peuvent produire les mêmes effets. Ce principe de causalité fait de l'histoire une source inépuisable de leçons permettant aux hommes d'orienter leur avenir. C'est pourquoi, si on n'y prend garde et si des solutions pérennes à la question de la fraude aux élections liées à l'exclusion de potentiels candidats ne sont pas trouvées, le risque de tomber dans les mêmes travers et dans de graves crises pouvant déboucher sur des guerres civiles est grand (les cas du Libéria, la Sierra Léone, de la Côte d'Ivoire dans une récente histoire). « *L'histoire est une source inépuisable en ce qu'elle permet de réinterroger et d'interpréter le passé à l'aune de nouvelles connaissances acquises. Elle peut éclairer utilement pour identifier et comprendre les enjeux des mutations professionnelles et sociétales actuelles.* » (Ljiljana Jovic : 2014)

Dans certains pays, quand bien même les élections sont organisées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont entachées d'irrégularité. Cette irrégularité influence négativement

l'effectivité de la démocratie dans cette zone. Pour Kouadio Koffi Décaird et Sahue Charles (2025) :« *la démocratie de façade avec des élections contestées du fait des irrégularités constitue un malaise de l'alternance dans l'environnement politique africain.* » La fraude électorale qui se constate aussi par le bourrage des urnes peut conduire à des contestations et des crises sociales. D'ailleurs, jusqu'aux périodes récentes, le bourrage des urnes pendant les élections demeure une réalité en Afrique de l'Ouest. Cette pratique qui relève d'une autre période joue énormément sur la crédibilité des élections et donne de la force à toute forme de contestations. Lors des élections de sortie de crise en Côte d'Ivoire en 2010 par exemple, des cas de bourrages d'urnes ont été signalés dans certaines zones du pays. Ce qui a conduit le Conseil Constitutionnel dirigé par Monsieur Paul Yao N'Dré à procéder à l'annulation du scrutin dans lesdites zones. En effet, la *DECISION N° CI-2010-EP-034/03-12/CC/SG portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010*, mentionne des cas de bourrage d'urne dans un village. « *Considérant que le requérant soutient que dans le village de Konanprikro, des urnes ont été remplies par une vingtaine de personnes avant d'être transportés au siège de la CEI locale* », (Conseil Constitutionnel de Côte d'Ivoire :2010) peut-on lire concernant cette décision. La suite est connue : une crise avec plus de 3000 morts et une société fortement divisée. Cet état de fait est un peu général en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest et il est source de conflit. Car, le bourrage des urnes (une autre forme de fraude électorale) est tel que les résultats ne reflètent pas la réalité des urnes.

La fraude électorale a occasionné des affrontements entre communautés en Guinée Conakry lors des élections présidentielles de 2010. « *Des affrontements entre pro-Dallein et pro-Condé ont fait des morts et plusieurs blessés.* » peut-on

lire dans un rapport de GORE INSTITUTE de 2010 portant *Elections, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest*.

II- Application des normes démocratiques, cohésion sociale et paix durable

L'application des normes démocratiques peut durablement contribuer à la consolidation du tissu social et apporter une paix durable.

1- Respect et protection des lois fondamentales, cohésion et paix durable

Les hommes politiques doivent en toutes circonstances, faire du respect et de la protection des lois fondamentales une exigence morale. En effet, les lois fondamentales sont la boussole d'une organisation sociale réussie. D'ailleurs, lors de prestation de serment, le Chef de l'État ou le Président de la République ne jure-t-il pas de respecter et de protéger la constitution ? Respecter et protéger la constitution revient à appliquer et surtout à s'appliquer à soi-même les lois fondamentales. Dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, des Présidents ayant perdu les élections ont cédé le pouvoir dans le strict respect de la constitution. Au Ghana par exemple, lors des élections présidentielles de 2024, le Président sortant Nana Akufo-Addo a respecté la limitation des mandats. Cela a permis à la démocratie ghanéenne de prouver une fois de plus sa maturité. Au Bénin, le Président Patrice Talon a pris l'engagement de ne pas briguer un troisième mandat et de respecter la Constitution qui limite les mandats présidentiels à deux selon la loi 2019- 40 du 07 novembre 2019 portant révision constitutionnelle de 2019. Cet engagement du Président Talon, s'il venait à le confirmer, mettra la République du Bénin sur le chemin d'une véritable démocratie.

Le respect et la protection des lois fondamentales sont nécessaires à la cohésion sociale et à une paix durable. Cela implique un engagement envers l'État de droit, l'accès à la justice, la réduction des inégalités et de la corruption, ainsi que la promotion de la participation inclusive à la vie publique. Tous les citoyens se sentent égaux et la cohésion sociale est consolidée. « *L'Etat de droit est employé pour caractériser un Etat dont l'ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de garanties procédurales et de libertés fondamentales.* » (N'dri N'dah Florent : 2023). Le respect des textes par tout citoyen favorise la paix et la bonne application des principes de la démocratie. On peut dire que la paix découle de l'autorité de la loi. Jean Jacques Rousseau fait du respect de la loi une exigence. Car elle garantit la liberté. Il écrit que : « *l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté.* » (Jean Jacques Rousseau, 1973 : 78) Respect de la loi rime également avec paix et cohésion. En respectant la loi, le citoyen se soumet au contrat qui unit les hommes dans une société donnée. En effet, la loi fondamentale se présente comme le socle de la vie d'une nation. Le non-respect de cette loi désagrège le tissu social, crée des crises et trouble la paix sociale. La manipulation de la loi aux fins de se maintenir au pouvoir est source de conflits et d'instabilité. Son respect est gage de cohésion sociale et de paix durable. Certains pays de l'Afrique de l'Ouest (Nigéria, Bénin, Libéria, Ghana) ont bien intégré cela dans leurs mœurs, là où par contre les dirigeants des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo modifient la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Les dirigeants desdits pays doivent faire siennes les valeurs républicaines en respectant les lois qu'ils sont censés défendre, respecter et protéger. C'est à ce titre que la démocratie pourrait effectivement prendre racine en Afrique de l'Ouest et mettre fin

à ces nombreuses guerres militaro-civiles qu'on a l'habitude de voir en chaque période électorale.

« *La guerre est toujours cette fièvre qui indique que la démocratie est malade, que la mort rôde autour d'elle.* » (Sery Bailly, 2009 : 6) La guerre indique aussi que les hommes politiques sont malades et qu'ils ont besoin d'une thérapie démocratique. Ils ont besoin d'être désenvoutés de l'ivresse du pouvoir et comprendre qu'il y a une autre vie après l'exercice des hautes charges étatiques. La vie des anciens Chefs d'États du Nigéria, du Ghana, du Libéria après l'exercice du pouvoir d'État est un exemple bien parlant. Les nouveaux dictateurs ouest-africains doivent comprendre aussi que : « *l'avantage, avec la guerre symbolique qu'est la démocratie, c'est que personne ne meurt. Chacun dort avec les idées de l'autre et peut les adopter à son réveil ou les rejeter à nouveau. Vivant, il se donne le temps de convaincre ses concitoyens pour qu'ils partagent son rêve à lui.* » (Sery Bailly, 2009 :6) C'est-à-dire, en respectant les principes liés à la démocratie et l'État de droit, on peut vivre dans le meilleur des mondes possibles. Surtout que la démocratie exige des élections libres et transparentes et permet l'alternance au pouvoir.

2- Organisation des élections transparentes et alternance démocratique au pouvoir politique

Les élections sont essentielles dans une démocratie représentative. Elles permettent de renouveler les classes dirigeantes. En effet, dans une démocratie représentative, la vie politique est animée par des associations ou groupements politiques. C'est ce multipartisme qui fait le charme d'une démocratie représentative. Selon que le peuple adhère à un projet de société à lui proposé par un parti ou groupement politique, ce parti est appelé à diriger le pouvoir d'État. Lors des élections, soit le peuple lui renouvelle sa confiance, soit le peuple le sanctionne. Toujours est-il que c'est par des élections

qu'un pouvoir est légitimé en démocratie représentative. C'est en cela qu'elles doivent être libres et transparentes pour permettre une alternance au pouvoir. Les élections ne doivent pas servir de prétexte pour spolier le peuple de sa volonté. Malheureusement, c'est ce qu'il est donné de constater dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et cela a inéluctablement conduit à de graves crises. C'est pourquoi, il faut faire des élections transparentes et de l'alternance au pouvoir une affaire sérieuse. Une élection est transparente lorsqu'elle traduit réellement la vérité des urnes et reflète le choix du peuple. À cet effet, elle doit être inclusive, c'est-à-dire éviter l'exclusion par une manipulation judiciaire des candidatures. « *Des élections **inclusives** offrent l'égalité des chances pour tous les citoyens admissibles à participer au choix de leurs représentants en tant qu'électeurs et en tant que candidats à se présenter aux élections pour participer au gouvernement.* » peut-on lire dans un rapport produit par l'Institut National Démocratique (NDI) en 2012. Une élection est donc inclusive lorsqu'elle offre l'égalité à tout citoyen remplissant les conditions requises par la loi de se porter candidat. Une élection inclusive préserve un climat de paix à partir du moment où tous les citoyens en âge de voter participent au processus électoral.

Dans le même rapport, il est écrit que : « *Les élections sont **transparentes** lorsque chaque étape est susceptible d'être ouverte à un examen, et les parties prenantes peuvent vérifier de manière indépendante si le processus est mené avec honnêteté et précision.* » (NDI : 2012) En effet le processus électoral obéit à plusieurs étapes qui se doivent d'être transparentes. C'est pourquoi, les organes en charge des élections doivent être véritablement indépendants. Ce qu'il est malheureusement donné de constater dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est que les structures en charge des élections sont le prolongement des partis au pouvoir. À telle enseigne que les résultats de leurs travaux sont douteux et sources de conflits. En

Côte d'Ivoire par exemple, certains partis politiques de l'opposition accusent la commission en charge des élections de 2025 d'être en mission pour le parti au pouvoir. Ils la jugent non crédible et demandent sa refonte. Or, le danger vient du manque de confiance en l'organe chargé d'organiser les élections. Car les résultats de ces élections seront contestés par un camp ou l'autre augurant une autre crise comme celle de 2010-2011 qui a fait des milliers de morts. C'est pourquoi, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut s'accorder sur tout ce qui entre en ligne de compte du processus électoral pour éviter des pertes en vies humaines. Normalement les élections ne devraient pas déboucher sur la guerre mais conduire à un renouvellement de confiance aux classes dirigeantes ou à une alternance au pouvoir.

L'alternance au pouvoir est la possibilité de voir la gestion du pouvoir politique changer de main. *« en clair, on parle d'alternance lorsque que des partis appartenant à des courants politiques différents se succèdent au pouvoir permettant ainsi d'assurer successivement le changement de majorité après l'organisation d'élections présidentielles ou d'élections législatives, selon que l'on soit en régime présidentiel ou parlementaire. »* (Yawo Sema : 2025) Mais il ne s'agit que de l'alternance issue des élections libres et transparentes et non celle issue des coups de force. En effet, dans une démocratie représentative, ce sont les partis politiques qui animent le jeu politique. La limitation de mandat permet à d'autres intelligences de faire preuve de leur compétence une fois au pouvoir. Malheureusement, l'alternance démocratique s'applique difficilement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire par exemple, l'alternance n'a pas encore été pacifique. Aucun Chef d'État dans ce pays n'a cédé pacifiquement le pouvoir. C'est la mort qui a eu raison du premier Président de la République (1993), son successeur est parti par un coup d'État (1999). Le putschiste est parti du pouvoir suite à un mouvement populaire (2000) et celui qui a

pris le pouvoir en 2000 est parti du pouvoir après une intervention armée (2011). La difficile alternance de la période allant de 2005 date des élections en Côte d'Ivoire qui était en crise, à 2010 date des élections présidentielles, est retracée par Gilles Cottureau (2011). Dans un article intitulé *Côte d'Ivoire : l'impossible alternance pacifique*, il y décrit toutes les difficultés d'une transition pacifique suite à la crise militaro-civile qui secouait le pays depuis 2002. Qui sait de celui qui est présentement au pouvoir ? Peut-être, veut-il mourir au pouvoir ? Le temps nous le dira. Mais il serait meilleur que ce pays goûte pour une fois aux délices d'une alternance pacifique. Le Togo a connu une alternance dans la continuité. C'est-à-dire le pouvoir est passé de père en fils comme dans un royaume. Et depuis lors, c'est la famille Eyadema qui gère le pouvoir. Le pays vit des crises sociales dont les dernières remontent au mois de juin 2025. En 2014, c'est le peuple burkinabé qui a refusé l'éternité présidentielle à Blaise Compaoré. Sinon qu'il manifestait encore des ambitions de diriger le Burkina Faso après 27 ans de gouvernance. Malheureusement, son refus de l'alternance pacifique a plongé le pays dans une instabilité chronique. L'alternance, c'est savoir partir quand il est temps et permettre au pays de connaître une transition pacifique.

Les pays comme le Nigéria, le Ghana, la Sierra Leone, la Gambie et tout récemment le Libéria ont réussi le pari de l'alternance au pouvoir. Des crises sociales peuvent subvenir dans ces pays mais elles ne découleront certainement pas des élections pour la simple raison que l'alternance au pouvoir (devenue une réalité dans ces pays) peut être aussi source de cohésion sociale et de paix durable. Elle renforce la démocratie et réduit les tensions. Elle est un indicateur de performance démocratique comme le souligne si bien Yawo Sema (2025) en ces termes : « *Or, si l'on considère que l'enracinement progressif des principes et valeurs de la démocratie pose de manière explicite la possibilité d'une alternance démocratique, celle-ci*

devient l'outil d'évaluation voire de consolidation de la démocratie. » C'est dire que par l'alternance pacifique, une chance est donnée à la démocratie de prendre place dans les mœurs des citoyens, qui, du reste, sentent leurs droits respectés. Parce que vouloir s'éterniser au pouvoir, c'est refuser le droit et le pouvoir aux autres citoyens d'accéder au pouvoir. Ce qui pourrait engendrer des crises. Or une alternance pacifique peut parer à toute velléité de crise institutionnelle. « *L'alternance politique est finalement devenue une composante essentielle du maintien de la paix au sein des Etats et au niveau régional. Elle est un élément fondamental de l'Etat de droit et une preuve de la vitalité d'une démocratie.* » Joseph Cihunda Hengelela (2016) On retient que l'alternance démocratique est gage de paix. Il serait donc souhaitable que les Chefs des États en crise avec les normes démocratiques y songent.

Conclusion

L'Afrique de façon globale et l'Afrique de l'Ouest en particulier connaît des crises lors des périodes électorales. Elles sont généralement dues à la manipulation des lois fondamentales, surtout des lois électorales et aussi au refus d'une alternance démocratique. Il faut une véritable culture démocratique aux peuples africains pour imposer leur volonté à ces dirigeants qui les prennent en otage. Une véritable éducation à la citoyenneté et à l'esprit démocratique s'impose à tous les niveaux. Certains pays de l'Afrique de l'Ouest font l'expérience de l'alternance démocratique et bénéficient d'une stabilité institutionnelle solide. Cela doit faire tache d'huile dans toute la sous-région qui est en proie à d'autres défis qui sont : la sécurité (terrorisme), l'emploi des jeunes, la création de richesse, la crise de l'alimentation, les problèmes de développement, d'éducation, de santé, d'environnement, qui sont des défis majeurs et existentiels pour cette partie du continent. Le respect de la loi

fondamentale et l'alternance au pouvoir sont nécessaires à la cohésion sociale et à la paix durable, gages d'un développement durable et harmonieux.

Bibliographie

- **Adama Mbodj**, 2004. « *Sénégal, financement des partis politique, pourquoi ? Comment ?* », RADI, CERAP, NDI.
- **Anatole Ayissi et Catherine Maia**, 2012. « *La gestion des crises constitutionnelles en Afrique : mandat et défis de la médiation internationale* », article in *Annuaire français de relations internationales* ? vol. XIII, pp. 173-198.
- **Constitution 2019** (révision constitutionnelle), République du Bénin.
- **Constitution de 2000**, République de Côte d'Ivoire
- **Constitution de 2016**, République de Côte d'Ivoire.
- **Constitution de 2024**, République du Togo.
- **Gilles Cottureau**, 2011. « *Côte d'Ivoire, l'impossible alternance pacifique* », article in *Annuaire français de Droit International*, 57, pp. 23-55.
- **Gore Institute**, 2010. *Élections, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest*.
- **Hervé Pourtois**, 2016. « *Les élections sont-elles essentielles à la démocratie ?* », Article, in *La revue philosophique*, vol. 43, n°2, 2016, pp. 411-439.
- **Ibrahima Mané**, 2024. « *Au Sénégal, une démocratie à l'épreuve de la crise, sur fond d'une demande sociale en croissance* », blog, in equaltimes.org.
- **Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales**, 2012. *Qu'est-ce que les élections crédibles ?*
- **Jean Jacques Rousseau**, 1973. *Du contrat social*, édit. 10/18, Paris.

- **Joseph Cihunda Hengelela**, 2016. « *Les garanties juridiques de l'alternance politique dans les chartes constitutives des organisations internationales africaines. cas de l'UA, de la SADC et de la CIRGL* », article, in Librairie Africaine d'Etudes Juridiques vol. 3, pp. 80-97.
- **Kouadio Koffi Décaird et Sahue Charles**, 2025. « *La démocratie et l'alternance politique en Afrique* », article in Revue Ivoirienne des Arts, des Sciences de l'Information, des Sciences Humaines et Sociales (Zahouli), vol 2- juin 2025, n°10, pp. 376-398.
- **L'Express**, 2020. *Côte d'Ivoire : 85 morts liés à l'élection depuis août*, article de presse.
- **Ljiljana Jovic**, *L'histoire pour connaître le passé, comprendre le présent et se projeter dans l'avenir*, vol. 2, n° 109, article in cairn.info. p. 5.
- **Mathias Khalfaoui**, 2024. « *Crise politique au Sénégal : sans dialogue, l'édifice démocratique tremble* », blog, in jean-jaurès.org.
- **N'dri N'dah Florent**, 2023. « *État de droit, paix et développement en Afrique* », article in village-justice.com.
- **Radio France Internationale**, 2025. *Manifestations contre Faure Gnassingbé au Togo : le gouvernement lance des mandats d'arrêt contre le M66*, article de presse.
- **Sema Yawo**, 2025. « *Difficile alternance au pouvoir en Afrique noire francophone ou acculturation des principes démocratiques ?* » Article in *Revista de Estudos Juridicos da UNESP*, vol. 29, n°49, pp. 72-94.
- **Sery Bailly**, 2029. *Écrits pour la démocratie*, Les Éditions du CERAP, Abidjan.
- **Yao N'dré Paul**, 2010. *DECISION N° CI-2010-EP-034/03-12/CC/SG portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010*.

**LA DIMENSION DEMOGRAPHIQUE DE LA
CRISE IVOIRIENNE
ANALYSE EXPLORATOIRE DE L'ETAT DE
L'OPINION PUBLIQUE IVOIRIENNE A LA
VEILLE DE LA MUTINERIE DE SEPTEMBRE
2002**

TEA MAGBLI OLIVIER¹³

Resume

Cet article propose un éclairage original de la crise ivoirienne de septembre 2002. Il tente de répondre à deux questions de portée générale : cerner le rôle respectif des facteurs économiques, ethniques, politiques et religieux, alternativement invoqués mais rarement mis en concurrence dans l'explication de cette crise ; mettre en relation l'état de l'opinion « à la base » avec les discours et les pratiques des minorités agissantes, en qualifiant la nature du lien qui les unit. La première partie s'attache à tester l'hypothèse de la « montée des tensions », en cherchant à identifier les principaux champs où s'expriment les frustrations de la population (politique, social, économique, etc.). Dans la deuxième partie, les dimensions identitaires de la crise, tout particulièrement ethniques et religieuses, sont explorées. L'article met en lumière la double autonomie du politique : autonomie des facteurs politiques par rapport aux facteurs économiques et sociaux de la crise ; autonomie des hommes politiques qui n'ont pas besoin de bénéficier d'un support populaire de masse pour provoquer la crise et la porter à son comble.

Mots-clefs : Crise ivoirienne, démocratie, ethnie, gouvernance, opinion publique.

Abstract

This article offers an original perspective on the Ivorian crisis of September 2002. It attempts to answer two general questions: to identify the respective roles of economic, ethnic, political and religious factors, alternately invoked but rarely put in competition in the explanation of this crisis; to relate the

¹³ Docteur en Histoire Contemporaine, Option Histoire Politique, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan – Cocody. Mail : tealivier111@gmail.com ; Contacts : (+ 225) 07 08 26 53 17 / 05 04 66 21 71.

state of opinion "at the grassroots" with the discourses and practices of active minorities, by qualifying the nature of the link which unites them. The first part focuses on testing the hypothesis of the "rise of tensions", by seeking to identify the main fields where the frustrations of the population are expressed (political, social, economic, etc.). In the second part, the identity dimensions of the crisis, particularly ethnic and religious, are explored. The article highlights the double autonomy of politics: autonomy of political factors in relation to the economic and social factors of the crisis; autonomy of politicians who do not need to benefit from mass popular support to provoke the crisis and bring it to a head.

Key words: *Ivorian crisis, democracy, ethnic, governance, public opinio*

Introduction

Autrefois modèle de prospérité économique, d'ouverture et de stabilité politique, la Côte d'Ivoire a donné ensuite l'impression de s'enfoncer inexorablement dans une série de crises protéiformes de 1990 à 2011¹⁴. Remous socioéconomiques, Exactions, escadrons de **la mort, assassinats politique**, guerre, charnier, faisaient désormais partie du lexique que l'on pouvait lui appliquer. Ce dénouement paroxystique paraissait unimaginable il y a encore quelques années. Au-delà des rationalisations *a posteriori*, il pose un redoutable défi aux chercheurs : comment en est-on arrivé là ? Quels ont été les mécanismes de l'engrenage ? Pourquoi ce pays et pas un autre ? Et surtout aujourd'hui, comment en sortir ?

La plupart des analyses de la crise ivoirienne se déclinent suivant deux lignes d'interprétations, qui selon les auteurs peuvent être plus ou moins combinées ou exclusives. D'un côté, on trouve l'explication qui met en avant des facteurs de type économique. Près de deux décennies de crise et d'ajustement structurel - de 1980 à 2000 - ont conduit à l'effondrement des équilibres

¹⁴ Il s'agit entre autres de la : Récession économique des années 1980 et ses répercussions, la crise de succession d'Houphouët-Boigny de 1993-1994, le coup d'Etat militaire de 1999 et la guerre civile de 2002 à 2011.

antérieurs, sans faire émerger de solution alternative viable : appauvrissement généralisé, déstabilisation des réseaux de solidarité familiaux et communautaires, épuisement de la rente foncière, libéralisation sans remise en question des logiques rentières, démantèlement de l'Etat et tarissement de la redistribution. L'autre privilégie la piste politique, dont l'épicentre tourne autour des rivalités pour la succession d'Houphouët-Boigny à la tête de l'Etat depuis le début des années 1990. Les conditions d'éligibilité, le code de la nationalité, les cartes de séjour ou le code foncier, questions autour desquelles le conflit s'est cristallisé, ne sont que des armes forgées et instrumentalisées par les quatre prétendants présidentiels (L. Gbagbo, R. Gueï, H. Konan-Bédié et A. Ouattara) et leurs clans respectifs dans leur lutte acharnée pour le pouvoir (Coulibaly, 2003, p. 75). Dans tous les cas, la boîte de Pandore ouverte et théorisée avec le concept d'*ivoirité*¹⁵ a joué un rôle pivot dans la montée des tensions.

Il ne s'agit pas ici d'avancer une interprétation globale de la crise ivoirienne mais d'en proposer un éclairage original qui met en lumière sa dimension démographique, car en parcourant les ouvrages portant sur les conflits en Côte d'Ivoire, le rôle de la population dans ces crises semble être carrément ignoré. En se

¹⁵ Le terme « *ivoirité* » apparaît pour la première fois en 1974 sous la plume du journaliste Pierre Niava (1974, p.7) dans un article intitulé « *De la griotique à l'ivoirité* », qui parle de l'œuvre et du projet de l'écrivain ivoirien Niangoranh Porquet. Pour ce penseur, l'« *ivoirité* » n'est nullement un concept xénophobe, mais fait partie d'un mouvement de libération intellectuelle que l'on peut mettre en parallèle au mouvement de la Négritude de Léopold Sedar Senghor. Selon lui, si l'indépendance de nombreux États africains est acquise d'un point de vue politique, elle doit maintenant se construire au niveau artistique, culturel, philosophique et intellectuel. Le terme « *ivoirité* » est donc synonyme d'affirmation de l'identité culturelle ivoirienne. Cependant, concept prétendument culturel, l'« *ivoirité* » glisse très vite sur le terrain politique sous l'ère du Président Henri Konan Bédié. Dans le cadre de son programme de gouvernement présenté à l'occasion des élections présidentielles d'octobre 1995, le président Bédié s'approprie le terme. Cette fois, il est employé dans un contexte politique marqué par le retour au multipartisme en 1990 et surtout par le déclenchement des rivalités successorales au sommet de l'État entre le premier ministre Alassane Dramane Ouattara et le président de l'Assemblée Nationale Henri Konan Bédié en 1993. Ainsi, la réappropriation de ce concept sous le Président Bédié fait l'objet de débats au sein de la classe politique et de la société civile ivoiriennes. Car contrairement à l'« *ivoirité* » de 1974 dont le fondement est purement culturel, celle des années 1990 s'explique par la question de la présence massive des étrangers qui constitue une menace identitaire pour les Ivoiriens. Cf. Ramsès Thiemélé BOA, 2003, *L'ivoirité entre culture et politique*, Paris, l'Harmattan, Collection Points de vue, p.83.

basant sur des enquêtes livresques et orales de grande envergure réalisées à travers le pays, nous chercherons à comprendre et à expliquer « le rôle de la population dans la genèse de ces conflits ». L'enquête ayant couvert un large spectre de thématiques, économiques mais aussi sociales et politiques, nous traquerons les motifs d'insatisfaction de la population ivoirienne sur ces différents registres, comme autant de signes avant-coureurs de la crise. Ainsi, nos investigations nous ont permis de découvrir deux types de sources :

Le premier ensemble est constitué de travaux universitaires, d'ouvrages de spécialistes et d'analystes, de politologues, d'historiens et de journalistes. Ce sont des livres, thèses et articles portant sur l'histoire économique et politique de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Le second ensemble de sources est constitué des résultats d'enquêtes orales menées dans le cadre du projet PARSTAT de la Commission de l'UEMOA en collaboration avec les instituts nationaux de la statistique du pays, en 2001 et 2002. Elle portait sur les thématiques suivantes : démocratie et gouvernance, corruption et qualité de vie, violence et récession en Côte d'Ivoire.

Alors, cet article vise d'abord un premier objectif descriptif : fournir des éléments d'informations sur l'état de l'opinion publique ivoirienne dans cette période de tensions extrêmes dans des domaines directement liés à la crise : conditions de vie des populations, démocratie, gouvernance, ethnicité, valeurs, etc. En toile de fond, nous tenterons d'apporter des éléments de réponse à deux questions de portée plus générale. D'une part, nous chercherons à cerner le rôle respectif des facteurs économiques, ethniques, politiques et religieux, alternativement invoqués mais rarement mis en concurrence ou confrontés directement dans l'explication de la crise. D'autre part, il s'agit de mettre en relation cet état de l'opinion avec les discours et les pratiques des minorités agissantes, et de qualifier la nature du lien qui les unit. Les acteurs émergés et dûment identifiés du conflit ivoirien

(hommes politiques, partis, militaires et milices, puissances étrangères) sont-ils en phase avec l'opinion publique (l'homme de la rue) ? S'appuient-ils, se nourrissent-ils de ses représentations, de ses tensions ou de ses attentes (aspirations) pour conduire leurs actions ou au contraire la modèlent-ils, la manipulent-ils, la précèdent-ils dans la haine ? La population est-elle prise en otage par des politiciens irresponsables ou au contraire ces derniers ne font que canaliser et traduire en actes une violence latente largement partagée ? En est-elle la victime consentante ? Sont-ils complices dans l'escalade ? C'est la délicate question des responsabilités, au-delà de celle déjà avérée de la classe politique, qui est posée ici. Elle interroge la nature même de la crise et son ancrage à la base.

Alors, la première partie de cet article s'attache à tester l'hypothèse de la « montée des tensions », en cherchant à identifier les principaux champs où s'expriment les frustrations de la population (politique, social, économique, etc.). Et la deuxième examine les dimensions identitaires de la crise, tout particulièrement ethniques et religieuses.

1. Le test de l'hypothèse de la « montée des tensions » : les principaux champs d'expression des frustrations de la population ivoirienne

Trois grands types d'indicateurs seront mobilisés pour repérer les éventuelles tensions économiques, sociales et politiques exprimées par la population ivoirienne. D'une part, ceux liés à la conjoncture économique, aux conditions de vie et à la pauvreté. D'autre part, les problèmes de gouvernance liés au fonctionnement de l'administration et à la manière dont les autorités conduisent les affaires du pays. Enfin, les difficultés rencontrées dans le champ politique, en matière de libertés fondamentales, de droits de l'homme et de démocratie. Nous aurons recours à la fois à des indicateurs objectifs et subjectifs.

Leur combinaison est particulièrement appropriée ici, dans la mesure où les dynamiques en cours sont au moins autant conditionnées par la perception de la situation, les attentes, voire les rumeurs qui circulent, que par l'évolution des phénomènes concrets eux-mêmes. Les indicateurs de perception sont peut-être même plus pertinents puisqu'ils mesurent directement les tensions, alors que les chocs réels négatifs (chute des revenus, etc.) peuvent aussi bien conduire à des processus revendicatifs qu'à de l'anomie sociale.

1.1. Insatisfactions économiques : pauvreté et récession

A l'aube du second millénaire, les ivoiriens étaient massivement en butte à des difficultés économiques, ou du moins percevaient-ils comme telle leur situation. Selon les résultats des enquêtes (1-2-3 2001/02, PARSTAT- indice de corruption, violence et récession), 44 % des ménages déclarent « *vivre difficilement* » avec les revenus dont ils disposent. Si on ajoute les 19 % pour qui « *ça va, mais il faut faire attention* », c'est près des deux tiers des ménages qui rencontrent des difficultés budgétaires. Cette précarité des revenus est confortée par la perception qu'ont les ménages de leur situation financière. 35 % affirmaient être obligés de « *tirer sur leurs réserves* » ou de « *s'endetter pour équilibrer leur budget* ». Additionnés à ceux qui « *arrivaient tout juste à l'équilibre* », c'est cette fois près des trois quarts des ménages qui peinent à boucler leurs fins de mois. L'instabilité des revenus est une cause majeure de ce sentiment de vulnérabilité économique : 43 % jugeaient leurs ressources très instables et 42 % à peu près stables. A l'autre extrémité du spectre, à peine 7 % des ivoiriens considéraient « *vivre bien* » et 2 % gardaient une capacité d'épargne substantielle ; ces derniers se recrutant évidemment parmi les maigres 15 % des ménages qui pouvaient compter sur des revenus stables (François R., 2003, p. 6).

Le sentiment de pauvreté était donc largement répandu parmi les

ivoiriens. Mais au-delà de ce phénomène, qui comporte une forte composante structurelle, les frustrations et la montée des tensions en matière économique pourraient être plus directement liées à la conjoncture. Et là, le contexte était clairement perçu comme récessif. Au cours de l'année précédant l'enquête, soit durant le second semestre 2001 et le premier semestre 2002, deux tiers des ménages pensent que la situation économique globale dans le pays s'est détériorée. Moins de 5 % affirment le contraire. Si on raisonne en termes de solde d'opinion, indicateur classique des enquêtes de conjoncture, celui-ci était massivement négatif (- 62 points) (François R., 2003, p.6). Cette appréciation sur la dynamique économique du pays en général est confortée par le diagnostic porté par chaque ménage sur l'évolution de sa propre situation. Bien qu'une petite proportion de ménages pense avoir tiré son épingle du jeu dans cet environnement global récessif - un ménage sur dix affirme que son pouvoir d'achat s'était amélioré -, 56 % déclaraient avoir enregistré une chute de leur niveau de vie au cours de l'année écoulée et le solde d'opinion¹⁶ était de - 47 points (François R., 2003, p.8).

Cependant, appréciée dans une perspective de moyen terme, la situation économique des ménages ivoiriens est loin de refléter la profonde dégradation de l'environnement politique, au contraire. Sur le marché du travail, depuis la période 1996/98 (date des dernières enquêtes disponibles), le taux de chômage s'est stabilisé, tandis que le taux de salarisation est en hausse. Dans un contexte de contraction de la part des effectifs du secteur public, il faut y voir la marque d'un certain dynamisme

¹⁶ Le solde d'opinion, pour une question portant sur l'évolution d'un phénomène donné comportant les trois modalités (*en hausse, sans changement, en baisse*) est la différence entre le pourcentage de ceux qui ont répondu « en hausse » et le pourcentage de ceux qui ont répondu « en baisse ». Depuis les années cinquante, l'utilisation des soldes d'opinion s'est largement répandue dans tous les pays au sein à la fois des enquêtes auprès des entreprises et des ménages et elles constituent aujourd'hui un système d'enquêtes à part entière au sein des dispositifs nationaux d'information statistique. Elles ont notamment pour intérêt de fournir un indicateur rapide, avant que les statistiques classiques soient disponibles, de l'évolution de variables quantitatives (revenus, consommation, production, etc.) et sont aussi utilisées pour la prévision économique.

du secteur privé formel. Bien que parcellaires puisqu'ils ne concernent que les salariés privés et publics, les éléments dont nous disposons montrent que les revenus du travail ont eux aussi légèrement augmenté. Cette amélioration se traduit par un accroissement sensible des taux de scolarisation primaire et secondaire. De plus, selon Cogneau et Mesplé-Somps (2003, p.154) les ménages continuent à bénéficier des investissements publics en matière d'infrastructures urbaines réalisés au cours de la période post-dévaluation (1995-1999) : particulièrement dans les zones urbaines, une part croissante des populations à accès à l'électricité (93 % en 2002 contre 77 % en 1996) ou à l'eau courante. Le confort du logement et l'équipement des ménages en biens de consommation durable progressent. Ce faisceau d'indicateurs convergents conduit à remettre en question l'hypothèse d'une « montée des tensions » politiques directement issue de la crise économique, au moins dans les villes.

1.2. Insatisfactions en matière de gouvernance et de gestion publique : un double regard

Les enquêtes menées (1-2-3 2001/02, PARSTAT – solde d'opinion : Démocratie et gouvernance) révèlent qu'au début des années 2000, près de la moitié des ivoiriens considérait que l'administration fonctionne mal (Tableau 2, p.10). La conséquence directe de cette opinion négative est le faible niveau de confiance qu'ils lui accordaient, puisqu'un habitant sur deux ne faisait « *pas vraiment* » ou « *pas du tout* » confiance aux services publics en général dans l'accomplissement de leur mission. Si toutes les institutions publiques étaient touchées par ce phénomène de discrédit, certaines sont plus particulièrement en ligne de mire. Au premier rang, on trouve le système de sécurité sociale. Ce résultat traduit le fort besoin de protection de la population en réponse au sentiment de vulnérabilité mentionné plus haut. Or le système de protection social ivoirien

ne couvre qu'une partie des salariés du secteur formel (public et privé) et les couvre mal. Ce constat avait d'ailleurs conduit L. Gbagbo à faire de l'assurance médicale universelle l'une des propositions-phares de son programme de « refondation », lors de la dernière campagne présidentielle (Jarret, Mahieu, 2002 ; pp. 95-98). C'est ensuite la police¹⁷ qui se distingue au palmarès de la défiance. Les forces de l'ordre paient ici le tribut de ne pas avoir su ramener la paix civile, voire leur participation active aux exactions¹⁸. Viennent ensuite l'administration judiciaire, l'administration fiscale et les douanes, aucune des deux n'inspirant confiance à la majorité de la population. Enfin, les systèmes de santé et d'éducation publics ferment la marche. S'ils semblent les plus appréciés, ils sont loin d'être plébiscités, leurs indices de confiance respectifs ne dépassant pas 50 % (François R., 2003, p. 10). Le classement négatif des différentes administrations reflète en filigrane le sentiment d'impunité dont bénéficient les auteurs de crimes économiques et politiques, et celui d'inégalité devant la loi des différentes catégories de citoyens (voir plus bas).

Si aucune institution publique ne trouve grâce aux yeux de la population, c'est qu'elles sont rongées par un certain nombre de maux qui grèvent leur efficacité, avec en tête, la corruption. C'est, de l'avis unanime, le premier problème de l'administration, loin devant tous les autres. A croire François R. (2003, p. 12), 95 % des ivoiriens (vivant en ville) y voient non seulement un facteur de blocage de l'administration, mais aussi un problème majeur pour le développement du pays dans son ensemble. La sensibilité au problème de la corruption n'est pas qu'une question de perception. En effet, 24 % des adultes de la capitale – et de plusieurs autres grandes villes - ont été personnellement victimes de corruption au cours de l'année

¹⁷ Bien que malheureusement cela n'ait pas été précisé dans l'enquête, la réponse englobe à la fois la police et la gendarmerie. Il aurait été en effet intéressant de pouvoir distinguer ces deux entités, dont le rôle dans les événements a été très différent.

¹⁸ Paradoxalement eu égard à son rôle depuis le coup d'Etat de 1999, l'armée est jugée relativement plus fiable, une petite majorité lui faisant même confiance.

écoulée. Si l'on écarte ceux qui n'ont pas été en contact avec l'administration – soit du fait de leur marginalisation, soit qu'ils s'en détournent justement pour éviter la corruption -, c'est plus d'un Abidjanais sur quatre qui a dû payer au moins une fois un fonctionnaire indélicat dans l'exercice de sa mission.

A côté de la corruption, 78 % incriminent la politisation de l'administration, 70 % l'absentéisme et dans une moindre mesure, une petite moitié dénonce l'incompétence des fonctionnaires et des réglementations inadaptées (François R., 2003, p.11). On est donc confronté à un véritable cercle vicieux : la mauvaise gestion des services de l'Etat sape la confiance dans les institutions, qui à son tour renforce leurs dysfonctionnements. Si l'administration ivoirienne a pu être considérée un temps comme un des fleurons du miracle économique du pays en Afrique de l'Ouest, ce temps est manifestement révolu.

A l'instar des indicateurs de bien-être et de niveau de vie, le degré d'insatisfaction vis-à-vis de l'administration est sans doute plus sensible aux évolutions qu'aux facteurs structurels. Sur ce plan, le diagnostic est moins négatif. Ainsi, 30 % des ivoiriens considèrent que le fonctionnement de l'administration s'est amélioré entre 2001 et 2002, et le solde d'opinion est positif de + 11 points (François R, p. 11). Le bilan est moins reluisant lorsqu'on individualise certains services publics en particulier. Si le solde reste légèrement positif pour les services de santé (+ 3), il devient négatif pour les trois fonctions identifiées dans l'enquête : - 9 pour la sécurité/police, - 11 pour l'éducation et surtout - 35 pour les infrastructures urbaines. Le cas de la police est particulièrement intéressant, puisque c'est celui où la polarisation entre opinions positives et négatives est la plus grande. Ceci laisse supposer que le point de vue sur les services de sécurité est largement guidé par des considérations partisans ; nous y reviendrons. Enfin, la conjonction de l'insécurité, de l'incertitude politique et de la faiblesse des ressources

budgetaires a lourdement pesé sur les politiques locales en matière d'infrastructures urbaines (voiries, marchés, ordures, etc.) qui se sont probablement dégradées faute d'entretien.

La montée de la perception de la « corruption au quotidien » est un facteur central de ce bilan peu probant. Plus du tiers des ivoiriens déclare que la petite corruption a empiré au cours de l'année (le solde d'opinion est de - 16) (Tableau 1, p. 10). Dans ce domaine, un résultat mérite d'être souligné : la situation semble s'être améliorée au sommet de l'Etat, puisque le solde d'opinion concernant l'évolution de la grande corruption est, à l'inverse de la petite corruption, positif (+ 6).

La population urbaine – surtout d'Abidjan - reconnaît donc aux autorités du pays un certain capital de probité. Ce crédit, dépassant la question de la corruption, a une portée plus générale. Ainsi, en matière de politique économique, trois quarts des ivoiriens affirment que le gouvernement a une réelle volonté d'entreprendre des réformes. De plus, deux tiers jugent les autorités compétentes, même si seulement 55 % pensent que les orientations stratégiques des politiques sont crédibles et 51 % qu'elles tiennent compte des aspirations de la population.

Vis-à-vis de la puissance publique, les Ivoiriens portent un double regard. Sans lui donner un blanc-seing, ils accordent au pouvoir en place un certain satisfecit. Loin du climat de tensions exacerbées qui aurait pu servir de terreau à la mutinerie de septembre 2002, la population est dans l'ensemble plutôt bien disposée à l'égard des gouvernants. On peut interpréter cette tendance comme le signe d'une certaine normalisation, de l'amorce d'une période de décrispation, marquée par la réintégration du RDR - et son succès aux élections municipales de février 2001 - puis le forum de réconciliation nationale fin 2001, le dialogue retrouvé entre ses quatre ténors politiques, qui sera suivi, un mois après l'enquête, du gouvernement « d'union nationale » au début août 2002. Les Ivoiriens soulagés, pensent alors avoir évité le pire et font crédit aux autorités d'avoir sorti

le pays du cauchemar d'une guerre civile probable. En revanche, ils montrent moins de mansuétude à l'égard de l'administration courante. Celle-ci apparaît en déshérence, livrée à elle-même, radicalisée, politisée et corrompue. On peut donc conclure aisément que la thèse d'une montée de tensions liée à la mal gouvernance ne tient pas.

1.3. Insatisfactions politiques : la démocratie en question

En dépit des vicissitudes politiques qu'a connues la Côte d'Ivoire ces dernières années, les Ivoiriens n'en font pas grief à la démocratie en tant que mode de régulation politique, qu'ils continuent à plébisciter. 93 % d'entre eux restent favorables aux principes démocratiques (63 % « *très favorables* » et « 30 % « *plutôt favorables* »). 82 % pensent que malgré les problèmes qui peuvent se présenter, la démocratie est préférable à n'importe qu'elle autre forme de gouvernement (Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT : solde d'opinion sur la démocratie et la gouvernance). En fait, tous les travers qui sont habituellement imputés aux régimes démocratiques par leurs adversaires pour les disqualifier, en particulier dans les pays pauvres, sont majoritairement rejetés. Il ne se trouve qu'une personne sur quatre pour approuver l'idée que les démocraties ne savent pas maintenir l'ordre et une sur cinq pour penser qu'en démocratie le système économique fonctionne mal. L'absence de radicalité anti-démocratique est un résultat fort dans le contexte politique d'alors. Loin de les inciter à céder aux sirènes des régimes autoritaires, les vicissitudes politiques, au contraire, ont poussé les ivoiriens à conforter un ancrage démocratique qui, au-delà des clivages partisans, est massivement partagé.

Evidemment, cette « soif démocratique » ne signifie pas que le fonctionnement du régime en place soit jugé satisfaisant. Effectivement, les critiques se font jour puisqu'il ne reste plus que 57 % des ivoiriens pour penser que la démocratie fonctionne correctement, dont 17 % qui vont jusqu'à soutenir

qu'elle fonctionne très bien (Tableau 2, p.10). Ce décrochage marque le fossé qui sépare l'idéal démocratique de la réalité. Cependant, compte tenu des dysfonctionnements avérés de la démocratie ivoirienne, on peut être étonné que les voix critiques soient si faiblement exprimées.

Pour lever toute ambiguïté au constat précédent, il est important de préciser ce qui, aux yeux des ivoiriens, caractérise la démocratie, et en quoi ces principes de base sont effectivement mis en application. Le premier résultat est que les populations ne se font pas une idée différente de la démocratie de celle adoptée par les citoyens occidentaux. A plus de 97 %, la liberté d'expression et de la presse, l'égalité devant la loi, la liberté politique (choix de son parti), de religion, de voyager ou les élections libres et transparentes sont considérées comme essentielles à la démocratie. Comme l'avance Marie A. (2003, p. 220), il y a bien universalité des valeurs et des aspirations démocratiques. En revanche, le respect de ces libertés fondamentales est loin d'être systématiquement assuré. Les réponses populaires à ces questions tracent clairement les zones d'ombre de la démocratie ivoirienne.

Si la cristallisation du débat politique sur la question confessionnelle ne semble pas (pas encore ?) remettre en question l'idée que la liberté de religion est un acquis – 93 % pensent qu'elle est respectée - les choses sont beaucoup plus problématiques dans d'autres domaines. Ainsi, 16 % considèrent que la liberté de voyager n'est pas assurée ; cette proportion est d'autant plus inquiétante que, plus que tout autre, le modèle de développement ivoirien avait fait sienne la promotion de la libre circulation des personnes. 20 % des Ivoiriens se plaignent du non-respect de la liberté politique. 31 % mettent en question la liberté d'expression, y compris de la presse. 43 % doutent du respect de la liberté de vote et de la transparence électorale. Enfin, 66 % affirment que le principe d'égalité des citoyens devant la loi est bafoué. Au total, moins d'un quart des Ivoiriens

sont convaincus du respect de chacune de ces six caractéristiques démocratiques, alors qu'elles sont toutes considérées comme essentielles par plus de 90 % d'entre eux (François R., 2003, p.15).

Bien que l'enquête fournisse peu d'éléments sur la topologie des institutions démocratiques, elle nous livre quelques éléments de diagnostic. En premier lieu, la classe politique n'a pas bonne presse. Six Ivoiriens sur dix partagent l'avis qu'elle ne reflète pas les préoccupations des citoyens, mais au contraire ne défend que ses propres intérêts. Pourtant, le parlement en tant qu'institution garde une forte légitimité. Deux tiers de la population lui accordent leur confiance, soit un niveau de satisfaction supérieur à toutes les autres institutions publiques. En revanche, la presse est l'institution la plus décriée, avec 65 % de défiance. Donc non seulement la liberté de la presse n'est pas respectée, mais cette dernière n'est pas considérée comme digne de foi. Il faut sans doute voir dans cette condamnation, le rôle funeste joué par les médias, qui par leurs excès partisans et leur manque de professionnalisme ont contribué à propager la rumeur, à ethniciser le conflit et à radicaliser les positions.

Pourtant et malgré ces dysfonctionnements majeurs, les Ivoiriens sont convaincus que la Côte d'Ivoire progresse sur le front démocratique. En effet, alors que 17 % ont le sentiment que la démocratie s'est dégradée dans le pays depuis l'avènement du multipartisme en 1990, 56 % perçoivent une nette amélioration ; les 27 % restant ne voient aucun changement (Tableau, p.10). Même tronquée et mal en point, la démocratie reste une bouffée d'oxygène pour la population. Ce résultat relativise singulièrement la vision idéalisée de l'ère Houphouët-Boigny, qui font de cette époque et de l'homme un véritable « âge d'or » de la Côte d'Ivoire.

Toutefois, ce rejet du pouvoir de l'armée ou d'un homme fort contraste avec le soutien au « coup d'Etat libérateur » de décembre 1999. En clair, si les ivoiriens sont majoritairement

favorables à la démocratie, pourquoi ont-ils acclamé le coup d'état militaire de décembre 1999 ? Quelles étaient les véritables raisons de leur adhésion massive à ce coup de force ? A en croire Bernard Bayle (2004, pp.37-58), le coup d'Etat de décembre 1999 était principalement lié aux dérives du régime Bédié sous le concept d'ivoirité, à l'exclusion de Ouattara du jeu politique, à la détérioration croissante de la situation économique et sociale, à la corruption, et au mécontentement des militaires, qui ont renversé le président pour – dit-on – restaurer l'état de droit et organiser les élections inclusives et transparentes. Cela sous-tend qu'à défaut de la démocratie, les Ivoiriens préfèrent un régime militaire qu'à la démocratie¹⁹.

1.4. Les élites nationales en procès

Pour conclure ce tour d'horizon des problèmes-clefs perçus par la société ivoirienne, nous nous départirons de la conjoncture du moment, pour embrasser la perspective plus générale des causes du sous-développement de la Côte d'Ivoire. Cinq modalités non exclusives étaient proposées à l'appréciation des ivoiriens : le poids de l'histoire et de la domination des puissances coloniales, les ingérences étrangères des bailleurs de fonds et des grandes entreprises, la mauvaise gestion des dirigeants du pays, la mentalité des populations et la faiblesse des ressources naturelles. Le diagnostic porté par ceux-ci est éclairant.

Si pour la population, il y a clairement entremêlement des responsabilités, internes et externes, pour expliquer le sous-développement du pays, ce dernier est cependant massivement imputé à la première série de facteurs. Le poids du passé, l'histoire coloniale, l'esclavage d'une part, la dépendance actuelle vis-à-vis de l'extérieur et plus particulièrement des puissances occidentales (bailleurs de fonds, firmes étrangères)

¹⁹ Néologisme politique qui fait référence à un régime politique, qui tout en respectant les règles formelles de la démocratie, notamment en matière d'élections, restreint les libertés publiques et individuelles comme le fait une dictature.

de l'autre, constituent bien des entraves au développement pour respectivement 44 et 45 % des Ivoiriens. Mais 93 % pensent que la mauvaise gestion des autorités est en cause. A côté cette mise en accusation unanime des élites politiques successives, 80 % incriminent aussi la mentalité et le comportement des populations et 71 % la faiblesse des ressources naturelles (Cogneau D., Mesplé-Somps S., 2003, p. 98).

En dédouanant, au moins partiellement, les puissances étrangères et les donateurs internationaux de l'échec ivoirien, ils rejettent la thèse du rôle néfaste et premier de l'ajustement structurel, développé par une partie des élites locales et de nombreux intellectuels ou auteurs critiques. Ce point de vue est par exemple défendu par Jarret et Mahieu (2002, p. 57) dans leur dernier ouvrage. Selon eux, suite au retournement conjoncturel des années 1980, l'Etat ivoirien, désigné comme le responsable de la crise, est passé sous la tutelle de l'expertise internationale qui a organisé sciemment sa destruction progressive. D'une certaine façon, les Ivoiriens emboîtent le pas des bailleurs de fonds, les institutions de Bretton Woods au premier chef, pour imputer la responsabilité de l'échec à un déficit de gouvernance de la part d'une classe dirigeante locale, irresponsable et corrompue. C'est donc bien à « ceux d'en haut » qu'il faut s'en prendre. Mais en désignant simultanément la mentalité de « ceux d'en bas », ils accèdent aussi en partie l'idée d'une certaine complicité entre le peuple et les élites. Plus ponctuellement, ces résultats induisent à penser que les nombreuses manifestations anti- françaises des années 2000, relèvent plus d'une poussée de fièvre ponctuelle que de l'expression d'un ressentiment profond largement partagé à l'encontre de la France.

Tableau 1 : les villes ivoiriennes, côté sombre : corruption, violence et récession

	Indices de corruption, violence et récession en pourcentages
Incidence de la corruption	24 %
Incidence de la violence urbaine	36 %
Déclare vivre difficilement avec ses revenus	44 %
EVOLUTION	
Niveau de vie en hausse depuis 2001	-46

Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT : solde d'opinion : l'incidence de la corruption à porte sur un échantillon représentatif de 5 200 chefs de ménages, interrogés à travers tout le pays, réalisé à partir de Roubaud F., 2003, La crise d'encas à Abidjan : ethnicité, gouvernance et démocratie, Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRÉ, p. 10.

Tableau 2 : Démocratie et gouvernance : l'optimisme des Ivoiriens

	Indicateurs d'optimisme en pourcentages
La démocratie fonctionne bien	57 %
L'administration fonctionne bien	53 %
Les autorités sont compétentes	66 %
Elles ont une réelle volonté de réformes	75 %
Les politiques tiennent compte des aspirations de la population	52 %
EVOLUTION	
Le fonctionnement de la démocratie s'est amélioré depuis 1990	+39
	+10
Le fonctionnement de l'administration s'est amélioré depuis 2001	-16
	+7
La petite corruption est en hausse depuis 2001	
La grande corruption est en hausse depuis 2001	

Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT : solde d'opinion : les indicateurs portent sur un échantillon représentatif de 5 200 chefs de ménages, interrogés à travers tout le pays, réalisé à partir de Roubaud F., 2003, La crise d'en-cas à Abidjan : ethnicité, gouvernance et démocratie, Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRÉ, p.10.

Les résultats ci-dessus mettent en lumière un faisceau de sources de mécontentement, aussi bien dans le domaine économique que politique, terreau sur lequel aurait pu prendre racine la radicalisation des évènements de septembre 2002. Il est cependant difficile d'apprécier l'intensité réelle des frustrations, et de situer le point critique au-delà duquel une société bascule dans une phase de crise ouverte²⁰. Il n'est d'ailleurs pas avéré que le déclenchement d'une crise soit directement lié au niveau de ressentiment de la population.

Toutefois, pour tenter de « normer » les indices d'insatisfaction identifiés plus haut, on peut chercher à en apprécier non pas le niveau mais l'évolution dans le temps. C'est ce que nous avons fait pour un certain nombre de domaines (niveaux de vie, corruption, fonctionnement des services publics et de la démocratie, etc.), pour lesquels nous avons pu en « signer » la tendance : phase de montée ou de baisse des tensions.

2. La radicalisation identitaire : le poids de la fracture ethno - religieuse ?

Jusqu'à présent, nous avons considéré les villes ivoiriennes dans leur globalité, comme si l'ensemble de leurs habitants formait un tout homogène. A cette échelle « macroscopique », l'image est mitigée. Certes, un certain nombre de tensions se font jour (insatisfactions économiques, violence, corruption). Mais, elles ne sont pas systématiquement plus

²⁰ Pour un aperçu de la littérature économique sur l'émergence des guerres civiles en Afrique, voir l'article de Philippe Hugon, 2003, *Afrique Contemporaine* n° 206, pp. 105-127.

accusées qu'ailleurs. Dans plusieurs domaines même, elles y seraient plutôt moins marquées (avancées démocratiques, jugement sur le pouvoir en place, sur les politiques et la volonté de les mener à bien, etc.). Dans tous les cas, rien qui soit à la mesure de la catastrophe politique qui se joue depuis des années. Ce découplage met en lumière un hiatus profond entre des minorités politiques agissantes et radicalisées, et une opinion publique plus civile et apaisée, qui semble avoir résisté aux pressions de la dérive violente, au moins en partie.

Cependant ce constat n'est qu'en partie rassurant, dans la mesure où il ne traite qu'une partie du problème. En effet, un même niveau de tensions agrégé peut masquer des situations très disparates, dont les conséquences sociales et politiques sont sans commune mesure. Par exemple, il n'est évidemment pas équivalent qu'un tiers des familles ivoiriennes ait eu à pâtir de violences, selon qu'il s'agit de délinquance urbaine touchant la population au hasard des opportunités de larcins ou d'exactions politiques ciblées sur certaines catégories de population. De même, les différences d'attitudes ou de prises de position observées au sein de l'opinion publique peuvent être interprétées positivement comme le reflet de l'hétérogénéité des valeurs et des préférences individuelles trouvant à s'exprimer dans la démocratie. Mais elles peuvent aussi marquer les fractures internes du corps social si elles recourent des lignes d'opposition fondées sur des crispations identitaires. Or c'est bien sur ce registre, ethnique, religieux et régional, que le conflit ivoirien est énoncé par la classe politique et cristallise le débat public, avec l'*ivoirité* pour pierre angulaire. Analysant le coup de force de 1999, J-P. Dozon (2000a, p. 50) montre avec une clairvoyance prémonitrice comment le discours xénophobe construit autour de la question de la nationalité s'est progressivement déplacé. Par assimilation à leurs cousins migrants en provenance des pays sahéliens voisins, les ressortissants du nord (Malinké et Gur) se voient déclassés en

citoyens de seconde zone, voire ravalés au rang d'étrangers. L'affrontement Nord/Sud est devenu le principal enjeu de la crise ivoirienne. C'est à l'étude de la nature des clivages communautaires qu'est consacrée cette seconde partie.

2.1. *La partition Nord/Sud : les ruses de la cartographie*

La bipartition géographique de la Côte d'Ivoire, offre une grille de lecture binaire excessivement trompeuse. Toutes les catégories, économiques, ethniques, religieuses, politiques, semblent s'entremêler et se superposer à l'opposition spatiale entre le Nord et le Sud ; fracture à peine brouillée par la présence des mouvements rebelles de l'Ouest. La carte de la Côte d'Ivoire nous invite à opposer un Nord désertique, économiquement défavorisé, où les populations islamisées d'origine sahélienne sont massivement favorables au RDR et à son leader, A. Ouattara, à un Sud chrétien et animiste, peuplé d'ethnies côtières et forestières ralliées au Président L. Gbagbo, jouissant des principales ressources économiques. Une version à peine moins caricaturale découpe le territoire national en quatre sous-ensembles, où chacun des prétendants au pouvoir rayonnerait à partir d'un fief « naturel » ethno-centré. Ce découpage en territoires « ethno-religieusement » homogènes est un non-sens, incompatible avec la configuration « fractalisée » des zones de peuplement en Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue, la capitale Abidjan est un cas d'école.

La mosaïque nationale, ethnique et religieuse ivoirienne, est déjà bien documentée, même si l'attention a surtout porté sur l'immigration internationale et les étrangers (voir, entre autres, Touré, 2000, Tapinos, 2002, Serhan, 2002, Basset, 2003). Au recensement de 1998, la population résidente comptait 30 % de chrétiens et 35 % de musulmans (RGPH, 1998). Chez les nationaux, la répartition par grand groupe ethnique n'était pas

très différente²¹. Le groupe Akan représentait un peu plus de deux cinquième (41 %). Viennent ensuite, à parité, les Mandé du Nord (20 %) et les Gur (19 %) ; puis les Krou (11 %) et les Mandés du Sud (9 %). Près du quart de la population (24 %) était étrangère, majoritairement burkinabè (9 %) et malienne (5 %) (RGPH, 1998).

Cependant, ces différents groupes ethniques, loin d'être des ensembles homogènes régionaux, sont plus ou moins disséminés à travers toutes les régions du pays. A l'image de toutes les grandes villes, Abidjan, principal pôle d'attraction de la sous-région, a drainé des populations originaires de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi des pays voisins. En particulier, le poids démographique de ceux que les ressortissants du Sud ont pris l'habitude de désigner comme des « Dioula »²², est légèrement supérieur à celui du groupe Akan (36 %). Le caractère composite de la population - citadine - ivoirienne se décline aussi en termes de religions. L'islam est la plus pratiquée, près de 35 % s'en réclamant. Les catholiques constituent le deuxième groupe religieux (30 %), suivis des protestants (15 %) et des fidèles des autres Eglises chrétiennes (10 %) ; et les animistes. Pris dans leur ensemble, les chrétiens restent largement dominants, puisqu'ils représentent plus la moitié de la population. Si la superposition entre nationalités, groupes ethniques et religions est en partie valide, elle est loin d'être parfaite. Ainsi, près du quart des Gur et des Burkinabè sont chrétiens, très majoritairement catholiques, tandis que 12 % des Mandé du Sud sont musulmans. La polarisation religieuse entre chrétiens et musulmans est plus prononcée chez les Akan et les Krou d'un côté (avec moins de 5 % de musulmans) et les

²¹ L'enquête permet de distinguer les cinq grands groupes ethniques de la nomenclature statistique officielle (Akan, Krou, Mandé du Nord, Mandé du Sud et Gur (Voltaïque)), ainsi que les étrangers par nationalité.

²² Il s'agit d'un terme très extensif qui s'applique indistinctement aux ressortissants des régions soudanaises, qu'elles soient ivoiriennes ou étrangères, notamment maliennes ou burkinabè Dozon J.-P., 2000b, « La Côte d'Ivoire au péril de l'« ivoirité ». Genèse d'un coup d'Etat », *Afrique contemporaine*, n°193, janvier-mars, pp. 13-23.

Mandé du Nord de l'autre (avec moins de 5 % de chrétiens) (Claude-Hélène Perrot, 2000, p. 72).

Toutefois, cette mixité ethnique est toute relative. Si Abidjan apparaît comme une ville pluriethnique, le contraste est frappant entre la diversité des populations de toutes origines qui la composent et la persistance du lien ethnique entre et au sein des ménages. Le taux d'exogamie ethnique est faible. La proportion de couples « mixtes » est inférieure à 20 %. Leur invocation reste donc relativement exemplaire. Les étrangers sont les plus endogames (88 %), les Krou (75 %) et les Gur (72 %) les plus ouverts (Claude-Hélène Perrot, 2000, p. 75).

Il est tout à fait intéressant de noter que du point de vue de la mixité ethnique, la nébuleuse « Dioula » n'existe pas. Les Ivoiriens du Nord (Gur et Mandé du Nord) ne se marient pas entre eux, pas plus qu'avec les Burkinabè ou les Maliens, qui eux-mêmes ne forment quasiment aucun couple mixte. De plus, la porosité des frontières ethniques ne respecte en rien les proximités supposées entre groupes. Ainsi par exemple, les chefs de ménage Gur (Voltaïques) en union exogame ont, dans plus de 40 % des cas, des conjoints Akan ; ils ne sont que 20 % à être Mandé du Nord et 14 % Burkinabè (Claude-Hélène Perrot, 2000, p. 76). L'absence de flux matrimoniaux croisés entre « gens du Nord » montre à quel point la cause de cette mise à distance entre « Eux » et « Nous » est avant tout politique.

Le brassage des populations en ville, résultat d'intenses flux migratoires, a été jusqu'ici incapable de gommer les particularismes régionaux et de promouvoir une véritable mixité ethnique au sein des familles. Notons que ce trait n'est pas une « anomalie » ivoirienne. Elle constitue sans doute une caractéristique propre à la « civilisation urbaine » de l'Afrique contemporaine. On la retrouve par exemple au Cameroun (Roubaud F., 1994, p. 54) ou à Madagascar (Roubaud F., 2000, p. 91). Elle est toutefois beaucoup plus prégnante dans ces deux pays. Il convient donc de relativiser l'importance de la fracture

ethnique en Côte d'Ivoire. Non seulement les villes ivoiriennes sont plutôt moins endogames que d'autres villes africaines mais cette ouverture semble même s'être accrue au cours du temps. Ainsi, plus les couples sont jeunes et plus l'exogamie matrimoniale est forte. Nos données ne sont cependant pas suffisamment fines pour repérer un éventuel renversement de tendance dû à la conjoncture politique des dernières années. Enfin, on peut ajouter à ce constat que l'identité nationale est un motif de fierté et de revendication massivement plus répandu que l'identité communautaire, et ce quel que soit le groupe ethnique considéré.

Cependant, ce constat révèle un problème de fond. Si la crise ivoirienne n'était pas nécessairement liée à la fracture ethnique, comment expliquer la solidarité des populations du nord avec la rébellion de septembre 2002 ? Les ressortissants du nord étaient-ils victimes d'une instrumentalisation de la part des politiciens de la région ? Ces préoccupations poussent bien évidemment à émettre des hypothèses et à interroger d'autres auteurs sur la question :

- Les nordistes ont effectivement été victimes d'une grosse instrumentalisation de la part des politiciens véreux, qui les ont utilisés maladroitement pour atteindre leurs objectifs.
- Ils ont soutenu la rébellion par solidarité ethnique, mais et surtout pour « forcer » leur intégration à la nation ivoirienne ; car ils étaient victimes de l'exclusion.

Ces hypothèses trouvent leur sens à travers les raisons officielles de la crise avancée par Bernard Bayle (2004, pp.101-104) : le coup d'Etat de septembre 2002 visait à renverser le président Laurent Gbagbo, et était motivé par des facteurs politiques, économiques et sociaux, notamment des militaires d'origine nordiste victimes d'épuration, le rejet du concept d'ivoirité, perçu comme xénophobe, ainsi que les frustrations liées à l'exclusion politique et économique d'une partie de la population, notamment du nord du pays. Par ailleurs, la

rébellion étant dirigée et composée majoritairement des ressortissants du nord, les « gens du nord » n'ont éprouvé aucune difficulté à lui apporter leur soutien, afin d'instaurer la justice et l'état de droit.

Au total, le mythe réducteur d'un conflit géographique opposant le Nord au Sud du pays vole en éclat, tant les frontières de la localisation des populations paraissent inextricables. Elles traversent la ville et passent au sein même des quartiers. Toutefois, cette porosité spatiale n'a pas réussi à entamer de manière substantielle les clôtures domestiques : si on se côtoie en ville, on s'y mélange peu ; si bien qu'à la faveur de cette crise, la bipolarisation du pays a mis à nu le clivage latent entre ces deux ensembles ethno-géographiques.

2.2. Les signes d'une ligne de fracture ethno-religieuse dans l'opinion publique

En soi, les limites du brassage des populations ne poseraient pas problème si elles s'inscrivaient dans un contexte de coexistence pacifique. Ce principe semble avoir, dans l'ensemble, régité les relations inter-ethniques par le passé²³. Mais la radicalisation du conflit, en germe depuis au moins deux décennies, a rompu cette harmonie apparente. Même si l'on ne dispose pas de données générales pour quantifier ce phénomène et en dater la genèse, nombre de témoignages attestent de la contagion. Les deux entretiens publiés par Claudine Vidal (2002, p. 230) montrent à quel point il devient de plus en plus difficile d'échapper au discours xénophobe, même de la part de personnes a priori peu susceptibles de le reprendre à leur compte. A la veille du 19 septembre 2002 et malgré l'accalmie de surface marquée par le forum de réconciliation nationale de la fin 2001,

²³ Sans doute plus en ville qu'à la campagne, où la rhétorique du ressort identitaire pour la captation des ressources économiques est plus facile à mobiliser (cf. le problème foncier versus la concurrence pour les emplois urbains).

des élections locales relativement transparentes, l'entrée du RDR au gouvernement et le recul de la violence politique, la fracture ethnique et religieuse trouve bien une traduction populaire à Abidjan. Les « gens du Nord » font montre d'une grande méfiance à l'égard des institutions officielles et des autorités nationales. Sur les questions politiques, la population est profondément divisée et l'entrée ethnique apparaît comme un critère essentiel de la polarisation de l'opinion publique. Quelle que soit la dimension considérée, le spectre des prises de position respecte toujours le même ordre. Les Mandé du Nord sont de loin les plus critiques, tandis que les Krou, groupe auquel se rattache l'ethnie du président, émettent les jugements les plus favorables au pouvoir en place. L'écart entre ces deux groupes est énorme. Par exemple, plus des trois quarts des Krou affirment que la démocratie fonctionne de façon satisfaisante dans le pays contre à peine un tiers des Mandé du Nord. Chez ces derniers, près des trois quarts dénoncent des violations des droits de l'homme, contre « seulement » un tiers des Krou (Graphique 1, p. 17). Ils stigmatisent aussi plus massivement le non-respect des libertés politiques fondamentales (transparence des élections, liberté d'expression, égalité devant la loi, etc.), bien que leur jugement soit ici plus nuancé. Si malgré tout, 39 % pensent que la démocratie a progressé depuis le début des années 1980, 75 % des Krou adoptent ce point de vue (Graphique 1, p. 17). Entre ces deux extrêmes, on trouve toujours dans le même ordre, les Voltaïques, les Maliens et les Burkinabés, dont la vision négative se rapproche de celle des Mandés du Nord, tandis que les Mandés du Sud, les Akan et les « autres étrangers » se montrent un peu plus optimistes, leur position étant plus proche de celle des Krou.

Deux séries de facteurs viennent renforcer l'importance de ce divorce. D'une part, la fracture n'est pas seulement le fait de minorités politiquement actives au sein de chaque groupe ethnique. Elle touche également la majorité non partisane et non

engagée de la population. D'autre part, elle dépasse le cadre strictement politique. Qu'aux yeux des « gens du Nord », le discrédit affecte la classe politique et le parlement est déjà un problème en soi. Mais que l'administration publique, qui par nature devrait afficher sa neutralité face à tous les citoyens, soit aussi mise en cause est encore plus grave. C'est l'ensemble des institutions qui s'en trouve fragilisé. Ainsi, non seulement les Mandés du Nord sont deux fois plus nombreux que les Krou à juger que les services publics fonctionnent mal en général (61 % et 32 % respectivement, cf. Graphique 1, p. 17), mais les opinions divergent encore plus fortement dans certains services. L'écart d'appréciation est maximal pour la justice, les forces de sécurité et l'administration fiscale, les deux premiers jouissant du triste privilège d'être perçus à la fois comme les moins fiables et les plus discriminatoires. Sur ce plan, les services sociaux (santé, éducation, sécurité sociale) semblent relativement préservés.

Plus encore que sur le diagnostic de la situation au printemps 2002, c'est dans la perception de son évolution que les appréciations divergent. Pour les Krou, la conjoncture politique allait en s'améliorant à la veille des événements. Les services publics gagnaient en efficacité, y compris police et gendarmerie. La petite corruption et surtout la grande corruption reculaient fortement (Graphique 2, p. 17). Les autorités étaient considérées comme très compétentes, faisaient preuve d'une véritable volonté de mettre en œuvre des réformes tenant compte des aspirations populaires. Sur un pas de temps plus long, le fonctionnement démocratique marchait de conserve : trois quart le jugeant en progrès depuis une décennie. La vision des Mandé du Nord est à l'exact opposée. Le recul est notable sur tous les fronts. Seul leur jugement sur la démocratie obtient un solde d'opinion légèrement positif (+ 12) ; mais il est de + 68 parmi les Krou (Graphique 1, p. 17). Au printemps 2002, la brèche ethnique était donc ouverte. Sous les dehors de calme apparent

qui régnait alors, elle était même en train de se creuser. De façon paradoxale, la polarisation des opinions et les frustrations politiques exprimées par les ressortissants du Nord ne sont pas confortées dans le domaine économique. Dans chacun des deux groupes, une proportion équivalente de ménages déclare vivre de façon acceptable avec les revenus dont il dispose, voire être capable d'épargner (graphique 2, p. 17). La dégradation du climat économique est fortement ressentie, mais elle semble peser uniformément sur tous les groupes communautaires. Plus étonnant, les difficultés objectives ne semblent pas se concentrer spécifiquement sur les originaires du Nord. Pour reprendre nos catégories « polaires », la corruption touche autant les Mandé du Nord que les Krou : 16 % et 17 % respectivement en ont été personnellement victimes (graphique 2, p. 17). Plus, alors qu'un tiers de ces derniers déplorent des actes de violence à leur rencontre, « seulement » un quart des Mandés du Nord en ont été la cible²⁴(graphique 2, p. 17). Enfin, nos premières estimations tendent à montrer qu'il n'existe pas de discrimination ethnique de revenus sur le marché du travail : à travail égal, tous les ivoiriens, qu'ils soient originaires du Sud ou du Nord, perçoivent un montant équivalent. En revanche, les étrangers, et tout particulièrement les Burkinabè, voient, toutes choses égales d'ailleurs, leur rémunération amputée de 15 à 20 %. Ces résultats apportent un éclairage tout à fait révélateur quant au rôle joué par la question de la nationalité dans la crise ivoirienne. Alors que dans l'espace des positions objectives les « étrangers » (Burkinabè, Maliens, etc.) sont les plus mal lotis, dans celui des prises de positions, la polarisation oppose Ivoiriens du Sud et du Nord, les « étrangers » adoptant un point de vue intermédiaire, moins critique que leurs « cousins » originaires du Nord du pays. L'*ivoirité* et ses

²⁴ L'indicateur dont nous disposons nous permet de savoir qui subit les violences, mais ne nous renseigne ni sur la nature des actes, ni sur leur origine. L'incidence différentielle des violences subies suivant le groupe ethnique ou la religion reste à explorer. Elle pourrait être liée, entre autres, au mode d'organisation des quartiers dans la ville et à « l'intensité du lien social » au sein de ces micro-unités spatiales.

avatars (code de la nationalité, code foncier, code électoral, etc.) apparaissent pour ce qu'ils sont : un instrument de division entre Ivoiriens avant tout, dont on mesure ici les effets ravageurs. Sous couvert de régler le statut flou des étrangers, l'*ivoirité* a été enrôlée au service de la classe politique du Sud pour disqualifier, par assimilation, les citoyens du Nord (Dozon J-P., 2000a, p. 60). Ces derniers ont massivement rejeté cette politique, qui a conduit à la radicalisation de leurs positions. Bien que ce processus de marginalisation soit encore peu marqué à Abidjan, le climat de suspicion à leur encontre semble avoir provoqué un réflexe d'identification et de solidarité : avec A. Ouattara, dont la tentative de mise à l'écart remettait en question la possibilité pour l'un d'entre eux d'accéder un jour au pouvoir ; avec leurs concitoyens du Nord, résidant encore en milieu rural, clairement victimes de discriminations et avec lesquels ils entretiennent des liens familiaux et communautaires étroits. Quant aux « étrangers », la précarité de leur situation leur interdit sans doute d'adopter une attitude plus radicale.

Une autre manière de tester l'hypothèse de la fracture entre « gens du Nord » et « gens du Sud », consiste à lire la topologie socio-politique ivoirienne à l'aune de la partition religieuse entre chrétiens et musulmans. Décliné à l'envi par la rhétorique politique ivoirienne, cet antagonisme supposé peut être inscrit dans la perspective globale du « choc des civilisations » à l'échelle planétaire (Huntington S., 2000, p. 178-187). Appliqué à la population ivoirienne²⁵, le gradient religieux apparaît bien comme un facteur de polarisation de l'opinion publique. L'appartenance religieuse reproduit, dans une version atténuée, l'ensemble des résultats précédents suivant le clivage ethnique. En matière politique et de gouvernance, l'intensité de la désapprobation des musulmans à l'égard des autorités est

²⁵ 90% des habitants d'Abidjan se déclarent chrétiens ou musulmans, les 10 % restant étant composé d'animiste, de « sans religion » et « autres religions ».

sensiblement plus forte que celle exprimée par les chrétiens. Leur appréciation de la manière dont sont conduites les affaires publiques, leurs perceptions de la conjoncture économique et du climat politique, très négatives, contrastent avec celles des chrétiens plus favorablement orientées (Graphique 2, p16). De plus, à l’instar de ce qui a été observé sur le front de l’origine ethnique, ce pessimisme ne peut être imputé ni à une insatisfaction plus grande en matière économique, ni à certaines pratiques discriminatoires dont ils seraient la cible privilégiée, comme la violence ou la corruption.

Graphique 1 : Indices de satisfaction dans l’administration et la démocratie par groupe ethnique

Niveau

Evolution

Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT. Evolution : solde d’opinion, réalisé à partir de Roubaud François, 2003, La crise d’en-cas à Abidjan : ethnicité, gouvernance et démocratie, Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRÉ, p. 25.

Graphique 2 : Niveau de vie, corruption et violence suivant le groupe ethnique et la religion

Groupe ethnique

Religion

Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT. Evolution du niveau de vie : solde d'opinion, réalisé à partir de Roubaud François, 2003, La crise d'en-cas à Abidjan : ethnicité, gouvernance et démocratie, Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRÉ, p. 25.

En résumé, les « gens du Nord » expriment un sentiment de malaise réel, qu'ils soient repérés par leur appartenance ethnique ou religieuse. Pour interpréter cet état de fait, on peut être tenté de mettre en concurrence ces deux facteurs, afin de mesurer leur poids respectif, et plus largement de les confronter à d'autres composantes de l'identité sociale, susceptibles de peser sur ces perceptions. Les modèles multivariés simples que nous avons testés donnent des résultats robustes et intéressants. En premier lieu, ils montrent que « toutes choses égales d'ailleurs », aucun des descripteurs socio-économiques classiques, en l'occurrence le genre, la classe d'âge, le niveau d'éducation et la catégorie socio- professionnelle, n'a d'influence spécifique sur la probabilité de juger que la démocratie ou l'administration fonctionnent mal, que les libertés fondamentales ne sont pas respectées, ou que la situation se dégrade²⁶. En revanche, l'ethnie comme la religion, introduits alternativement dans le modèle, exercent un effet propre qui va dans le sens mentionné par l'analyse descriptive précédente. Au-delà de ses conséquences politiques sur le conflit (2002-2011), ce résultat interroge la thèse de la montée des identifications socio-économiques face aux identités communautaires développée par A. Marie (2002, 2003).

En second lieu, l'impact de l'affiliation religieuse devient négligeable dès lors qu'on la contrôle par l'origine ethnique.

²⁶ L'absence d'effet de la classe d'âge sur les prises de position montre que si la crise politique comporte une composante générationnelle, qui se traduit par l'émergence des « jeunes » dans l'arène publique (Chauveau, Bobo, 2003 ; Konate, 2003), cette dimension reste encore largement cantonnée à des minorités actives (« jeunes patriotes », milices, nouveaux leaders politiques, etc.).

Cette dernière apparaît comme le seul facteur jouant en soi de manière significative. Ce résultat remet en question l'idée selon laquelle le conflit ivoirien serait une nouvelle guerre de religion, opposant mondes chrétien et musulman. D'ailleurs, la thèse de l'incompatibilité entre islam et démocratie se voit ici invalidée. D'une part, l'adhésion des musulmans aux principes de la démocratie est très largement majoritaire, et en moyenne à peine plus faible que celle des autres ivoiriens (91 % et 94 % respectivement). D'autre part, la religion n'est pas en tant que tel un facteur de l'engagement démocratique, une fois tenu compte d'autres caractéristiques sociales comme l'éducation. Ce résultat converge avec ceux obtenus dans quatre pays africains (Mali, Nigeria, Tanzanie et Ouganda), à partir d'enquêtes nationales (Afrobarometer, 2002). On a pu montrer que si l'affiliation à l'islam avait un impact négatif sur l'attitude de support à la démocratie, elle comptait de façon tout à fait marginale sur ce choix, très loin derrière le niveau d'éducation. Finalement, la crise ivoirienne n'est pas seulement le fait de minorités partisans radicales, élites politiques ou médias. Elle revêt bien une composante identitaire. Plus de nature ethnique et secondairement religieuse que socio-économique, elle affecte de larges couches de la population. Nous ne sommes pas en mesure de préciser quand ni comment elle est apparue - si elle a réussi à prendre corps suite à son enrôlement par les entrepreneurs politiques ou si elle lui préexistait -, mais la fracture ethnique est, bien qu'encore très circonscrite, une réalité. Il convient toutefois de se garder d'en faire le *deus ex machina* de l'interprétation des différenciations du corps social, tant le pouvoir explicatif de nos modèles est faible.

Conclusion

Au terme de cette « **Analyse exploratoire de l'état de l'opinion publique ivoirienne à la veille de la mutinerie de**

septembre 2002 », un certain nombre de résultats se dégagent. En premier lieu, les villes ivoiriennes n'apparaissent pas comme des villes au bord de l'implosion, du fait de la « montée des tensions » dans la population. Au contraire, malgré un contexte économique difficile et de nombreux problèmes à résoudre (corruption, violences urbaines, discrédit des médias et des forces de sécurité, etc.), les Ivoiriens semblaient reprendre espoir et se montraient plutôt confiants dans la volonté des autorités à sortir de l'impasse. Le dérapage n'est donc pas l'émanation de l'accumulation des frustrations populaires. En particulier, il n'est pas l'aboutissement inéluctable de la crise économique²⁷.

La crise ivoirienne met en lumière la double autonomie du politique : autonomie des facteurs politiques par rapport aux facteurs économiques et sociaux de la crise ; autonomie des hommes politiques qui n'ont pas besoin de bénéficier d'un support populaire de masse pour provoquer la crise et la porter à son comble. Il est probable que, sans la guerre de succession au sommet, la Côte d'Ivoire n'aurait pas connu cette trajectoire. Les Ivoiriens ne s'y trompent pas en incriminant au premier chef les élites nationales à courte vue, plutôt que les puissances occidentales. La fragilité des institutions et l'absence de contre-pouvoirs de la société civile organisée laisse les coudées franches aux entreprises séditionnelles d'entrepreneurs politiques avides et sans scrupules.

Enfin, nous avons montré l'inanité du clivage Nord/Sud, entendu dans sa dimension spatiale. On voit à travers l'exemple des grandes villes un tel enchevêtrement des populations, que l'hypothèse d'un « développement séparé » est inenvisageable, même à supposer une dérive de type épuratoire ethnique. Cependant, le poids des allégeances

²⁷ Les événements malgaches de 2002 montrent d'ailleurs que, réciproquement, la croissance économique est loin d'être suffisante pour éviter les crises ouvertes (Roubaud, 2002).

communautaires et de la fragmentation ethnique ne relève pas seulement de l'ordre du discours extrémiste. En particulier, les Ivoiriens du Nord, et plus largement les « gens du Nord » étaient animés d'un réel ressentiment à l'encontre du pouvoir. Il n'est pas irraisonnable de penser que les tentatives de stigmatisation et de marginalisation de ces citoyens via l'*ivoirité* ont lourdement pesé sur leurs frustrations. Toute sortie pacifique à la crise devra s'atteler à résorber cette discrimination. La tâche paraissait d'autant plus accessible que tous ont en partage l'universalité des idéaux démocratiques.

References bibliographiques

A-Enquêtes orales réalisées par le PARSTAT et l'UEMOA en 2001 et 2002.

Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT : solde d'opinion sur la démocratie et la gouvernance : l'incidence de la corruption porte sur un échantillon représentatif de chefs de ménages.

Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT : solde d'opinion sur la corruption, la violence et la récession : les indicateurs portent sur un échantillon représentatif de chefs de ménages.

Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT. Evolution du niveau de vie : solde d'opinion (Niveau de vie, corruption et violence suivant : groupes ethniques).

Enquêtes 1-2-3 2001/02, PARSTAT. Evolution : solde d'opinion (Indices de satisfaction dans l'administration et la démocratie par groupe ethnique).

B- Ouvrages portant sur l'histoire économique, politique et sociale de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire

BASSETT Thomas, 2003, « Nord Musulman et Sud Chrétien » : les moules médiatiques de la crise ivoirienne », *Afrique*

Contemporaine, n° 206, pp. 13-27.

BAYLE Bernard, 2004. Côte d'Ivoire 1993-2003 : Autopsie d'une déchirure, Mémoire de maîtrise d'Histoire, Université Paul-Valéry - Montpellier III, 303 p.

BOA Thiemélé Ramsès, 2003. *L'ivoirité entre culture et politique*, l'Harmattan, Paris, Collection Points de vue, 215 p.

CHAUVEAU Jean - Pierre, BOBO Koffi Samuel, 2003, « La situation de guerre dans l'arène villageoise. Un exemple dans le Centre-Ouest ivoirien », *Politique africaine* n° 89, pp. 12-32.

COGNEAU Denis, MESPLE-SOMPS Sandrine, 2003, « Les illusions perdues de l'économie ivoirienne et la crise politique », *Afrique Contemporaine*, n° 206, pp. 87-104.

COULIBALY Alban, 2003, « Les sept péchés capitaux de la Côte d'Ivoire », *Géopolitique Africaine*, n° 9, Hiver, pp. 71-82.

DOZON Jean - Pierre, 2000a, « La Côte d'Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethno-nationalisme », *Politique africaine*, n°78, pp. 45-62.

DOZON Jean - Pierre, 2000b, « La Côte d'Ivoire au péril de l'« ivoirité ». Genèse d'un coup d'Etat », *Afrique contemporaine*, n°193, janvier-mars, pp. 13-23.

HUGON Philippe, 2003, *Afrique Contemporaine* n° 206, pp. 105-127.

HUNTINGTON Samuel, 1996. *The clash of Civilizations and the remaking of the World Order*, New York, Simon and Schuster, 302 p.

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE, 1998. RGPH de 1998 en Côte d'Ivoire – résultats globaux.

JARRET Marie-France, MAHIEU François-Régis, 2002. *La Côte d'Ivoire : de la déstabilisation à la refondation*, L'Harmattan, Paris, 85 p.

ALAIN Marie, 2002, « Une anthropologie communautaire à l'épreuve de la mondialisation. De la relation de dette à la lutte sociale (l'exemple ivoirien) », *Cahiers d'Etudes africaines*, 166,

XLII-2, pp. 207-255.

ALAIN Marie, 2003, « Pas de société civile sans démocratie. Dialectiques ivoiriennes entre identités communautaires et identifications sociologiques », Cahiers d'Etudes africaines, 166, XLII-2, pp. 33-105.

ROUBAUD François, 1994, « La question ethnique sur le marché du travail à Yaoundé : discrimination ou solidarité ? », miméo, DIAL, document de travail n°94-13.

ROUBAUD François, 2000, *Identités et transition démocratique : l'exception malgache ?* L'Harmattan/Tsipika, Paris, Antananarivo.

ROUBAUD François, 2002, « Madagascar dans la tourmente : regards sur dix ans de transitions politique et économique », *Afrique Contemporaine* n° 202/203, avril-septembre.

ROUBAUD François, 2003, La crise d'en-cas à Abidjan : ethnicité, gouvernance et démocratie, Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRÉ.

SERHAN Nasser, 2002, « La Côte d'Ivoire et ses étrangers. Un vent de divorce soufflerait-ils entre eux ? », in VIDAL Claudine (dir.), op.cit., pp. 173-190.

TAPINOS Georges, 2002, « La population étrangère », in TAPINOS G., HUGON P. (dir.), *La Côte d'Ivoire à l'aube du XXI^e siècle. Défis démographiques et développement durable*, Karthala, Paris, pp. 387-408.

TOURE Moriba, 2000, « Immigration en Côte d'Ivoire : la notion de « seuil tolérable » relève de la xénophobie », *Politique africaine*, n°78, pp. 75-93.

VIDAL Claudine, 2002, « *Du conflit politique aux menaces entre voisins : deux témoignages abidjanais* », in LE PAPE M., VIDAL C. (dir.), *Côte d'Ivoire, l'année terrible 1999-2000*, Karthala, Paris, pp. 215-252.

VILLAGES DE LIBERTE ET VILLAGES DE COLONISATION EN COTE D'IVOIRE : LEUR CREATION, LEUR PEUPLEMENT ET LEUR MISSION AUX XIX^e ET XX^e SIECLES.

YODA HABIBATOU

Enseignant-Chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé (Daola / Cote d'Ivoire)

hyoda80@gmail.com, +225 05-05-30-51-21

SEKONGO WAHADJOTANA MAMADOU

Enseignant-Chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé (Daola / Cote d'Ivoire)

wahadjotanasekongo@gmail.com +2250757881020 / 2250101381121

Resume

A la fin du XIX^{ème} et au début du XX^{ème} siècle, le colonisateur français met en place successivement des villages de liberté et des villages de colonisation. Ces deux types d'agglomération aux appellations différentes avaient pour objectifs de mettre à la disposition des entreprises françaises une abondante main d'œuvre. Les villages de liberté regroupaient les captifs libérés, les esclaves, etc. tandis que les villages de colonisation étaient composés de populations voltaïques. Malgré la mise en place d'une chefferie, la gestion administrative de ces villages était du ressort de l'administration coloniale. Ainsi, l'activité économique qui était principalement centré sur l'agriculture s'est diversifiée progressivement. Le constat est que les villages de liberté, après leur suppression en 1914, ont disparus tandis que les villages de colonisation, abandonnés en 1946, existent toujours dans la région de la Marahoué.

Mots clefs : *villages de liberté, village de colonisation, Côte d'Ivoire, administration coloniale*

Abstract

At the end of the 19th century and during the 20th century, the French colonizer successively established "freedom villages" and "colonization

villages''. These two types of settlements, applied differently. Aimed to provide French enterprises with abundant labor. The freedom villages grouped together freed captives, former slaves, etc. While the colonization villages were composed of voltaic populations. Despite the establishment of local chieftaincies, the administrative management of these villages was under the control of the colonial administration. Thus, the economic activity, which was mainly centered on agriculture, gradually diversified. The observation is that the freedom villages disappeared after their abolition in 1914, whereas the colonization villages, abandoned in 1946, still exist today in the Marahoué region.

Key words: freedom villages, colonization villages, Ivory Coast, colonial administration.

Introduction

Pendant, les périodes de pénétration, de pacification et d'exploitation des colonies africaines, l'administration française avaient mis en place plusieurs systèmes de mobilisation forcée de la main-d'œuvre dont elle avait besoin pour toutes ses activités (administration, travaux publics, agricoles, etc.). La création des villages de liberté et des villages de colonisation apparaissaient comme un projet idéal pour le recrutement d'une main d'œuvre qui était difficile à recouvrer au cours de cette période. Selon BORREMANS, « *Le village de liberté, est un terme utilisé pour désigner les villages créés par les colonisateurs et les missionnaires ; ils étaient destinés à l'installation des esclaves et des captifs libérés par les troupes françaises pendant la période de pénétration et de pacification à l'intérieur du continent africain*²⁸ ».

Le village de liberté se présentait ainsi comme une entité villageoise regroupant des captifs libérés. Denise Bouche va plus loin dans sa définition du village de liberté en mettant en relief des raisons sécuritaires et d'autonomie des libérés. Aussi selon elle, « *l'expression 'village de liberté' (...) désigne une*

²⁸ BORREMANS Raymond, Le grand dictionnaire encyclopédique de la Côte d'Ivoire, Fondation Borremans, 2004, 318p, pp264-265

agglomération de captifs libérés que l'administration gardait sous son contrôle, au moins temporaire, à la fois pour les défendre contre d'éventuelles tentatives de reprise de leurs anciens maîtres et aider ces derniers à subvenir à leurs besoins. Car, au moment de leur affranchissement, ils étaient dans un total dénuement et incapables d'initiative, » (Bouche, 1968 : 1). À cet effet, en Haute Côte d'Ivoire, plusieurs villages de liberté ont été construits entre 1898 et 1909 non loin des postes administratifs et militaires. Les missionnaires catholiques avaient également installé des villages de liberté à Katiola, Aboisso et Korhogo. Abandonné en 1914, l'administration française avait mis en place un autre type de village appelé "village de colonisation" destiné à détourner la migration des populations voltaïques de la Haute Côte d'Ivoire en direction des colonies anglaises. Pour Jean GIRODET, « *Les villages de colonisation apparaissaient donc comme des villages de colons (agriculteurs) installés sur des terres vierges ou sur des territoires à l'abandon, afin de les mettre en valeur*²⁹ ». En 1933, sept villages de colonisation ont été créés dans le cercle des Gouro précisément à Bouaflé et Zuénoula. Tandis que la création d'autres villages avaient été envisagée dans la région de Bouaké. Ainsi, deux types de villages mis en place à des dates différentes (soit les villages de colonisation sont créés 19 ans après l'abandon des villages de liberté) avaient pour objectif principal inavoué la mobilisation des bras valides pour les grands travaux réalisés par l'administration coloniale.

L'intérêt de cette étude permet de comprendre les modalités et les objectifs des colons français dans la région, ainsi leurs stratégies de contrôle et de développement économique.

À Partir de ce constat, comment la création et le peuplement des villages de liberté et de colonisation ont-ils façonné les dynamiques sociales, économiques et politiques en Côte d'Ivoire durant la période coloniale?

²⁹ Jean GIRODET, Dictionnaire de la langue française T1, Bordas, 1987, 1562p, p502

Cette étude vise à apporter un éclairage historique sur les mécanismes coloniaux et leurs héritages contemporains.

Pour la réalisation de cette étude, la méthode de travail a nécessité le recours à l'utilisation croisée de documents multiples. Notamment, les sources d'archive, des ouvrages, des articles, des thèses et mémoires portant sur le thème. La collecte de ces sources a fourni d'importantes informations sur le sujet, objet de l'étude. L'analyse de ces différents documents a permis d'aborder le travail selon le plan qui suit : D'abord, il s'agit d'analyser le processus de créations et la méthode de peuplement, ainsi que les missions assignées à ces villages. Ensuite, montrer leurs organisations économiques et administratives. Enfin montrer l'évolution de ces deux types de villages.

1-Création, peuplement et missions des deux agglomérations

Il est question de montrer le processus de création des villages de liberté et des villages de colonisation, de déterminer les objectifs assignés à ces deux agglomérations et enfin d'analyser leur peuplement.

1-1 Le processus de la création des villages de liberté (1898) et des villages de colonisation en 1933

En 1787, les premiers villages de liberté sont créés en Sierra Léone et au Liberia regroupant des libérés de la traite négrière. Selon (Bouche, 1968 : 2), Il s'agissait de « *donner aux esclaves libérés ou arrachés aux négriers, dont le trafic est proscrit depuis 1815, une terre où ils puissent vivre de leur travail, sans risquer de tomber dans une misère pire que l'esclavage ou un vagabondage encombrant pour leurs protecteurs* ». Au XIX^{ème} siècle, précisément en 1847 et 1848, la France s'inspire de l'expérience anglaise en créant des villages de liberté ou d'esclaves libérés dans certaines de ses

colonies que sont le Gabon (Libreville) et Sénégal (Saint-Louis et sur l'île de Sor). Les villages de libérés étaient protégés par les militaires coloniaux français contre leurs anciens maîtres esclavagistes dans le cadre de leur politique humanitaire à l'endroit des populations indigènes. En effet pendant et après les luttes contre les rois africains³⁰, l'administration coloniale française était confrontée à un massif déplacement de personnes et à la libération de nombreuses personnes détenues en captivité soit par des maîtres, soit par des négriers. « *Les commandants supérieurs se sont retrouvés en présence de populations flottantes qu'il importait de fixer au plus vite, pour leur éviter de mourir et pour donner quelques valeurs au sol dévasté.* » (Bouche, 1968 : 2). Afin de protéger ces individus contre les tentatives de reprises de leurs anciens maîtres, de leur éviter la famine et surtout de les aider à subvenir à leurs différents besoins, les militaires français sous l'instigation de Gallieni décident de créer des villages de liberté. Ces derniers, présentés comme une œuvre antiesclavagiste et humanitaire, offraient un prétexte à la conquête coloniale française devenue impopulaire en métropole (N'guessan, 1997 : 7).

En 1895, le premier village de liberté est créé en Côte d'Ivoire à Kodiokoffi non loin de Toumodi dans le cercle militaire du Boualé regroupant les populations victimes des incursions de Samory Touré (N'guessan, 1997 : 7). Par la suite plusieurs villages de liberté furent construits près de certains postes militaires de la colonie de Côte d'Ivoire. Emboitant le pas aux militaires, les missionnaires catholiques sous l'instigation du Cardinal Lavigerie vont créer 30 villages de liberté en Afrique noire de 1897 à 1910 (N'guessan, 1997 : 8). La Société des Missions Africaines de Lyon, représente sur le territoire ivoirien, crée 3 villages de liberté en Côte d'Ivoire dans les environs des postes militaires de Korhogo (Wallonville en

³⁰ Tels que El Hadj Omar Tall de 1797-1864, Ahmadou Tall fils d'El Hadj Oumar de 1864-1890 et Samory Touré de 1881-1898

1904), d'Aboisso (Saint-Bernard en 1905) et de Katiola (Sainte-Jeanne d'Arc en 1909). La politique de création des villages de liberté sera abandonnée en 1914, et 19 ans après, soit précisément en 1933, l'administration coloniale décide de créer d'autres villages similaires appelés villages de colonisation.

Contrairement aux villages de liberté, le contexte de la création des villages de colonisation est un peu différent. En effet, la métropole, après avoir pénétré et pacifié la colonie de la Côte d'Ivoire, procédait à son exploitation économique. Mais en 1930, la France est confrontée à une crise économique. Pour y remédier, elle décide donc de s'appuyer sur ses colonies afin de s'approvisionner en matières premières agricoles dont ses industries avaient besoin. La réalisation de cette politique agricole de grande envergure nécessite une main-d'œuvre abondante qui lui faisait défaut car les populations ivoiriennes étaient jugées peu endurantes pour les travaux nécessitant une force physique contrairement aux populations voltaïques reconnues pour leurs bravoures et leurs endurance. Dans le même temps, l'administration française est confrontée à l'émigration des populations voltaïques vers les colonies anglaises (Gold Coast, Nigeria, Liberia), mais particulièrement la Gold Coast.

Afin de rendre accessible la main d'œuvres voltaïques aux employeurs de la Basse et Moyenne Côte d'Ivoire, la France procède à la suppression de la colonie de la Haute-Volta en 1932 et repartit le territoire voltaïque entre les colonies voisines du Soudan, du Niger et de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette même dynamique que le gouverneur Reste eu envisagé d'installer en 1933 des "colons" dans toute la zone forestière ivoirienne en facilitant le mouvement migratoire des voltaïques vers la Côte d'Ivoire par l'ouverture d'une route qui d'Abengourou aboutira à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou en passant par Bondoukou, Bouna et Batié³¹. Au cours de la même année profitant d'un

³¹ A.N.C.I, DD-X-6-131/1839, Emigration des populations Mossi vers la Gold Coast et le Nigeria, 1923-1930.

afflux spontané de Mossi et de Lobi dans les riches vallées du sud (la Comoé, le Bandama, et le Sassandra), le Gouverneur Reste, arrête les modalités d'installation de ces nouveaux colons originaires de la Haute Côte d'Ivoire. Cette volonté coloniale de détourner la main d'œuvre voltaïque conduit le gouverneur Reste à créer 7 villages de colonisation dans le cercle des Gouros qui sont Garango, Koudougou, Tenkodogo et Koupéla à Bouaflé et Ouagadougou, Koudougou et Kaya à Zuénoula le 11 août 1933³². En 1895 et 1933, la France crée en Côte d'Ivoire, des villages composés d'indigènes qu'elle va baptiser respectivement village de liberté et villages de colonisation. Des objectifs ont été assignés à ces deux entités par la suite.

1-2 Les missions fixés aux villages de liberté et les objectifs attribués aux villages de colonisation

Plusieurs objectifs officiels et inofficiels ont été assignés à la création des villages de liberté au début de la pénétration française sur le territoire de la Côte d'Ivoire et des villages de colonisation pendant la période d'exploitation économique de la colonie ivoirienne. Les villages de liberté avaient pour but "officiel" de rendre les esclaves libérés ou arrachés aux négriers totalement indépendants en leur fournissant des terres fertiles et cultivables (Bouche, 1968 : 2). C'est-à-dire un endroit où ils pouvaient vivre librement et vaquer à leurs occupations agricoles. Ils devaient aussi jouer un grand rôle dans la lutte contre l'esclavage en permettant et facilitant le contrôle des mouvements des populations lors des différents affrontements contre les retissant chefs africains. Dès lors, les villages de liberté sont considérés comme des établissements fixes, des gîtes d'étapes, des refuges ou asiles temporaires pour les libérés et tous ceux qui décident de s'affranchir de leurs maîtres. Par conséquent, les villages de

³² J.O.C.I., n°17 du 31 août 1933, pp 774-775 : Arrêté n° 2292 A.E. du 11 août 1933 portant création des villages de colonisation en 1933

liberté apparaissent donc comme une zone d'essai à la vie de liberté pour les libérés (Ouattara, 1981 : 47). Les villages de liberté se présentaient aussi comme un excellent palliatif pour faire face aux difficultés d'approvisionnement obligatoire d'hommes dans les villages des différents postes militaires de la colonie de Côte d'Ivoire. Dans une correspondance du 8 janvier 1889 adressée au gouverneur du Sénégal, Archinard se réjouît de la disponibilité de la main-d'œuvre en reconnaissant l'utilité de la mise en place des villages de liberté dont la mission : « *est de peupler les environs de nos postes et de nous donner un milieu dans lequel nous pouvons facilement prendre des manœuvres* » (Bouche, 1968 : 81). En effet, ces villages avaient pour mission inavouée de fournir des tirailleurs, une main d'œuvre nécessaire au transport du matériel de guerres, des vivres, du courrier, des marchandises pour le commerce à longue distance, au travail agricole et dans les mines puis de servir de moyens de communication car localisés dans des endroits ayant peu d'habitants (Bouche, 1968 : 84). Les habitants des villages de liberté servaient également à l'entretien des puits ou aidaient au franchissement des rivières.

Officiellement, il s'agit de donner un refuge aux captifs des « ennemis », venus se réfugier dans les lignes françaises un asile et des moyens de subsister. En réalité, il s'agissait de mettre à la disposition des postes, à côté desquels ils étaient établis, la main-d'œuvre que les corvées et réquisitions incessantes avaient fait fuir loin des routes et des établissements français (Suret-Canale, 1964 : 142).

De plus, par l'accueil des prisonniers et des fuyards des armées ennemies, les villages de liberté devenaient surtout des points d'appui militaro-administratif en devenant ou fournissant

une source de renseignements militaires sur les effectifs, les positions, les forces et les faiblesses des armées ennemis. Aussi par l'éducation chrétienne reçue des missionnaires, les habitants des villages de liberté chrétiens devraient contribuer à la conversion rapide des peuples environnants. Tels sont les objectifs officiels et inofficiels des villages de liberté, qu'en est-il des villages de colonisation ?

Par ailleurs, les objectifs assignés aux villages de colonisation sont définis dans le rapport présenté en conseil de gouvernement par le gouverneur Reste en 1933. Il s'agissait de fixer dans les régions du Sud insuffisamment peuplées, des paysans du Nord trop à l'étroit dans leur pays d'origine en des régions plus fertiles où ils trouveront des terres à leur convenance et des cultures rémunératrices. Ensuite, d'agrèger à ces noyaux de populations fixes, des éléments de mêmes origines qui viendraient, pour une ou plusieurs saisons, s'occuper des travaux agricoles en louant leurs services. Ces villages constituaient des centres d'attraction où les nouveaux venus trouveront le même climat moral que dans leur pays d'origine. En fin, de détourner par la création de ces conditions économiques et sociales favorables le courant migratoire en direction de la Gold Coast³³.

Les villages de colonisation devaient détourner le courant migratoire des Mossis en direction de la Gold Coast vers les régions de la Basse et Moyenne Côte d'Ivoire en jouant le rôle de gîtes étapes pour les candidats à la migration. Ces derniers, après s'être adaptés aux variations climatiques ivoirien et acquit une expérience dans l'exécution des divers travaux de la colonie, poursuivront leurs périples migratoires vers les autres régions de la colonie de Côte d'Ivoire. Cependant, en plus de servir de zone d'expérience, les habitants des villages de colonisation Mossi étaient utilisés aussi comme manœuvres agricoles pour les entreprises privées et celle de l'administration

³³A.N.C.I., D X-9-4/508, Rapport présenté en Conseil de Gouvernement par Mr RESTE, Gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire, 1934.

française. A cet effet, ils ont participé, à l'instar des populations de la Basse, Moyenne et Haute Côte d'Ivoire, à tous les travaux administratifs coloniaux de développement desdites régions dont la construction des voies routières et ferroviaires, du réseau maritime, etc. Certains parmi eux se sont retrouvés comme ouvriers agricoles sur les plantations des compagnies indigènes (la Société des Planteurs Réunis de l'Ouest Africain (S.P.R.O.A.) et européennes (la Compagnie Commerciale de Côte d'Ivoire (C.C.C.I.) aussi la Compagnie Française de l'Afrique de l'Ouest (C.F.A.O). L'objectif principal de la création des habitants des villages de liberté et des villages de colonisation était de mettre une main d'œuvre à la disposition de l'administration coloniale et des entreprises privées. Après la création de ces deux agglomérations, il a fallu procéder à leur peuplement.

1-3 Le peuplement des villages de liberté et des villages de colonisation

Le peuplement des villages de liberté et des villages de colonisation s'est fait de différentes manières. En général, les habitants des villages de liberté du Soudan français étaient composés d'anciens captifs domestiques ou de guerre, des gens de la dette qui sont des individus mis en gage par leurs maîtres pour le remboursement des dettes contractées soit après un prêt ou lors des jeux de hasard, de fuyards ou populations flottantes fuyant les champs de bataille ou un état servile, des bannis qui sont des personnes indésirables chassées de leur village et de leurs familles, des gens libres envoyés dans les villages de liberté à titre de sanction et des esclaves qui sont soit évadés des contrées ennemies, des populations sujettes ou alliées qui ne sont pas réclamés par leurs anciens maîtres, soit provenant des successions vacantes ou de confiscations opérées au profil de la colonie ». (N'guessan 1997 : 52).

Le recrutement des habitants pour des villages de liberté de la colonie de Côte d'Ivoire obéissait aux mêmes conditions susmentionnées. En effet les sources d'approvisionnement des libérés provenaient des captifs libérés lors de l'occupation effective des régions pendant la période de pacification des régions de la colonie de Côte d'Ivoire et surtout lors des campagnes militaires françaises contre Samory Touré au nord de la colonie. La pacification de la colonie amplifie les exodes des populations ivoiriennes. L'administration française se trouve donc confrontée aux personnes libérées du joug de Samory TOURE ou des esclavagistes qui ne savaient pas où aller et à celles dont les villages ont été détruits dans les affrontements. A cette première catégorie, il faut ajouter l'exode des captifs, qui étaient malheureux chez leurs chefs.

Les habitants des villages de liberté chrétiens, provenaient des esclaves rachetés, réfugiés ou confiés par l'administration, des adultes ou enfants élevés dans les orphelinats. Dans le village de liberté de Saint Bernard à Aboisso, les habitants sont à majorité composés des esclaves sauvés de l'immolation et rachetés par les missionnaires catholiques (Ekanza, 1970 : 126). Les villages de liberté chrétiens de Wallonville de Korogho et Sainte Jeanne d'Arc de Katiola quant à eux sont peuplés des captifs qui ont pu se libérer du joug de leur maître Baoulé ou qui ont été soit libérés par les pouvoirs publics, soit rachetés par les missionnaires.

Pourtant, dans les villages de colonisation le Gouverneur offre des avantages aux voltaïques qui accepteront de se rendre dans les villages de colonisation. A savoir l'exonération d'impôts pendant les deux premières années de l'installation des colons, l'organisation du cadre de vie, l'Octroi d'un terrain de culture, l'assistance administrative et médicale des colons, aussi la garantie du non engagement des colons dans les exploitations européennes (Tokpa, 2006 : 81).

En outre, l'administration coloniale autorisait le recrutement des volontaires et avait désigné le commandant Adam's Maurice³⁴ pour l'exécution de cette mission. Un représentant du Morho Naba et des populations autochtones du cercle des Gouro accompagnaient le commandant Adam's lors des tournées pour le recrutement des "volontaires". Certains de nos informateurs affirment que le recrutement des voltaïques pour les dits villages fut forcé car devant le peu d'enthousiasme des volontaires, le chef de canton (représentant le Morho Naba) a été obligé de désigner les récalcitrants³⁵ à l'autorité traditionnelle et coloniale qui étaient frappés et engagés de force. En effet, les populations voltaïques refusaient de s'engager pour un territoire inconnu et où le travail forcé était pratiqué. De plus les voltaïques étaient mécontents de la suppression et du partage de leur colonie en 1932³⁶. Aussi face à la violence des recrutements d'autres voltaïques se sont portés volontaires ce qui fait dire à quelques-uns de nos informateurs³⁷ de la Marahoué que le recrutement pour le peuplement des villages de colonisation était libre. Cependant, compte tenu du fait que le travail dans les champs était pénible seules les personnes robustes et en bonne santé étaient recrutées. Ni les handicapés, les enfants et les vieillards ne pouvaient être retenus pour le peuplement des villages de colonisation de la Basse Côte d'Ivoire. Par contre certains candidats ont été recrutés avec leurs femmes et enfants. Pour leur enrôlement définitif, les volontaires subissaient un contrôle médical afin de détecter d'éventuelles maladies ou

³⁴ Il a été administrateur du cercle des Gouro de 1933 à 1934

³⁵ Comme ce fut le cas de Lékanré SAWADOGO (Père de SAWADOGO Karim de la colonie de Kaya) qui se bagarrait trop souvent. Entretien réalisé le 19 décembre 2019 à Kaya. Et de Bassingtaré YODA (Grand père d'Ali YODA), qui s'est porté volontaire parce qu'il avait des démêlés avec le chef de Garango-Haute-Volta. Entretien avec Ali YODA, chef de Garango-Bouaflé, le 07 octobre 2013 à Abidjan et le 01 mai 2025

³⁶ En 1932, dans un courrier adressé au député Blaise Diagne, le Morho Naba souligne que les difficultés des recrutements ultérieurs et la reprise intense des exodes voltaïques vers la colonie britannique vont reprendre avec plus d'intensité. A.N.C.I : DD X-17-386 (1801) : Copie d'un rapport confidentiel et politique relatif au mécontentement parmi les chefs et les populations Moaga des territoires rattachés à la Côte d'Ivoire, 1936.

³⁷ YODA Issa Entretien oral du 12 avril 2019 à Abidjan et du 01 mai 2025 à Garango et BANCE Hamidou, entretien oral du 25 avril 2025 à Garango. ZOUNGRANA Sylvestre, entretien Oral du 03 mai 2014 à Koupéla et du 03 mai 2025 à Koupéla. BOUNDAOGO Issa, entretien oral du 23 août 2002 / 05 janvier 2004 / 03 mai 2014 et du 03 mai 2019 à Tenkodogo.

anomalies physiques. Au total ce sont 1304 volontaires qui ont été recrutés en terre voltaïque et répartis dans les villages de colonisation en fonction de leurs origines sociologiques. C'est ainsi que les colons d'origine Mossi ont été installés dans les villages de Kaya, Koudougou et Ouagadougou dans le cercle de Zuénoula, puis Koupéla et Koudougou dans le cercle Bouaflé. Les colons d'origines Bissa ont été installés à Tenkodogo et Garango dans le cercle de Bouaflé. Les villages de liberté et de colonisation ont par la suite été soumis à une gestion économico-administrative.

2- La gestion économique des villages de Liberté et de colonisation

Pour la réussite du projet de création des villages de liberté et de colonisation, l'administration coloniale se livre à leur gestion administrative et économique.

2-1- La gestion économique des villages de liberté

Pour le bon fonctionnement des villages de liberté, l'administration française finance la construction des cases d'habitation, des activités agricoles (défrichement des terres cultivables et distribution des semailles (grains de mil, maïs, riz.) et pastorales (distribution des animaux domestiques (volailles, bovins, caprins, porcs ...)). De plus, elle devait approvisionner les libérés jusqu'aux débuts des premières récoltes. C'est ainsi que le commandant Nébout donne des instructions au chef de Kouadiokofi, concernant l'aide que les Agni doivent apporter aux réfugiés Djimini.

Tachez de leur construire un beau village près du vôtre, ne leur faites aucun mal, car ils sont comme mes propres fils. La plupart meurent de faim et ils n'ont pas d'or pour acheter de quoi manger.

Samory leur a tout pris. Allez en brousse leur cueillir des ignames, du maïs, des bananes pour qu'ils se restaurent. Bientôt les pluies vont venir, indiquez-leur de bons terrains pour qu'ils les cultivent. (Kouribari, 1959 : 562)

Jusqu'aux premières productions agricoles et pastorales, l'administration française et les populations locales devaient soutenir les habitants des villages de liberté en leur garantissant la nourriture afin de leur éviter la famine. Mais, ce soutien consenti de tout genre aux villages de liberté, pour l'amélioration de leur bien-être, n'est pas un don gratuit. En réalité c'est un prêt qui doit être remboursé après les premières récoltes. En effet, l'administration française ne disposant que de peu de moyen financier ne pouvait qu'offrir son aide aux libérés sous forme de prêt. De même l'exemption d'impôt dont avait bénéficié les villages de liberté au début de leur création avait été supprimé progressivement (N'guessan, 1997 : 97). Le commandant Nébout pour inciter les populations autochtones à ravitailler les libérés en vivres affirme que : « ils travailleront pour payer leurs dettes...tout ce que vous leur aurez donné, ils vous le rendront avantageusement » (Kouribari, 1959 : 562). Le remboursement des avances en denrées alimentaires reçues est toujours prévu pour la récolte suivante.

Le financement des villages de liberté chrétien était l'œuvre de la société antiesclavagiste de France qui attribuait des allocations aux différentes Congrégations Missionnaires Catholiques. Mais, tout comme pour les villages de liberté administratifs, cette subvention fut progressivement supprimée. Les habitants des villages de libertés étaient utilisés comme manœuvre pour les travaux du poste à proximité. Ils disposaient d'un ou deux jours par semaine pour s'adonner à leurs activités agricoles. Du fait de leur proximité des postes militaires, les villages de liberté étaient les plus sollicités que les villages

ordinaires pour les corvées les plus redoutées, les convois à longues distances, chantiers. Par conséquent, ils n'avaient pas le temps pour cultiver leurs terres. Les missionnaires quant à eux envisageaient de diversifier l'économie des villages de liberté par les activités agricoles, l'élevage, la création d'une minoterie pour la transformation des grains, la création d'une scierie (Ouattara, 1981 : 45). Dans les villages de liberté de Bouaké et Daloa, les libérés se sont consacrés au commerce. (N'guessan, 1997 : 101).

2-2 La gestion économique des villages de colonisation

L'activité agricole et pastorale est la principale activité économique pratiquée dans les villages de colonisation. Ces derniers ont bénéficié de l'octroi de terrains de cultures, des semences et des animaux domestiques lors de leur création en 1933 par le Gouverneur Reste.

Au début de leurs installations, les populations des villages de colonisation ont été initiées aux techniques agricoles et pastorales des régions de la Basse Côte par les populations autochtones du cercle des Gourous sous la supervision des services agricoles coloniaux. Ces services procèdent à la distribution gratuite des semences pour les cultures pérennes ou de rentes (café, cacao, coton, colatier, etc.), les cultures vivrières (riz, manioc, haricot, arachide, igname, patate douce, taro, banane plantain, maïs) et les cultures maraîchères (des aubergines, du gombo, du piment, etc.). Ces populations voltaïques ont également bénéficié d'un appui alimentaire pendant les premières années de leur installation. De même afin de se procurer des ressources financières, elles ont travaillé comme manœuvres agricoles pour les planteurs locaux et européens pour des contrats à durée déterminée et des tâches précises comme le défrichage du sous-bois (l'abattage et le tronçonnage des bois) puis le désherbage des plantations de café et de cacao.

Aussi tout comme les populations locales, les habitants des villages de colonisation ont été employés comme manœuvres par les entreprises privées et publiques pour les travaux de constructions des infrastructures routières, maritimes, des bâtiments administratifs ou sur les différentes plantations. A cet effet, la garantie de non engagement sur les plantations européennes (C.C.C.I., C.F.A.O et S.P.R.O.A.) du cercle des Gouros n'a pas été respectée car, en 1935, les habitants des villages de colonisation y avaient fourni 27.000 journées de travail (Hervouet, 1976 : 15). Et en 1937, le Gouverneur de l'Afrique Occidentale Française (A.O.F) s'était vu dans l'obligation d'interdire cette pratique en rappelant que : « *la pratique du prélèvement, parmi les populations de ces villages, de manœuvres destinés aux plantations européennes d'alentour doit être fermement proscrite. Les villages de colonisation ne sont en aucuns points comparables à des "dépôts de main-d'œuvre"*³⁸ ». Cette disposition du gouverneur avait atténué les recrutements abusifs de manœuvres dans ces villages ce qui leur donnaient le temps de développer leurs propres plantations. Ainsi, installée à demeure dans la région de la Marahoué, les populations des villages de colonisation diversifiaient leurs activités économiques. Elles étaient donc présentes dans tous les secteurs économiques ivoiriens (primaire, secondaire et tertiaire). Elles exerçaient dans le commerce, le transport, la restauration, l'éducation, le cosmétique, l'artisanat, l'administration, la mécanique, etc... bref ils étaient présents tant dans le secteur public que privé. L'organisation économique dans villages de colonisation s'est diversifiée aux fils des années.

³⁸A.N.C.I, IRR-XI-26-162/1110, Villages de colonisation, télégramme au sujet du recrutement des colons pour les plantations d'Oumé.

3- Pérennisation des villages de liberté et des villages de colonisation

Il est question de savoir si les villages de liberté et de colonisation existent toujours.

3-1- *Pérennisation des villages de liberté*

Selon les différents documents consultés, il apparaît que jusqu'en 1914, les villages de liberté ont cessé d'exister. Déjà de 1905 à 1910, (Bouche, 1968 : 3) et (Suret-Canale, 1964 : 88), constatent le stationnement ou la disparition des villages de liberté qui ont été, soit fondus dans le droit commun, soit désertés par leurs habitants ou soit supprimés par l'administration coloniale. En effet, certains habitants des villages de liberté voyaient en ces agglomérations une autre forme de servitude. Parce qu'une fois placé dans le village de liberté, les libérés avaient une mobilité réduite et ne pouvaient quitter ledit village qu'avec l'autorisation du commandant (Suret-Canale, 1964 : 86). Aussi assoiffé de liberté, certains libérés n'hésitaient pas à s'évader ou fuir les conditions de vie pénible des villages de liberté pour se bâtir une nouvelle vie dans de nouvelles contrées. D'autres s'engageaient comme tirailleurs, se rachetaient eux même ou étaient rachetés par leurs familles. Souvent l'état physique des libérés les rendaient improductif pour l'administration coloniale. De plus le mauvais comportement des habitants des villages de liberté a contraint certains commandants de cercle à supprimer les villages de liberté. Tel fut le cas en 1904 dans le cercle de Kong où le chef du poste de Tombougou a dû « supprimer les derniers de ces villages et renvoyer d'office leurs habitants dans leurs pays d'origine car les villages de liberté étaient promptement devenus des refuges de brigands et des marchés d'esclaves³⁹». Ajouter à cela le manque de femme était une source de désertion pour les

³⁹ 2EE14(3) : Rapport sur l'esclavage domestique

hommes qui soit n'arrivaient pas à se nourrir ou soit étaient désireux de fonder une famille. En outre, les villages de liberté regorgeaient de plusieurs ethnies différentes⁴⁰ ce qui empêchaient les libérés de se rapprocher les uns des autres. Aussi leur désunion ne leur permettait pas de s'accorder sur la nomination d'un chef car chaque groupe ethnique envisageait d'imposer un d'entre eux comme chef. Par conséquent, cette mésentente entraînait soit la bagarre et la séparation par le départ d'une bonne partie des libérés ou soit la mise en place d'un Etat de servitude pour certains libérés. L'échec est aussi constaté dans les villages de liberté chrétiens car « après 1910, la société antiesclavagiste renonce à fonder de nouveaux villages de liberté et n'intéresse plus guère à ceux qui existent » (Bouche, 1968 : 3). En effet, le succès des villages chrétiens était compromis dès le départ car les missionnaires chrétiens recrutaient et accueillaient des individus atteints de toutes sortes de maladies, et surtout dépourvus de volonté personnelle. Finalement, les villages de liberté disparurent progressivement, qu'en est-il des villages de colonisation voltaïque ?

3-2- Pérennisation des villages de colonisation

Les villages de colonisation contrairement aux villages de liberté sont toujours présents sur le territoire ivoirien. L'arrêté n°383 complétant celui du 11 août 1933 favorisant la venue des femmes⁴¹ a contribué énormément à leur croissance démographique. Cette dernière est due aussi à la venue de certains de leurs parents restés en Haute-Volta pour bénéficier des avantages qu'offre la Basse Côte d'Ivoire. Leur acharnement au travail a fait d'eux de grands planteurs ou commerçants. En 1938, le Gouverneur de l'AOF affirme que « *les habitants y sont*

⁴⁰ Par exemple dans les villages de liberté de Zuénoula, on trouvait des personnes originaires de Korhogo, du Lobi et de Mankono (OURA N'GUESSAN (S), 1997, p 83). Il y a toutefois des villages de liberté ou la provenance des habitants était la même ; celui de Kodiokofi par exemple était essentiellement composé de Djimini et il existait une entente totale entre les habitants.

⁴¹ Arrêté n°383 complétant l'arrêté n°2292 du 11 août 1933, portant création des villages de colonisation, In J.O.C.I., n°20 du 15 octobre 1938, p722.

*libres, il ne saurait y avoir, dès lors de “désertion”, ni “d’octroi de permission”. Il serait enfin souhaitable qu’aucune entrave ne fut apportée au désir des colons de regagner leur pays*⁴². » Cette disposition leur permettrait de se déplacer sur l’ensemble du territoire ivoirien et surtout de se rendre régulièrement dans leurs régions d’origine. Le gouverneur plaide pour un changement de traitement envers les populations des villages de colonisation afin d’obtenir les résultats escomptés. En effet, il « *demeure persuadé que ce n’est que par un traitement bienveillant, doublé d’une observance opportune des habitudes traditionnelles essentielles et par l’attrance d’un bénéfice certain, que les villages de colonisation pourront donner les résultats escomptés et prospérer normalement*⁴³ ». Cette attitude bienveillante à l’endroit des villages de colonisation est soutenue par le gouverneur Latrille lors de la conférence de Brazzaville en 1944 qui critique vivement le déplacement et l’installation des populations indigènes dans des régions autres que leurs régions d’origine. La politique égalitaire française et l’abolition du travail forcé en 1946, conduit à l’abandon des villages de colonisation. Cependant ces derniers n’étant plus soumis à la surveillance et au contrôle de l’administration coloniale, n’ont pas disparu pour autant. Ils poursuivent normalement leur développement socio-économique et politico-administratif dans la région de la Marahoué d’une part puis sur l’ensemble du territoire ivoirien d’autre part. Aussi ils font partis des villages ivoiriens à l’instar les villages autochtones de la région des Gouros comme l’atteste les différents Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat (RGPH). Le nombre total de ces

⁴²A.N.C.I, IRR-XI-26-162/1110, Villages de colonisation, télégramme au sujet du recrutement des colons pour les plantations d’Oumé.

⁴³ Idem

populations voltaïques est estimé à 845 en 1936⁴⁴, à 2.000 en 1955⁴⁵ et à 4.611 en 1963⁴⁶.

Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort que la création des villages de liberté et des villages de colonisation est l'œuvre du colonisateur français. Les villages de liberté, regroupant des anciens esclaves ou captifs, ont été créés à la fois par les militaires et les missionnaires catholiques pour des raisons humanitaires et anti-esclavagiste. Tandis que la création des villages de colonisation voltaïques émane uniquement de l'administration coloniale dans le cadre de sa politique de mise en valeur économique. Ces deux agglomérations avaient pour objectif principal de mettre à la disposition du colonisateur français une main-d'œuvre serviable et corvéable nécessaire à l'exécution des différents travaux nécessaires à la mise en valeur de la colonie ivoirienne. Ils devaient servir de pôle d'attraction d'une part pour les esclaves libérés et d'autre part pour les populations voltaïques dans leur trajectoire migratoire vers les régions de la Basse et Moyenne Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'entre 1898 et 1914, plusieurs villages de liberté ont été construits non loin de l'ensemble des postes militaires de la colonie de Côte d'Ivoire et furent abandonnés par la suite. Et 19 ans plus tard, précisément en 1933, 07 villages de colonisation seront créés dans le cercle des Gouro (à Bouaflé et Zuénoula). Ces différents villages ont eu à leur tête une chefferie rattachée directement à l'administration coloniale dont elle recevait les ordres et instructions. Initialement occupée par l'agriculture et l'élevage, les habitants de ces villages vont diversifier leur économie en y intégrant, le commerce, la minoterie, l'artisanat,

⁴⁴ DD III-8-81 (3018) : le Bureau : Affaires économiques : Résultat détaillé du recensement quinquennal effectué à la date du 8 mars 1936.

⁴⁵ Ministère des finances, des affaires économiques et du plan, Répertoire *des localités de Côte d'Ivoire et population : classement par circonscriptions administratives*, 1965, 269p, pp 202-212.

⁴⁶ Idem

etc. Les villages de colonisation étant installés à demeure sur le territoire ivoirien, sont présents dans tous les secteurs de l'activité économique ivoirienne.

Bibliographie

BANCE Hamidou, entretien oral le 25 avril 2025 à Garango

BOUNDAGO Issa, entretien oral le 23 août 2002, du 05 janvier 2004, le 03 mai 2014 et le 03 mai 2019 à Tenkodogo.

Les notables Gouro, entretien oral le 04 janvier 2004 à Déhita (Bouaflé)

SAWADOGO Karim, entretien oral le 19 décembre 2019 à Kaya.

SAWADOGO Diatéba, entretien oral le 17 décembre 2014 à Ouagadougou avec

YODA Issa, entretien oral le 12 avril 2019 à Abidjan et le 01 mai 2025 à Garango

YODA Ali, chef de Garango-Bouaflé, entretien oral le 01 mai 2025

ZOUNGRANA Sylvestre, entretien Oral le 03 mai 2014 et le 03 mai 2025 à Koupéla.

DENISE Bouche, 1968, *Les villages de liberté en Afrique noire française 1887-1910*, Paris,

EKANZA Simon Pierre, 1969-1970, *Colonisation et mission catholique en Basse Côte d'Ivoire de 1895 à 1919*, mémoire de maîtrise d'histoire, faculté des lettres et science humaine, Paris.

SURET-CANALE Jean, 1964, *Afrique Noire Occidentale et Centrale, T1 : Géographie, civilisation, histoire*, Editions Sociales, Paris.

SURET-CANALE Jean, 1964, *Afrique Noire Occidentale et Centrale, T2 : L'ère coloniale 1900-1945*, éditions sociales, Paris.

TAMSIR NIANE Djibril & SURET CANALE Jean, 1931-1933, *Histoire de l'Afrique Occidentale Française*, présence africaine, Paris.

TOKPA Lépé Jacques, 2006, *Côte d'Ivoire : L'immigration des voltaïques 1919-1960*, Éditions CERAP, Abidjan.

TRICHET Pierre, 1895-1914, *Côte d'Ivoire : Les premiers pas d'une église*, Tome 1, la nouvelle, Abidjan.

SY Yaya, 2012, *Les villages de liberté dans les Haut Sénégal et Niger in Mémoires d'ancêtres -*

Récit traditionnel et historiographie moderne en Afrique, L'Harmattan, Paris.

HERVOUET, 1976, *Extrait d'archives et de textes relatifs aux migrations et mouvements de population en Haute-Volta*, Abidjan.

CISSE, Chikouna, 2007, « Migration et mise en valeur de la Basse Côte d'Ivoire 1920-1960 :

Étude d'une dynamique régionale de mobilité de la main-d'œuvre », thèse unique de doctorat d'histoire, Université d'Abidjan Cocody /Cheik Anta Diop, 791p.

KOURIBARI Amadou, 1959 « Histoire de l'Almany Samory TOURE », *In bulletin de l'IFAN*, Tome XXI, Série B, n°3-4, 1959, pp...P562.

Ministère des finances, des affaires économiques et du plan, Répertoire des localités de Côte d'Ivoire et population : classement par circonscriptions administratives, 1965, 269p.

OUATTARA Tiona Ferdinand, 1981, « Les missionnaires catholiques en pays Sénoufo de Côte d'Ivoire (1904-1963) », *Godo-Godo*, n°7, 1981, pp40-58.

DD-X-6-131/1839, *Emigration des populations Mossi vers la Gold Coast et le Nigeria, 1923-1930*, Archives Nationales de Côte d'Ivoire.

D-X-9-4/508, *Rapport présenté en Conseil de Gouvernement par Mr RESTE, Gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire, 1934*, Archives Nationales de Côte d'Ivoire.

DD X-17-386 (1801) : *Copie d'un rapport confidentiel et politique relatif au mécontentement parmi les chefs et les populations Moaga des territoires rattachés à la Côte d'Ivoire, 1936*, Archives Nationales de Côte d'Ivoire.

2EE14(3) : *Rapport sur l'esclavage domestique*, Archives Nationales de Côte d'Ivoire.

IRR-XI-26-162/1110, *Villages de colonisation : Mise en valeur des "terres neuves" du Siné Saloum au Sénégal : Création et fonctionnement des villages de colonisation, 1934-1937*, Archives Nationales de Côte d'Ivoire.

STRATÉGIES MIGRATOIRES ET CONSTRUCTION DE POSITIONS DOMINANTES : L'INSERTION ÉCONOMIQUE DES IMMIGRÉS GUINÉENS DANS LE MONOPOLE DES KIOSQUES À CAFÉ À ADJAMÉ

YOUL Félix

Maitre-Assistant(CAMES)

Département de sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny

youl.felix82@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette étude analyse comment les immigrants guinéens construisent des positions dominantes dans le commerce des kiosques à café à Adjamé. L'objectif est de comprendre les stratégies migratoires et les logiques d'insertion économique. Une approche qualitative a été adoptée. Les résultats révèlent des trajectoires migratoires planifiées, l'usage de réseaux familiaux et communautaires, et l'appropriation progressive du marché via apprentissage, solidarité et innovation. La discussion souligne l'agrégation des stratégies individuelles en monopole communautaire. La conclusion met en exergue la dimension structurelle et sociale de ces dynamiques migratoires.

Mots clés : *Stratégies migratoires, Positions dominantes, Insertion économique*

Abstract:

This study examines how Guinean immigrants establish dominant positions within the coffee kiosk trade in Adjamé. Its objective is to understand migratory strategies and the logics of economic integration. A qualitative approach was employed. The findings reveal planned migratory trajectories, the utilisation of familial and community networks, and the progressive appropriation of the market through learning, solidarity, and innovation. The discussion highlights the aggregation of individual strategies into a communal monopoly. The conclusion emphasises the structural and social dimensions of these migratory dynamics.

Keywords: Migratory strategies, Dominant positions, Economic integration

Introduction

Les enquêtes menées auprès des immigrants guinéens à Adjamé révèlent que ces derniers adoptent des trajectoires migratoires planifiées, souvent articulées autour de réseaux familiaux et communautaires. L'insertion dans le commerce des kiosques à café ne relève pas d'un hasard économique, mais d'une série de choix stratégiques combinant apprentissage des pratiques commerciales, solidarité entre pairs et innovation entrepreneuriale. Ces comportements individuels, lorsqu'agrégés, contribuent à la consolidation d'un monopole communautaire structurant le marché local.

Le paradoxe central réside dans le fait que, bien que ces immigrants évoluent dans un contexte de vulnérabilité et de marginalité sociale, ils parviennent à construire des positions dominantes et à réguler l'accès au marché. La fragilité sociale devient ainsi à la fois moteur et levier de stratégies économiques sophistiquées, questionnant les liens entre marginalité, mobilité et pouvoir économique. Cette étude s'interroge sur la manière dont les stratégies migratoires des immigrants guinéens structurent leur insertion économique et leur accès à des positions dominantes dans le monopole des kiosques à café à Adjamé. Elle vise à analyser les mécanismes individuels et collectifs permettant l'appropriation du marché, en mettant en lumière l'interaction entre trajectoires migratoires, réseaux communautaires et pratiques entrepreneuriales.

Sur le plan scientifique, la recherche enrichit la sociologie des migrations en articulant mobilité, capital social et construction de monopole économique, montrant comment des groupes migrants transforment des vulnérabilités structurelles en stratégies de domination. Sur le plan social, elle éclaire les politiques d'insertion et de régulation des marchés urbains, en soulignant l'importance des réseaux communautaires et des

logiques d'apprentissage dans la réussite économique des migrants.

La littérature sur les migrations économiques met en évidence l'importance des stratégies individuelles et collectives dans l'insertion des migrants. Selon P. Bourdieu (1980), le capital social et les réseaux relationnels constituent des ressources essentielles pour accéder à des positions avantageuses dans des espaces socio-économiques spécifiques. De même, A. Portes (1998) souligne que les migrants utilisent les réseaux familiaux et communautaires pour sécuriser des opportunités économiques, ce qui leur permet de réduire les risques liés à la précarité et à l'exclusion sociale. Ces travaux montrent que l'insertion ne relève pas seulement de l'effort individuel, mais s'inscrit dans des logiques relationnelles et stratégiques.

Dans la littérature relative à l'économie informelle et aux monopoles migrants, M. Granovetter (2005) analyse comment les réseaux communautaires favorisent la consolidation de positions dominantes dans des marchés spécifiques. Ces études mettent en évidence l'importance de la confiance interpersonnelle et de la réciprocité dans la régulation des échanges, éléments centraux pour comprendre la formation de monopoles communautaires. Toutefois, ces analyses restent souvent centrées sur des contextes occidentaux ou latino-américains, laissant un vide concernant les dynamiques migratoires africaines urbaines.

L'originalité de l'étude sur les immigrés guinéens à Adjamé réside dans son approche intégrée des trajectoires migratoires, des réseaux communautaires et de la stratégie d'appropriation du marché. En mobilisant les concepts de capital social, de solidarité communautaire et de monopole économique, elle complète et dépasse les travaux de M. Castells (1996) qui s'intéressent principalement aux réseaux dans les économies globalisées, en mettant l'accent sur l'échelle micro-sociale des

migrants et leurs pratiques dans le commerce local des kiosques à café.

En outre, cette étude se distingue également par son ancrage empirique qualitatif, permettant de saisir la manière dont les choix migratoires planifiés et les apprentissages stratégiques s'agrègent pour construire des positions dominantes. À la différence des travaux de S. Sassen (2007) qui analysent les migrations dans un cadre macroéconomique, l'étude d'Adjamé éclaire la capacité des migrants à transformer des vulnérabilités initiales en leviers d'influence et de monopole, révélant des dynamiques spécifiques au contexte urbain ivoirien et à la configuration socio-économique des kiosques à café

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'étude sur l'insertion économique des immigrants guinéens dans le monopole des kiosques à café à Adjamé s'est appuyée sur les théories de P. Bourdieu (1980), qui conceptualise le capital social et les stratégies de domination, et sur M. Granovetter (1973), mettant en avant l'importance des réseaux faibles dans l'accès à des opportunités économiques. L'application de ces cadres théoriques s'est révélée pertinente pour comprendre empiriquement comment les trajectoires migratoires planifiées et l'activation des réseaux familiaux et communautaires permettent aux migrants de transformer leur vulnérabilité sociale en leviers de pouvoir économique et de régulation du marché.

Une approche qualitative a été adoptée afin de saisir la complexité des pratiques et des dynamiques sociales structurant ce monopole. Le choix d'Adjamé, quartier historique d'Abidjan marqué par la forte concentration de kiosques détenus par des Guinéens, s'est justifié par la visibilité des pratiques de solidarité, d'apprentissage et de négociation qui façonnent l'accès aux ressources économiques et la consolidation des

positions dominantes. Ce site a offert un terrain propice à l'observation directe des stratégies migratoires et entrepreneuriales. Les participants ont été sélectionnés sur la base de critères précis : être immigré guinéen, propriétaire ou employé de kiosque à café, et membre actif de réseaux familiaux ou associatifs. La technique d'échantillonnage par boule de neige a permis d'identifier les acteurs centraux et les informateurs clés. Les outils d'enquête ont combiné entretiens semi-directifs et observation participante, facilitant la collecte de données détaillées sur les parcours migratoires, les stratégies d'insertion et les mécanismes d'appropriation progressive du marché. L'analyse des données a été conduite par une approche thématique, permettant de coder systématiquement les informations et de dégager les patterns récurrents. Les résultats ont montré que les stratégies migratoires, articulées à la mobilisation de réseaux et à l'innovation commerciale, favorisaient l'appropriation progressive du marché et la construction d'un monopole communautaire. Cette démarche empirique a confirmé la pertinence des théories mobilisées, révélant que le capital social et les solidarités interpersonnelles structurent l'accès à des positions dominantes dans un contexte migratoire urbain complexe, tout en mettant en évidence l'interaction entre mobilité, apprentissage et pouvoir économique.

2. Résultats

2.1. Mobilités stratégiques et conquête économique des kiosques à café par les immigrés guinéens à Adjamé

L'enquête a mis en évidence la logique par laquelle les migrants guinéens transforment leurs déplacements en stratégies calculées, leur permettant de structurer et de dominer un segment économique spécifique, tout en mobilisant solidarité et capital social.

Corpus discursif collecté : *"Ils nous disaient qu'en Côte d'Ivoire, il y avait du travail, surtout dans le commerce, y'a des bénéfiques dedans. Alors, je me suis dit que c'était ma chance » ; "Je suis d'abord allé à Conakry où j'ai pris un bus pour Bamako chez mon oncle qui vit là-bas depuis le temps de Sékou Touré. J'ai passé sept mois avec lui et de là, j'ai continué jusqu'à Abidjan". Arrivé à Abidjan, Abdoul a d'abord séjourné chez son cousin à Adjamé. " **Récit de D. A. M***

L'examen approfondi du corpus discursif met en évidence une dynamique migratoire planifiée, séquentielle et stratégiquement orientée, centrée sur la recherche d'opportunités économiques concrètes. Le récit démontre que la décision de migrer n'est jamais spontanée, mais repose sur une anticipation rationnelle des bénéfiques matériels et sur l'évaluation des contextes locaux, ici le commerce lucratif des kiosques à café. La mention d'étapes intermédiaires, comme le passage par Conakry et Bamako, traduit un aventurisme migratoire organisé, où chaque relais familial ou communautaire constitue un support structurel, logistique et sécuritaire permettant la progression vers la destination finale.

Le séjour chez un parent à chaque étape illustre l'usage empirique des réseaux familiaux comme mécanismes de protection, d'encadrement et de capital social mobilisable. Cette configuration suggère que l'insertion économique ne relève pas uniquement de la capacité individuelle, mais de la synergie entre ressources relationnelles et trajectoire migratoire. L'installation chez un cousin à l'arrivée à Abidjan traduit la préférence pour la proximité sociale comme levier stratégique d'intégration dans

un environnement urbain compétitif, renforçant la capacité de négociation et d'appropriation du marché.

Par ailleurs, le parcours séquentiel et cumulatif documenté dans le corpus révèle un apprentissage progressif des pratiques commerciales et des codes économiques locaux, ainsi qu'une sécurisation continue de la mobilité à chaque étape. Les migrants construisent progressivement des positions dominantes dans le marché ciblé, en mobilisant simultanément savoir-faire entrepreneurial et capital social.

En somme, l'analyse sociologique démontre que la migration économique est un processus rationalisé et socialement encadré, combinant anticipation stratégique, apprentissage empirique et mobilisation des réseaux sociaux. Cette approche révèle comment les migrants transforment les vulnérabilités initiales en leviers de domination économique, assurant la sécurisation et la maximisation de leur insertion dans le marché urbain.

2.2. Quête de survie et domination économique des trajectoires migratoires et contrôle des kiosques à café par les immigrés guinéens à Adjamé

Il s'agit de l'étude la tension entre survie individuelle et construction de pouvoir économique, en soulignant le rôle des stratégies migratoires dans la structuration et la domination d'un marché urbain particulier.

Corpus discursif collecté : « *Je roulais après, j'ai commencé à rester ici...parce que là-bas y'avait pas de travail c'était dure, la Côte d'Ivoire y'a travail...donc c'est pour ça je suis venu ...un garçon doit grouiller...un garçon doit sortir pour se chercher. Il doit aider sa famille (...)* » **Récit D. A**

L'analyse du corpus discursif met en évidence une rationalité migratoire intimement liée à la contrainte socio-économique et à la responsabilité familiale, positionnant la migration comme une stratégie de survie et un impératif moral. L'énonciateur conceptualise son engagement individuel en articulation avec la nécessité de soutenir le groupe familial, révélant que la décision migratoire ne se limite pas à un choix personnel, mais s'inscrit dans un cadre normatif et relationnel où la solidarité familiale dicte les priorités et guide les trajectoires. La perception différenciée des territoires, entre un lieu d'origine dépourvu d'opportunités et un marché ivoirien supposément attractif, illustre la construction d'un espace différencié de ressources économiques qui structure et légitime le déplacement.

Le discours souligne également une mobilité active et entrepreneuriale, où la nécessité de « grouiller » et de « se chercher » s'impose comme un devoir moral et social pour le jeune homme. Cette orientation pragmatique traduit la mise en œuvre d'un capital économique par l'action individuelle, mais toujours encadrée par une logique de solidarité familiale et de contribution collective. L'énonciation révèle que la construction de la réussite économique ne relève pas uniquement de l'initiative personnelle, mais de l'intégration de cette initiative dans un réseau de soutien et de réciprocité.

En outre, l'analyse montre que la migration constitue un processus de repositionnement social et économique plutôt qu'un simple déplacement géographique. L'individu mobilise simultanément des ressources personnelles, telles que les compétences et l'énergie entrepreneuriale, et des ressources collectives, comme l'assistance familiale et l'accès aux réseaux communautaires, pour optimiser son insertion et celle de son groupe. Cette dynamique traduit une interaction complexe entre capital social, responsabilité familiale et ambition économique, qui encadre et sécurise la trajectoire migratoire.

En définitive, l'analyse du récit de l'enquête permet de saisir la corrélation entre vulnérabilité initiale, initiative individuelle et stratégies d'intégration économique, révélant la sophistication des trajectoires migratoires urbaines. La migration apparaît comme un processus structuré, cumulatif et socialement encadré, où les individus transforment les contraintes et la précarité en leviers de positionnement stratégique et de consolidation économique au sein du marché ciblé.

3. Discussion

Les résultats mettent en évidence que les trajectoires migratoires sont souvent planifiées et stratégiquement orientées, s'appuyant sur la mobilisation de réseaux familiaux et communautaires comme leviers d'accès aux ressources et d'intégration sociale. L'insertion économique des migrants s'opère progressivement, à travers un processus d'appropriation du marché qui conjugue apprentissage des pratiques commerciales, mobilisation de la solidarité intra-communautaire et déploiement d'innovations entrepreneuriales adaptées aux contraintes du marché urbain. Ces dynamiques traduisent une articulation complexe entre stratégies individuelles et régulations collectives, permettant aux migrants de sécuriser leur position et de consolider leur insertion dans un environnement économique informel compétitif.

Les résultats de l'étude révèlent que les trajectoires migratoires des migrants guinéens à Adjamé sont planifiées et stratégiquement orientées, mobilisant les réseaux familiaux et communautaires comme leviers d'accès aux ressources et d'intégration sociale. Cette observation converge avec les analyses de P. Bourdieu (1980), qui conceptualise le capital social comme un ensemble de ressources mobilisables au sein des réseaux relationnels. Selon Bourdieu, les migrants accumulent et déploient un capital social pour sécuriser leur

position dans un champ économique donné. Toutefois, alors que Bourdieu insiste sur l'inégalité structurelle et la reproduction sociale, notre étude montre également un usage créatif et dynamique des réseaux, ce qui souligne une capacité d'innovation moins présente dans la perspective classique du sociologue français.

La progression de l'insertion économique à travers l'appropriation du marché par apprentissage et innovation fait écho aux travaux de M. Granovetter (1985), pour qui les actions économiques sont encadrées dans des relations sociales. La convergence se situe dans la reconnaissance de l'importance des liens sociaux dans la sécurisation des transactions et l'accès à des ressources. La divergence réside toutefois dans le contexte migratoire informel : Granovetter s'intéresse principalement aux économies établies, alors que notre étude montre un encastrement adaptatif dans des marchés urbains précaires et compétitifs.

L'importance de la solidarité intra-communautaire et des normes collectives rappelle les analyses de J. Coleman (1988), qui souligne que le capital social facilite la coopération et le développement des compétences au sein des groupes. Notre étude confirme cette hypothèse en montrant que les migrants utilisent la solidarité pour transmettre savoir-faire et sécuriser leurs positions économiques. Une nuance apparaît toutefois : Coleman envisage surtout le capital social comme instrument de développement, tandis que dans notre contexte, il est aussi un mécanisme de contrôle communautaire et de consolidation d'un monopole informel, introduisant une dimension de régulation sociale implicite moins explorée par Coleman.

Les innovations entrepreneuriales observées se rapprochent des travaux de R. Florida (2002), qui valorise la créativité et l'innovation comme moteurs de compétitivité économique. La convergence réside dans la reconnaissance que l'innovation est un vecteur de différenciation sur le marché. La divergence est

que Florida analyse des économies formelles et globalisées, alors que dans le contexte des kiosques à café à Adjamé, l'innovation est davantage pragmatique, contextuelle et encadrée dans les ressources communautaires limitées, traduisant une adaptation microéconomique.

L'usage stratégique des réseaux familiaux renvoie aux analyses de M. M. Tremblay (1993), qui montre que les migrations urbaines reposent sur des liens interpersonnels forts pour faciliter l'accès aux emplois et au logement. La convergence est manifeste dans le rôle central des réseaux dans l'insertion. La divergence réside dans le fait que Tremblay met l'accent sur le soutien à l'intégration, tandis que notre étude révèle également la fonction monopolistique et concurrentielle de ces réseaux dans la régulation économique.

Le processus d'apprentissage progressif des pratiques commerciales peut être mis en relation avec A. Giddens (1984), qui insiste sur l'interaction entre structures sociales et action individuelle à travers la théorie de la structuration. La convergence est que l'action individuelle des migrants contribue à la reproduction du système économique informel. La divergence tient au fait que Giddens se concentre sur la continuité structurelle, tandis que notre étude observe une capacité d'innovation et de transformation du marché, révélant une dynamique plus fluide et adaptative que celle décrite dans sa théorie.

L'insertion dans un marché compétitif et informel rappelle les analyses de M. Weber (1922), notamment sur la rationalité économique orientée par des finalités et des normes sociales. La convergence est l'idée que les actions économiques sont encadrées par des règles implicites, ici communautaires. La divergence tient à la nature informelle et pragmatique des normes guinéennes à Adjamé, contrastant avec la rationalité bureaucratique et formelle envisagée par Weber.

En définitive, l'articulation entre stratégies individuelles et régulations collectives s'inscrit dans le cadre proposé par E. Goffman (1963), qui souligne comment les individus gèrent leurs identités et relations dans des contextes sociaux contraints. La convergence est que les migrants ajustent leurs comportements pour maintenir leur position au sein du réseau communautaire. La divergence est que Goffman s'intéresse surtout aux interactions symboliques et au stigmaté, tandis que dans notre étude, la dimension économique et compétitive du réseau occupe une place centrale.

En synthèse, l'analyse croisée montre que les trajectoires migratoires planifiées et l'usage stratégique des réseaux familiaux et communautaires correspondent largement aux concepts classiques de capital social, d'encastrement économique et d'action structurée. Les divergences résident surtout dans le contexte informel, pragmatique et monopolisant observé à Adjamé, révélant des adaptations microéconomiques et des stratégies d'innovation entrepreneuriale spécifiques aux migrations urbaines guinéennes.

Conclusion

Cette recherche s'inscrit dans la sociologie des migrations en interrogeant les dynamiques par lesquelles les immigrés guinéens transforment leur vulnérabilité structurelle en capital économique et symbolique. L'objectif initial, qui visait à comprendre les logiques sociales de leur insertion dans le monopole des kiosques à café à Adjamé, a été atteint par une démarche qualitative fondée sur des entretiens approfondis et l'observation directe.

Les résultats révèlent que la famille, les réseaux communautaires et les apprentissages informels agissent comme ressources stratégiques de mobilité sociale. Ces dispositifs collectifs, en articulant solidarité endogène et rationalité

économique, produisent des mécanismes d'accumulation, de sécurisation et de reproduction des positions dominantes.

La discussion met en évidence une double dynamique. D'un côté, l'insertion économique repose sur la mobilisation de ressources culturelles et communautaires qui compensent l'exclusion institutionnelle. De l'autre, elle s'inscrit dans un processus de segmentation du marché urbain, consolidant la fermeture sociale et l'hégémonie guinéenne dans ce secteur économique.

La portée scientifique de cette étude réside dans la mise en lumière des logiques de conversion des capitaux migratoires en capital économique dans un espace urbain concurrentiel. Sur le plan utilitaire, elle éclaire les modalités pratiques par lesquelles les migrants configurent des niches économiques, avec des implications directes pour la régulation des activités informelles et les politiques d'intégration.

Les perspectives sociologiques ouvrent sur l'examen comparatif d'autres communautés migrantes et d'autres secteurs économiques, afin de saisir la diversité des formes de domination économique issues des circulations migratoires. Elles invitent également à interroger la dialectique entre logiques communautaires et politiques publiques, dans la perspective d'une sociologie critique des économies populaires en contexte de développement en construction.

Bibliographie

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Minuit, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le Sens pratique*, Les Éditions de Minuit, Paris.

CASTELLS Manuel, 1996. *The Rise of the Network Society*, Blackwell, Oxford.

COLEMAN James, 1988. *Social Capital in the Creation of Human Capital*, American Journal of Sociology.

- FLORIDA Richard**, 2002. *The Rise of the Creative Class*, Basic Books, New York.
- GIDDENS Anthony**, 1984. *The Constitution of Society*, Polity Press, Cambridge.
- GOFFMAN Erving**, 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Prentice-Hall – Englewood Cliffs, New Jersey.
- GRANOVETTER Mark**, 1973. *The Strength of Weak Ties*, American Journal of Sociology.
- GRANOVETTER Mark**, 1985. *Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*, American Journal of Sociology.
- GRANOVETTER Mark**, 2005. *The Impact of Social Networks on Economic Life*, Journal of Economic Perspectives.
- PORTES Alejandro**, 1998. *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*, Annual Review of Sociology.
- SASSEN Saskia**, 2007. *La Globalisation et ses Discontents*, La Découverte, Paris.
- TREMBLAY Michel**, 1993. *Les réseaux sociaux et l'intégration urbaine*, Presses de l'Université Laval, Québec.
- WEBER Max**, 1922. *Économie et société*, Plon, Paris.

POLITIQUE DE GESTION DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE EN CÔTE D'IVOIRE

FEGBO Dago Pierre,

Maître-Assistant, Socio-Criminologue

00225 07 08 46 54 28 – 225 01 53 85 82 18 -

zakrizabote@gmail.com

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle-
INSAAC*

KAMAGATE Tidjane,

Ex-Directeur des études à l'Office de la Sécurité Routière (OSER) et

*Cadre à l'Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan
(AMUGA)*

Résumé :

La politique de gestion de la sécurité routière en Côte d'Ivoire est une réalité indéniable qui est conduite par une pluralité d'organismes étatiques ayant chacun pour missions de travailler de sorte à réduire la survenue des accidents corporels liés à la route. Ainsi, nombre de stratégies et mesures sont adoptées par le gouvernement et mises en œuvre sur le terrain par l'Office de la Sécurité Routière (OSER). Nonobstant tous ces efforts consentis et malgré la synergie des actions menées par ces structures (EPN et structures rattachées, etc.), il est toujours constaté une recrudescence de cette pandémie routière sur l'ensemble des routes nationales. C'est pourquoi, cette étude se fixe pour objectif d'examiner la politique de gestion de la sécurité routière afin de réduire les accidents sur les tronçons routiers nationaux. Cependant, la prise en compte d'une méthodologie axée sur les entretiens, le questionnaire, la recherche documentaire et les observations s'impose avec acuité. Ces investigations ont conduit à obtenir quatre lots de résultats à savoir la multiplicité des structures destinées à la gestion de la sécurité routière, les conflits de compétence entre ces structures, une politique de gestion routière dans la routine et non inclusive et le piétinement des mesures de sécurité routière par la hiérarchie. En effet, ce quarto factoriel s'inscrit dans un dynamisme de chronologie systémique dont la défaillance de l'un de ces facteurs conduit inéluctablement à la défaillance du système global de la sécurité routière. De ce fait, toutes les parties prenantes, le gouvernement, le Ministère de tutelle et les structures assignées

à la sécurité routière se doivent de réadapter la politique globale de gestion aux révolutions technologiques observées dans les industries automobiles.

Mots-clés : Politique de Gestion-Accidents-Route-Sécurité routière-Facteurs de risque accidentogènes

Summary:

The policy of road safety management in Côte d'Ivoire is an undeniable reality, which seems to contain the occurrence of road traffic accidents and the care of victims. A number of strategies and measures have been adopted by the government and implemented in the field by the Road Safety Office (RSO). Despite all these efforts, both by the government and by OSER, through the training of transport professionals and mass awareness-raising campaigns, there is still a resurgence of this road pandemic on all national roads. For this reason, the aim of this study is to examine road safety management policy in order to reduce accidents on national roads. However, a methodology based on interviews, questionnaires, documentary research and observations is essential. These investigations led to four sets of results, namely the multiplicity of structures designed to manage road safety, conflicts of competence between these structures, a routine and non-inclusive road management policy, and the trampling of road safety measures by the hierarchy. In fact, this quaro-factor is part of a dynamic systemic chronology whose failure of one of these factors inevitably leads to the failure of the overall road safety system. As a result, all the parties involved - the government, the supervisory ministry and the structures assigned to road safety - need to adapt their overall management policy to the technological revolutions taking place in the automotive industry.

Keywords : Management policy-Accidents-Roads-Road safety-Accident risk factors

Introduction

La politique de la sécurité routière occupe une place de choix dans la protection des usagers lors de leurs différents déplacements pédestres ou motorisés. Cette politique peut être définie selon l'OSER (1960) comme une ligne directrice ou un plan d'action à mettre en œuvre pour protéger les citoyens dans

leur intégrité physique , morale et psychologique. Dans le cas échéant, nombre d'accidents surviennent sur les routes nationales malgré la politique mise en place. Cela suscite chez des documentaristes et des auteurs des réflexions qui les conduisent à produire une documentation variée soit directement liée à la sécurité routière soit aux Sciences sociales pour mieux comprendre l'interaction des facteurs en présence. Dans cette dynamique, ZANA Coulibaly (2013), dans le quotidien "Le Patriote" rappelle que la Côte d'Ivoire est l'un des pays de la sous-région où l'on enregistre un taux très élevé d'accidents de la circulation routière. Pour le journaliste, les principales causes des accidents de la circulation concernent le stationnement dangereux (7,20%), l'imprudence du piéton (9, 63%), du conducteur (24 ,44%), la vitesse excessive (5%), le défaut de maîtrise (37,48%) et la défaillance mécanique (4,62%). C'est pourquoi, TIDJANE Amadou, Directeur des études à l'OSER (2006) énonce que la responsabilité du conducteur représente 94% des facteurs accidentologiques routiers contre 6% pour les autres facteurs que sont les facteurs mécaniques et techniques liés au véhicule, puis à la route et de son environnement. Pour le Service Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA, 2005) aucune lutte contre les accidents de la route ne peut aboutir sans une identification au préalable des facteurs en présence. Pour cet organisme, toute solution à ce fléau routier passe par la maîtrise des facteurs ayant généré les types d'accidents enregistrés et permettent la mise en place des actions adaptées, sans lesquelles, les usagers sont gravement exposés. Il faut donc connaître les facteurs essentiels et agir efficacement sur eux, en vue d'espérer réduire les conséquences de ces accidents routiers. SANGALA Stephen Elmer (2015) ne s'éloigne pas également et significativement de cette option, celle de répertorier les facteurs de risques ou la criticité des points noirs pour éviter au monde plus de victimes et de handicapés des accidents corporels. Dans cette logique, selon BOUDA Mohamed El Abbes (2013), l'OMS

révèle que 1,2 million de personnes sont tuées et pas moins de 50 millions blessées ou handicapées chaque année dans le monde dans des accidents de la route qui représentent la première cause de décès chez les 10-24 ans. Faute d'une action plus poussée à l'échelle mondiale, le nombre de décès et de traumatismes risque d'augmenter considérablement pour atteindre 2.4 million décès/ans en 2030. À l'appréciation du constat de l'OMS qui fait une projection du nombre de décès d'ici 2030, nous déduisons qu'il y a un véritable souci dans la mise en phase des politiques de sécurité routière dans chaque région du globe terrestre. À la suite de BOUDA (ibidem), BEZABEH Girma Berhanu (2013), rapporteur du groupe de travail de la BAD, fait la synthèse des travaux en ces termes : "Les accidents de la circulation sont un problème d'ampleur croissante sur le continent africain. Ils font chaque jour près d'un millier de morts et des dizaines de milliers de blessés, sans parler des pertes économiques considérables qu'ils occasionnent. Ils représentent la quatrième cause de mortalité des personnes âgées de 5 à 44 ans dans la région, sachant que plus de 75 % des victimes ont entre 16 et 65 ans et sont en âge de travailler, et que les usagers vulnérables de la route comptent pour plus de 65 % des personnes décédées des suites d'accidents de la circulation. S'il est reconnu que les conséquences des accidents de la circulation routière sont devenues une réalité et un problème de santé publique, il convient de reconnaître selon l'étude de CRNJANSK Natacha et DARRACQ Vincent (2014) que les victimes des accidents routiers provenant des pays émergents tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil connaissent un taux élevé puisqu'il est observé l'accroissement de la population qui s'accompagne in facto d'un flux majorant du parc routier. À cet effet, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans sa projection estime que les accidents de la route constitueront la 5^{ème} cause de mortalité d'ici 2030, avec un écart significatif des taux entre les pays développés et ceux des pays en voie de

développement. Au-delà des aspects liés aux gestes et faits du conducteur au volant, d'autres facteurs notamment l'alcool et les stupéfiants interviennent dans l'affaiblissement de celui-ci. C'est pourquoi, rassurés de leurs impacts largement négatifs, les études des auteurs ROUGEOT Louis (1971), MALIGNAC Georges (1984) puis DIBOH Yao et TAKO Méné Antoine (2013) se sont penché sur la consommation de l'alcool chez les conducteurs où ces auteurs ont pu démontrer la causalité linéaire avec la survenue des accidents corporels. Quant à BROU Denis (1991), il s'est singulièrement intéressé à la toxicomanie, voire la consommation des stupéfiants qui représentent selon l'auteur un véritable danger pour le cerveau et les capacités d'appréciation du contour de la voirie dans la conduite automobile.

De cette recension des écrits, nous remarquons que l'ensemble de la documentation se rapproche plus aux facteurs explicatifs des accidents de la circulation routière qu'à la politique de gestion de la sécurité routière. En plus, la majorité des ouvrages consultés ne révèlent pas exactement les réalités ivoiriennes en matière de politique de gestion de cette sécurité routière. Ce travail est donc mené en vue d'examiner cette politique mise en place par le Ministère du Transport ivoirien et dégager quelques perspectives durables. Cette situation nous conduit alors à libeller notre hypothèse en ces termes : *“La politique de gestion de la sécurité routière, mise en place par le Ministère du Transport ivoirien, reste inefficace à cause des actions non concertées menées sur le terrain par les structures impliquées dans la gestion de la chose routière.”*

Dans l'atteinte de nos résultats, les modèles théoriques tels que le modèle systémique, la phénoménologie et la dialectique restent appréciables. Ainsi, l'analyse systémique en tant qu'un système cohérent est constitué de strates en parfaite synergie. La question fondamentale est donc d'appréhender les éléments essentiels de ce système, de le saisir en analysant les

sous-groupes en interactions dynamiques pour pouvoir en dégager une idée générale. Dans le milieu du transport, l'on note une pluralité de structures si bien publiques que privées avec un cahier de charge bien précis, mais l'on se rend compte que toutes les actions sont menées sans concertation de sorte qu'elles se retrouvent sur les mêmes artères routières pour juguler la même infraction. En fait, cette déconstruction administrative n'est pas de nature à permettre aux structures impliquées de lutter efficacement contre les accidents de la route, constituant le point de mire. Concernant la méthode phénoménologique, pour MEYOR Catherine (2007), elle permet aux acteurs ou structures de relater les faits exactement vécus dans un domaine de prédilection donné. Ce paradigme a pour avantage de faire ressortir le niveau de maîtrise des actions dans la mise en œuvre de la politique globale de gestion de la sécurité routière. Quant à la méthode dialectique, en tant qu'instrument de contradictions, elle révèle les conflits de compétence entre les structures en présence, c'est-à-dire que nombre de structures se retrouvent sur le même tronçon pour traiter la même infraction.

Pour parvenir à cerner l'objet d'étude, l'élaboration d'une méthodologie s'impose en vue de recueillir les données de terrain.

1. Méthodologie

Le terrain d'étude, les participants à l'enquête, les méthodes de recherche et les outils de recueil des données ont permis de bâtir le plan d'action (N'DA Paul, 2015).

1.1. Terrain d'étude

Notre terrain d'étude concerne tous les tronçons du territoire national si bien en zones habitées comme inhabitées de la Côte d'Ivoire dont la politique de gestion globale de la sécurité routière a été confiée à l'Office de la Sécurité Routière (OSER)

depuis 1978. Les objectifs étaient de mener une politique de gestion inclusive permettant de recueillir les données d'accidents, de les traiter et les publier annuellement. Mais, aujourd'hui, nombre de structures étatiques ont été créées avec des missions spécifiques pour permettre une gestion efficace de la sécurité routière.

1.2. Participants

Nous prendrons en compte tous les acteurs impliqués dans la gestion de la sécurité routière affectés ou mutés à l'OSER, les autres acteurs des structures sœurs créées par le gouvernement en vue de parvenir à une gestion efficace de la sécurité routière, des usagers et des automobilistes.

Tableau n°1 : Echantillon d'étude

Catégories sociales
OSER
- Directeur Général de l'OSER
- Directeur des Operations
- Directeur des études
Usagers
Forces de l'ordre (à Abidjan)
Automobilistes
Agents du service de la vidéoverbalisation
Responsable du service des Opérations QUIPUS
SAMU
AMUGA
PSSR
Sapeurs-pompiers
ONPCI

TOTAL Pour mener nos investigations, nous aurons besoins des personnes ressources notamment le Directeur Général de

l'OSER (01), le Directeur des Operations (01) et le Directeur des études (01). Concernant les autres catégories, à savoir les usagers (62), les forces de l'ordre (05), les automobilistes (50), les agents du service de la vidéoverbalisation (02), le Responsable du service des Opération QUIPUS (01), le SAMU (02), les sapeurs- pompiers (02), l'AMUGA (02), la PSSR (02) et l'ONPC (02). À l'analyse du tableau, l'on se rend compte que deux catégories sociales ont des effectifs élevés. Ce sont en occurrence les automobilistes (50) et les usagers (60) pour la simple raison qu'elles font partie des acteurs dominants du transport urbain et aptes à fournir des informations utiles dans la mise en œuvre des projets de gestion de la sécurité routière et de la mobilité urbaine.

1.3. Méthode de recherche

Les analyses quantitative et qualitative servent à quantifier et à clarifier l'objet d'étude pour sa meilleure compréhension selon DURKHEIM Emile (2007). Nous aurons uniquement recours à l'analyse qualitative, du fait des appréciations à faire sur les opinions des acteurs en vue d'une meilleure compréhension de la politique de gestion. Autrement dit, pour cette étude, cette analyse qualitative nous permettra de connaître les raisons pour lesquelles des structures engagées au cœur de cette politique se retrouvent sur les mêmes tronçons pour traiter la même cause accidentologique et des comportements déviants.

1-4 Instruments de collecte des données

Un instrument de collecte des données est un outil qui permet de recueillir des informations ou des données sur le terrain d'étude. Nous avons eu recours à la recherche documentaire, aux observations, aux guides de questionnaire et d'entretiens. Les enquêtes se sont déroulées sur les terrains d'étude dans les mois de janvier à Mai 2025.

1-5 Recherche documentaire

Pour recueillir plus de données, nous avons également consulté des mémoires, des revues de presses, des ouvrages de méthodologie dans les Centres de Documentation et d'Information (CDI de l'INSAAC et OSER), de Bibliothèque (Université Felix Houphouët-Boigny) et des sites internet.

1-6 Observation directe

En plus de la recherche documentaire, l'observation directe a été indispensable dans le recueil des informations. Elle prend en compte les observations participante et non participante. Mais pour cette étude, l'observation participante nous a intéressé. Ainsi, pour FREYSSINET-DOMINJON Jacqueline (1997), cette observation est : « *celle où le chercheur lui-même procède directement au recueil des données sans s'adresser aux sujets concernés et qu'il enregistre selon un plan et une grille d'observation préalablement élaborée...* » Et pour N'DA Paul (2015), c'est une période bien donnée où : « *Le chercheur est présent sur le terrain: il perçoit, mémorise, note.*»

Avec ces deux auteurs, l'observation directe revient à une méthode qui permet au chercheur de recueillir des informations sur le terrain d'étude ou de découvrir tout ce qui est caché relativement au problème posé.

Pour ce travail, cette observation a consisté à identifier les positions des structures impliquées dans la gestion de la sécurité routière sur des tronçons considérés pour le même objet, voire le contrôle des pièces, des infractions et de la vitesse. Au niveau de l'OSER, la Commission Itinérante remplit pleinement toutes ces tâches et malheureusement, le constat est tout autre. Quant à la vitesse pratiquée par les automobilistes, au-delà de celle admise par l'OSER, l'observation nous a conduit à faire plusieurs constats relativement aux vitesses sur les voies express, les autoroutes et les routes.

1-7 Guide des entretiens

Pour GRAWITZ Madeline (2001), un entretien est : « *est un procédé d'investigation scientifique utilisant un processus de communication verbale pour recueillir des informations en relation avec un but fixé.* ». Quant à N'DA Paul, (2015) l'entretien est également : « *un échange au cours duquel, l'interlocuteur exprime ses perceptions, ses interprétations, ses expériences, tandis que le chercheur, par ses questions ouvertes et ses réactions, facilite cette expression, évite que celle-ci s'éloigne des objectifs de la recherche.* »

Des entretiens ont été menés avec des enquêtés sur la base des thématiques élaborées en fonction des objectifs à atteindre dans les mois de Avril et Mai 2025 :

Axe 1 : Entretien avec le Directeur des études

Thème 1 : Gestion de la sécurité routière

Thème 2 : Structures impliquées dans la gestion de la sécurité routière

Axe 2 : Entretien avec le Directeur des Opérations

Thème 3 : Obstacles dans la mise en œuvre de la politique de la sécurité routière

Axe 3 : Entretien avec le Directeur de la Formation

Thème 4 : Contenu des modules de formation

Thème 5 : Niveau de compréhension des cours par les apprenants

Axe 4 : Entretien avec le SAMU, l'ONPC et les GSPM

Thème 6 : Vos avis sur le piétinement des règles de la sécurité routière par les supérieurs hiérarchiques

1-8 Guide du questionnaire

- Quelles sont les structures impliquées dans la gestion de la sécurité routière en Côte d'Ivoire ?

- Quelles sont les conséquences qui découlent des conflits de compétences dans la mise en œuvre de cette politique ?
- Comment évaluer cette politique dans la recherche de solutions durables ?
- Quel est l'impact du piétinement des mesures de la sécurité routière par les autorités sur le corps social, voire les automobilistes ?

III- Exposé des résultats

Nos résultats sont classés en trois lots. Le premier lot concerne les facteurs traditionnels des accidents de la circulation routière, le deuxième lot se rapporte aux facteurs modernes et le dernier lot touche aux solutions à proposer afin de faire régresser le taux accidentologique de façon durable.

1-La multiplicité des structures destinées à la gestion de la sécurité routière

Dans la gestion de la sécurité routière, nombre de structures ont été créées pour sa mise en œuvre.

1-1 Office de la Sécurité Routière (OSER)

L'Office de la Sécurité Routière a été créé en 1978 par la loi n° 78-661 du 04 Août 1978, sous la forme d'un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et l'autonomie financière. Il a pour objectifs l'étude, la recherche et la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route, notamment par des mesures de prévention des accidents, de la formation des conducteurs de véhicules et par le développement des moyens de l'aide médicale urgente. Il faut faire observer que la Commission Spéciale Itinérante (CSI) a été instituée depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire par le décret n° 65-29 du 30

Janvier 1965. Elles ont été chargées de relever et de sanctionner les infractions au code de la route et d'organiser la prévention routière eu égard au développement du réseau routier et à l'accroissement du parc automobile. Cependant, pour insuffisance de résultats, en 1970, un Comité de Coordination des actions de prévention routière est créé par le décret n°70-368 du 26 Mai 1970, puis remplacé par l'Office de Sécurité Routière (OSER), créé par la loi n° 78-661 du 04 Août 1978, sous la forme d'un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et l'autonomie financière.

1-2 Direction Générale du Transport terrestre de Côte d'Ivoire (DGTTC)

La Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) est créée le 11 Août 2006 par l'arrêté N°0207/MT/CAB. Cette Direction est chargée de conduire la politique nationale en matière de transport terrestre, de circulation routière et ferroviaire, de coordonner les activités des Directions et Services placés sous son autorité.

1-3 Autorité de la Mobilité Urbaine du Grand Abidjan (AMUGA)

L'Autorité de la mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan, Autorité Administrative Indépendante (AAI), a été créée par l'article 9 bis de la loi n°2014-812 du 16 décembre 2014 d'Orientation du Transport Intérieur (LOTI) modifié par l'Ordonnance n°2019-99 du 30 janvier 2019, en vue d'assurer l'organisation et la coordination des différents modes de transport du périmètre des transports urbains de sa compétence. L'AMUGA est une dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle a pour missions d'assurer l'organisation et la coordination des différents modes de transport du périmètre des transports urbains de sa compétence. Ainsi, l'AMUGA assure, dans le Grand Abidjan, la gouvernance

institutionnelle de la mobilité urbaine définie comme étant le transport urbain et la circulation des personnes et des marchandises au sein d'un territoire délimité, ainsi que les infrastructures et les équipements nécessaires au transport, les moyens de transport, les services liés au transport et aux déplacements sur ce territoire. À ce titre, elle est chargée de définir et déployer une politique unique, structurée, homogène et cohérente de transport et de mobilité urbaine à l'intérieur du périmètre des transports urbains, d'éditer et de délivrer les autorisations relatives aux services des transports urbains, d'assurer le contrôle de l'application et du respect des règles par tous les acteurs, d'étudier, de mettre en place et de gérer les redevances et taxes résultant de l'activité transport exercée à l'intérieur du périmètre des transports urbains, de programmer et de contractualiser avec les structures compétentes de l'Etat en vue de réaliser les aménagements d'infrastructures de transport, de mobilité et de stationnement ainsi que les moyens de transport adaptés, d'être l'interlocuteur de l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels en activité à l'intérieur du périmètre des transports urbains pour tout sujet relatif à la mobilité urbaine, notamment les sujets relatifs à l'intégration et la réalisation des plateformes technologiques.

1-4 Comités Locaux de Sécurité Routière (CLSR)

Les Comités Locaux de Sécurité Routière (CLSR) ont été institués par l'Arrêté N°014_MT_CAB du 02 août 2021 qui garantit leurs attributions, organisation et fonctionnement. Ils ont pour missions de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière, de favoriser les concertations et les échanges en vue de renforcer les actions préventives de proximité au profit des usagers de la route dans la région d'Abidjan. Ces Comités s'inscrivent dans une logique de médiation sociale pour permettre un cadre favorable à la synergie des actions des parties prenantes dans la gestion de la

sécurité routière. En plus de cela, les CLSR constituent un véritable outil d'aide à la décision pour lutter efficacement contre les accidents de la route et ainsi réduire de moitié le nombre de tués et de blessés sur les routes nationales et particulièrement celles d'Abidjan.

1-5 Ministère de l'intérieur et de la sécurité

Le ministère de l'intérieur et de la sécurité a mis en place la viéoverbalisation, un système basé sur des caméras de vidéosurveillance installées sur les principales artères routières qui permet de suivre en temps réel les mouvements des véhicules et des usagers. Cela conduit aisément les agents de ce ministère de prendre des mesures correctives et administratives telles que le retrait du permis de conduire et l'emprisonnement ferme des conducteurs récidivistes. En effet, par ces différentes actions ponctuelles, l'on constate une sorte de discipline chez les automobilistes qui commencent à prendre conscience de la valeur du permis de conduire. Du coup, cet outil du contrôle de l'incivisme routier extériorisé par les conducteurs semble s'imposer en tant qu'instrument de régulation des comportements et de l'agir des usagers de la route.

2-Les conflits de compétences entre ces structures

Les conflits de compétence sont le fait d'une incohérence ou d'une accumulation de structures dans le traitement d'une question spécifique, que ce soit entre différentes administrations, juridictions ou autorités (GUIRIOBE Paumahoulou Jean-Arsène, 2016).

Dans la gestion de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, l'Etat a mis en place l'Office de la Sécurité Routière en vue d'assurer la recherche des causes accidentologiques, la formation et la sensibilisation des conducteurs et usagers puis la conduite des opérations sur l'ensemble du territoire national, notamment sur

les artères à grande circulation. Or, à l'usure du temps, des structures ayant les mêmes missions ont été créées pour gérer la sécurité routière. À confronter les différents bilans de ces structures, l'on se rend compte de leur similitude et pourtant la principale mission qui leur est assignée reste toujours dichotomique en termes de la non contenance des causes et de la gravité des conséquences générées (blessés et décès en croissance). Autrement dit, malgré ces nombreuses structures, les facteurs explicatifs, quoique connus, ne parviennent pas toujours à être maîtrisés, car chaque structure travaille de façon autonome. Or, il aurait fallu que l'OSER reste la seule structure coordonnatrice de toutes les actions menées par les autres structures de sorte à grouper les forces sur l'axe accidentologique le plus influent. Pour preuve, la Commission itinérante composée des agents de l'OSER, des policiers et des gendarmes qui avait pour missions de traquer les conduites à risque des conducteurs sur les routes se retrouve aujourd'hui avec l'organisme "Stop à l'incivisme sur la route" conduit par la Police Spéciale de la Sécurité Routière (PSSR) sur le même objet du règlement des infractions routière. En pareille situation, l'on ne peut mesurer la pertinence de chaque structure qui tant que mal travaille selon son cahier de charge. Hélas, cette déclinaison observée dans la réalisation singulière des actions s'écarte largement des missions de réduction des accidents sur les artères routières. Dans la même analyse, en cas de survenue d'accidents, seul l'OSER est indexé et tout laisse croire que les autres structures sont inexistantes. En somme, les conflits de compétences dans la gestion de la sécurité routière restent une problématique majeure à apprécier qualitativement, et en profondeur du fait des résultats insatisfaisants relativement à l'objectif annuel de "zéro accident".

3- Une politique de gestion routière dans la routine et non inclusive

Une politique de gestion est selon CEGEP DE L'OUTAOUAIS (2006) un ensemble de stratégies et de lignes directrices qui orientent les actions et les décisions d'une structure. Elle sert de cadre pour atteindre les objectifs fixés et assurer une gestion efficace et cohérente. En d'autres termes, c'est la manière dont une organisation est dirigée et dont les activités sont menées. Dans la recherche documentaire, il a été constaté au niveau des structures mandatées à gérer la chose sécuritaire, un manque de dynamisme concerté dans la mise en œuvre des projets de campagnes nationales de sensibilisation à la sécurité routière, les formations, le contrôle de vitesse avec les radars sur les grandes artères routières. Ce constat conduit à observer que dans les activités menées, toutes les parties prenantes ne sont pas invitées dans la réflexion collective en vue de trouver des solutions durables et la conduite des activités pour plus d'effets. En principe, cela devrait en être l'essentiel de la démarche pour le renforcement de cette politique, en la matière. C'est pourquoi, un agent de l'OSER (41 ans, Direction des Opérations) a pu dire : *''Depuis sa création par la loi n° 78-661 du 04 Août 1978, l'OSER mène presque les mêmes activités dans la même périodicité puisque prévues dans le décret de sa création et pour une question de financement ordonnancé par la hiérarchie. Dans ces conditions, aucune autorité administrative ne peut modifier les actions et activités prévues, au risque des sanctions et du refus de financement. Je suis très conscient mais la loi reste la loi. Relativement aux parties prenantes, elles sont également précisées par la loi et personne ne peut changer son contenu. Apparemment, cela fait penser à une sorte d'exclusion des autres structures sœurs au point de vue des communs de mortel. Or, il n'en est pas question.''*

4-Le piétinement des mesures de sécurité routière par les autorités

Avec les données rapportées du questionnaire et du guide des entretiens, la majorité des enquêtés confirme l'irrespect des mesures de la sécurité routière par l'Etat lui-même et les autorités administratives. En effet, ces mesures de sécurité routière, à savoir le respect des feux tricolores et de la vitesse ont été prises pour tous en vue de la protection des usagers. Mais, ces autorités s'inscrivent dans une logique de boycott de leurs propres initiatives qui conduisent le citoyen lambda à demeurer dans son incrédulité vis-à-vis des lois sociales. À apprécier la situation de près sur les grandes artères routières, la conduite en sens opposé pratiquée par les autorités, le dépassement de la vitesse réglementée et l'arrêt de la circulation routière en cas de leur passage s'impose comme une dérive à l'éthique routière plaçant les conducteurs et usagers dans une sorte de snobisme ou de modèles à reproduire. L'on n'est donc pas surpris d'observer l'irrespect des feux, la conduite en sens contraire pour des automobilistes, le refus du port des casques pour les motocyclistes et tricycles, les rackets des corps habillés, etc. C'est ce que soutient MPLO (Conducteur, 29 ans, Etudiant en fin de second cycle) quand il dit : *''La loi est pour tous et doit être respectée par tous. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les règles et les lois s'imposent uniquement aux autres corps sociaux ou aux pauvres. Je pense que les riches, voire les autorités administratives et notamment les autorités politiques n'ont pas plus de chromosomes intelligents que les autres citoyens. Leurs comportements me déçoivent et compliquent les missions de l'OSER et des autres structures impliquées dans la sécurité routière. Mais, ce qui est le plus grave découle de l'impact de leur conduite sur l'ensemble des automobilistes qui, aujourd'hui ont du mal à respecter les normes de la sécurité routière. Pour preuve, pour une vitesse de 80km/h imposée sur*

les voies expresses pour l'ensemble des automobilistes, les autorités roulent à plus de 100km/h. Les automobilistes, qui sont d'abord les usagers, observent leurs incivismes routiers, qui restent d'ailleurs impunis. De ce constat, ils ne feront que snober les mêmes infractions commises par les autorités.''

IV- Discussion

Nous avons mené dans les mois de Janvier, Février, Mars et Mai 2025 des investigations dans les régions de Côte d'Ivoire à partir des outils de recueil des données, à l'effet de mieux examiner la politique de gestion de la sécurité routière et de se rendre compte des relations existantes entre les structures commises à cette tâche. En effet, les matrices théorique et méthodologique (objectif de recherche, hypothèse, population et champ d'étude, modèle théorique, questionnaires et entretiens) ont permis de récolter des données de terrain sur la question de la gestion de la sécurité routière. Nous avons travaillé sur cent-trente-deux (132) sujets de différentes catégories sociales à savoir les usagers, les forces de l'ordre, les automobilistes, les agents du service de la vidéoverbalisation, le Responsable du service des Opération QUIPUS, le SAMU, les sapeurs-militaires, l'AMUGA, la PSSR et l'ONPC. À l'issu des investigations, des données de terrain ont été obtenues, traitées et discutées qui ont abouti aux différents résultats relativement à la problématique de la gestion de la sécurité routière dont la pluralité des structures (l'Office de la Sécurité Routière (OSER), la Direction Générale du Transport terrestre de Côte d'Ivoire (DGTTC), l'Autorité de la Mobilité Urbaine du Grand Abidjan (AMUGA), les Comités Locaux de Sécurité Routière (CLSR), le Ministère de l'intérieur et de la sécurité, etc.) et d'autres facteurs explicatifs de la gestion approximative de la circulation urbaine entre autres les conflits de compétences entre des structures, une politique de gestion routière dans la routine et

non inclusive puis le piétinement des mesures de sécurité routière par la hiérarchie. Concernant la multiplicité des organismes dans la gestion ciblée de la sécurité routière, nombre de structures ont été mises en place avec pour objectif de parvenir à la contenance de la survenue des accidents de la circulation routière. Mais, l'on continue de constater une recrudescence de cette pandémie routière sur l'ensemble du territoire ivoirien et partout dans le monde, notamment dans les pays du tiers monde. À la vérité des faits, l'enjeu cette conjugaison des forces devrait conduire aux conclusions de la 3ème Conférence Ministérielle Mondiale sur la sécurité routière qui s'est tenue en février 2020 à Stockholm. Cette Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les objectifs de développement durable sur la sécurité routière pour 2030 avec pour enjeu de réduire de 50 % le nombre de morts et de blessés sur les routes. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire, partie prenante dans ces assises internationales, s'est engagée dans ce processus en validant par le Ministère des Transports la stratégie décennale et l'adoption d'une stratégie quinquennale 2021-2025 (Amadou Koné, 2021, p.3). Quant aux facteurs explicatifs, ils ont mis en évidence les missions et la discordance des actions menées par les structures. Cela semble expliquer sans doute l'échec de l'objectif de la tutelle ministérielle par l'OSER qui était de zéro accident par an et qui n'a pas pu être atteint suivant le quinquennat 2021 à 2025 puisqu'il y a eu en 2021 (10 054), 2022 (16 790), 2023 (9 062), 2024 (9 787) et 2025 (1466, en mars 2025).

À l'analyse de l'objectif du ministère des transports, au regard de l'objectif zéro accident, l'on se rend compte d'une présence significative de la trajectoire accidentologique de 2021 à 2025 dans les régions et notamment sur les artères routières. En effet, chaque structure mène ses activités de façon autonome et pourtant, c'est le même objectif qui leur est assigné. Mais le cas le plus palpable est le comportement à risque des forces de

l'ordre qui pratiquent la corruption au détriment de l'application stricte des règles du code de la route et des consignes édictées par la Commission Nationale Itinérante.

V-Conclusion

La politique de gestion de la sécurité routière en Côte d'Ivoire est une combinaison de stratégies qui normalement prend en compte toutes les parties prenantes dans l'élaboration des plans d'actions pour la formation et les campagnes de sensibilisation en vue de résultats probants. Cette gestion n'est donc pas uniquement une affaire de radars et de viéoverbalisation, mais un enjeu majeur dont la portée sociale touche à la protection de la vie humaine (la réduction du nombre d'accidents, de blessés et de morts sur les routes...), à la protection des groupes sociaux vulnérables (les piétons, les motocyclistes, les mototricycles, les enfants et les personnes du troisième âge...), à l'impact économique et social (les pertes économiques, l'appauvrissement des familles si la victime est le soutien principal, une pression sur les agents des hôpitaux et des services d'urgence...), à l'éducation et à la responsabilité citoyenne (au respect du code de la route, la formation des conducteurs, la prise de conscience communautaire relativement aux risques des conduites à risques...), au renforcement de l'autorité publique et de la justice (l'application des lois, la lutte contre la corruption dans la délivrance des permis de conduire et du contrôle routier, la traçabilité dans la gestion des accidents...) et à la contribution au développement durable de notre pays (la mobilité urbaine et rurale, l'accès à l'école et aux soins, une meilleure qualité de vie pour l'ensemble des citoyens vivant sur le sol ivoirien...).

Mais pour parvenir à apprécier fortement cette portée sociale, nous faisons quelques propositions de types préventif et

curatif aux acteurs clés de la politique de gestion de la sécurité routière à travers :

- l'élaboration d'un plan d'action global et inclusif de toutes les parties prenantes ;
- l'exigence d'un cahier de charge pour chaque structure gérant une partie de la sécurité routière ;
- la formation des agents des forces de l'ordre et de sécurité à l'éthique et à la déontologie pour leur permettre de fuir la corruption sous toutes ses formes ;
- la construction de services QUIPUX dans les régions de la Côte d'Ivoire pour une gestion optimale des infractions routières locales contre l'incivisme routier ;
- l'institution d'une plateforme d'harmonisation des résultats par les structures impliquées, avant toute publication officielle, car l'on se rend compte parfois lors des séminaires des contradictions dans la déclaration des effectifs des accidents du peloton mobile de la gendarmerie et de la police avec ceux fournis par l'OSER ;
- la révision de la politique de gestion tous les trimestres en vue de la rendre plus dynamique ;
- le renforcement du budget des campagnes de formation et de sensibilisation nationale, avec leur régionalisation ;
- l'alphabétisation des conducteurs et la multiplication des sensibilisations ;
- la délivrance des photos en temps réel aux conducteurs ayant commis une ou des infractions en vue de créer une dissuasion plus poussée ;
- la réduction des équipes de contrôle sur les voies à grande circulation, car cela crée des embouteillages

puis donne l'impression de la recherche d'argent et non la dissuasion des automobilistes.

Bibliographie

ALAIN Jaillet et MABILON-Bonfils Béatrice, 2021. *Je réussis mon mémoire de Master MEEF*, Hors collection, Vuibert, Paris

AMADOU Koné, 2021. *Stop à l'incivisme sur la route*, Dossier, Ministère des Transports. Stratégie Nationale pour la Sécurité Routière 2021-2025.

BEZABEH Girma Berhanu, 2013. *La sécurité routière en Afrique. Évaluation des progrès et enjeux du système de gestion de la sécurité routière*. <https://www.academia.edu/>

BOUDA Mohamed El Abbes, 2013. *Proposition d'une politique de gestion des risques liés au transport : Cas des entreprises Algériennes*. Mémoire de Magistère Spécialité : Gestion des Risques.

BROU Denis, 1991. *Alcoolisme et Toxicomanie en Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat 3^{ème} cycle, 'non publiée', Abidjan IES, Université d'Abidjan Cocody.

Collège d'Enseignement Général et Professionnel de l'OUTAOUAIS (CEGEP), 2006, *Politique de gestion et de développement des ressources humaines du CEGEP*.

CRNJANSK Natacha § DARRACQ Vincent, 2014. *Un risque sous-estimé : l'insécurité routière dans les pays émergents. Sécurité et stratégies*. <https://doi.org/10.397/sestr.016.05>.

DIBOH Emmanuel § YAO Koffi Mathias § TAKO Méné Antoine, 2013. *Alcoolisation chez les jeunes élèves en Côte d'Ivoire : Préférence et consommation effective*, *European Scientific Journal*, Paris

DURKHEIM Emile, 2007. *Les règles de la méthode Sociologique*, F. Alcan, Paris

- FREYSSINET-DOMINJON Jacqueline**, 1997, *Méthodes des sciences en sociales*, Montchrestien, Paris
- GRAWITZ Madeleine**, 2001. *Méthode des sciences sociales*, Dollaz, Paris
- GUIRIOBE Paumahoulou Jean-Arsène**, 2016, *Les déterminants des conflits de compétences dans le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire*, département d'anthropologie et de sociologie Université ALASSANE Ouattara de BOUAKE
doi: 10.19044/esj.2016.v12n17p334
url:<http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n17p334>
- KAMAGATE Tidjane Amadou**, 2006, *Rapport annuel de l'Office de la Sécurité Routière (OSER)*.
- MALIGNAC Georges.**, 1984, *Alcoolisme, le point des connaissances actuelles*, collections Que sais-je ?, PUF, Paris
- MEYOR Catherine**, 2007. *Le sens et la valeur de l'approche phénoménologique*, Ph. D. Université du Québec à Montréal, Association pour la recherche qualitative, Montréal
- N'DA Paul**, 2015. *Méthodologie de la recherche : Problématique à la collecte de données : comment réaliser un mémoire, une thèse en sciences sociales et en éducation*, 3^{ème} édition revue et complétée, Le Harmattan, Paris
- SANGALA Stephen Elmer**, 2015. *Problématique de la mobilité urbaine et de l'insécurité routière à DAKAR: le cas des accidents des usagers de deux roues-motorisées*, École Supérieure d'Économie Appliquée de DAKAR au Sénégal. Mémoire de Master 1, option : Aménagement du territoire, Environnement et Gestion Urbaine.
- Service Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA), 2005, *Guide de méthodologie : Les études d'enjeux en sécurité routière, dans collection des outils. Milieu urbain*, Centre de la Sécurité, des Transports et des Routes. Direction d'études Sécurité des déplacements.

ROUGEOT Louis, 1971. *Les alcools, le point des connaissances actuelles*, collections Que sais-je ? PUF, Paris
Zana COULIBALY, 2013, *Accidents de la circulation : Voici les principales causes*. Enquête express, New Société, Quotidien Patriote n°4175 [en ligne]. Consulté le 12 Février 2025 à 23h.

INNOVATION ECONOMIQUE ET RECONFIGURATION DU TRAVAIL SALARIE PAR L'ESSOR DE L'AUTO-EMPLOI NUMERIQUE DES JEUNES ABIDJANAIS

ANDJOU Amah Louise Chantal

Enseignante - chercheure

Institut des Sciences et Techniques de la Communication

(ISTC-Polytechnique) Abidjan/Cocody

Chandjou2015@gmail.com

Résumé

Cet article se propose d'analyser l'émergence et la structuration de l'auto-emploi numérique chez les jeunes, âgés de 18 à 35 ans, en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville d'Abidjan ainsi que ses incidences sur la reconfiguration du travail salarié. L'essor de plateformes numériques et de l'économie collaborative a engendré ou favorisé de nouvelles formes d'organisation du travail, remettant en question les modèles traditionnels d'emploi. Dans ce contexte, l'auto-emploi numérique apparaît comme une réponse adaptée voire une panacée face aux problématiques persistances du chômage et du sous-emploi qui touche la jeunesse abidjanaise.

L'analyse s'attache à examiner les motivations des jeunes engagés dans ce type d'activités, la diversité des formes d'auto-emplois observée ainsi que les implications socio-économiques qui en découlent. Ce processus participe à la redéfinition du travail salarié, désormais caractérisé par des rapports de travail plus flexibles, une protection sociale amoindrie et une autonomie professionnelle relative. Cette dynamique interroge en profondeur la transformation des rapports au travail et à la carrière dans un contexte de numérisation progressive de l'économie ivoirienne.

L'étude repose une approche qualitative, fondée sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès d'une cinquantaine de jeunes abidjanais, exerçant dans des activités d'auto-entrepreneuriat numérique.

Mots – clés : *Auto-emploi numérique, travail salarié, jeunes, économie numérique, flexibilité, précarité*

Abstract

This article analyzes the emergence and structuring of digital self-employment among young people aged 18 to 35 in Côte d'Ivoire, specifically in Abidjan, and its implications for the reconfiguration of salaried work. The rise of digital platforms and the collaborative economy has generated new forms of work organization, challenging traditional employment models. This economic innovation appears to be a panacea for Abidjan's youth facing unemployment and underemployment. We examine the motivations, forms of activity, and socioeconomic implications of this phenomenon, which is reconstructing traditional salaried employment with more flexible, less protective work relationships based on relative autonomy. This dynamic raises fundamental questions about the redefinition of salaried work and careers in a digitalizing economy. The study is based on semi-structured interviews with approximately fifty young Abidjan residents who are digital self-employed.

Keywords: *Digital self-employment, salaried work, young people, digital economy, flexibility, precariousness*

Introduction

Les transformations actuelles du travail salarié font l'objet de plusieurs réflexions scientifiques. Selon Pierre-Yves Gomez (2018), certains auteurs estiment que la révolution technologique a des conséquences positives sur la société. Elle permet de libérer des capacités de productions individuelles et d'offrir davantage de choix d'activités aux travailleurs.

A l'inverse, d'autres chercheurs soutiennent que la révolution technologique participe à la réorganisation du travail salarié à partir de plateformes digitales. Elle engendre la suppression d'emplois en favorisant l'auto-emploi à travers des activités telles que le e-commerce, les services de livraison et le freelancing.

Le numérique désigne l'ensemble des terminaux (ordinateurs, téléphones, etc.), des logiciels et applications ainsi que la mise en réseaux des données (internet, intranet,

plateformes, etc.) associés aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Le télétravail, pour sa part est une activité rémunérée exercée à distance grâce aux techniques de l'information et de la communication. D'après une estimation de Digital Mag Côte d'Ivoire (2024), la place du numérique dans l'économie ivoirienne progresse rapidement. Au cours des 15 dernières années, le nombre d'utilisateurs d'internet est passé de 9% à 34% de la population. Le secteur des services de télécommunications a généré un chiffre d'affaires de 1 139 milliards de francs CFA en 2021, soit près de 2 milliards de dollars, ce qui représente 3% du PIB, près de 3 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects ont été créés dans le Mobile Money, les VTC, le commerce en ligne et la livraison. Par ailleurs, le nombre de cartes SIM a doublé pour atteindre 40 millions. En 2023, le nombre d'abonnements mobiles (cartes SIM actives) s'élevait à 53 601 479. En ce qui concerne l'internet mobile, l'on enregistre sur la même période 29 171 602 abonnements actifs pour un taux de pénétration de 93,7%. Cette performance du secteur est soutenue par d'importants investissements réalisés par les opérateurs et fournisseurs de services numériques. (Digital Mag Côte d'Ivoire 2024),

Entre 2010 à 2025, le commerce en ligne a connu une évolution importante en Côte d'Ivoire, avec une augmentation de 30% en 2023 (Digital Mag Côte d'Ivoire, 2025). Mais, la plupart des acteurs impliqués dans ce secteur évoluent dans l'économie informelle.

De plus, l'auto-emploi est souvent présenté comme une alternative du salariat formel, souvent perçu comme difficilement accessible et rigide. En dépit des positions susmentionnées, les frontières traditionnelles du travail salarié sont bousculées par la transformation numérique, impactant ainsi l'économie mondiale. Pour Guillaume Étievant (2017), ces bouleversements ont permis de repenser l'organisation et les conditions du travail. En effet, l'usage de nouvelles technologies

a des effets sur les cadres organisationnels, les travailleurs et le rapport au travail.

En Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, la révolution numérique a transformé la nature du travail en accélérant l'innovation technologique. (Rapport Banque Mondiale, 2019)

Ces dernières années, un nombre croissant de jeunes entrepreneurs innovants s'orientent vers l'entrepreneuriat digital (Bensaid & Azdimousa, 2019). Les médias sociaux, les big data, les plateformes et les solutions mobiles constituent autant d'outils par lesquels l'entrepreneuriat digital transforme l'environnement commercial et redynamise les industries traditionnelles ; de l'habillement jusqu'à la distribution d'énergie (Bensaid & Azdimousa, Idem). Ces activités entrepreneuriales fondées sur l'usage des technologies numériques se positionnent ainsi comme un catalyseur majeur du développement socioéconomique (Bruton et al, 2013), mieux, elles constituent un grand potentiel à la création d'emplois. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions se multiplient pour encourager l'employabilité des jeunes ivoiriens à travers les Technologies d'Information et de Communication (TIC). A ce titre, la Fondation Jeunesse Numérique (FJN) a été créée en juillet 2016 pour la sensibilisation de la jeunesse ivoirienne à l'entrepreneuriat numérique et détecter les porteurs de projets innovants. En octobre 2022, ladite fondation a formé environ 5 300 jeunes dans 17 régions du pays et incubé 296 projets. (Rapport CICG, 2025)

De 2023 à 2025, l'État ivoirien a mis l'accent sur des actions en faveur des technologies créatives et de l'économie numérique. Les jeunes ivoiriens en quête d'emploi tirent profit de cet axe numérique en créant au travers des applications, des start-ups qui proposent des solutions dans divers domaines tels que la vente en ligne, la santé, la sécurité. S'inscrivant dans le processus de recherche de solutions à la compétitivité des

entreprises, ces projets d'auto-emploi et de création d'emploi se constituent à la fois comme un facteur de croissance économique et un moyen de réduction du chômage. Selon les chiffres les plus exactes et les plus récents fournis par la Banque Mondiale (Wassim & Hassan, 2019), le secteur de l'économie numérique a généré 3 000 emplois directs. En effet, l'auto-emploi en numérique impose de disposer d'infrastructures numériques de qualité et d'une main-d'œuvre bien formée est essentiel pour attirer ou faire émerger des investissements. Cette logique d'attractivité n'exclut d'ailleurs pas que la Côte d'Ivoire prenne sa place dans les négociations internationales pour assurer une juste contribution fiscale des géants du numérique africain.

Ainsi, cette nouvelle forme de travail interroge la sociologie du travail et des organisations sur la nature réelle de l'"autonomie" et les conséquences sur les conditions de vie et de travail des individus. L'on assiste, alors, à un salariat qui se trouve reconfiguré avec une érosion des protections sociales et des garanties d'emploi, marqué par les mutations de l'emploi à l'ère du néolibéralisme et de la digitalisation. Ici, l'auto-emploi numérique désigne au-delà d'un simple travail indépendant, une activité professionnelle médiatisée.

Au regard de ces constats, il s'avère nécessaire de questionner l'impact de l'auto-emploi numérique sur la reconfiguration du travail salarié et l'innovation économique en Côte d'Ivoire.

Plusieurs questionnements guident cette réflexion.

Comment l'essor de l'auto-emploi agit-il comme un catalyseur de l'innovation et un agent de la reconfiguration du travail salarié en Côte d'Ivoire ?

De façon opérationnelle, quelles sont les motivations sociales et économiques qui incitent les jeunes abidjanais à se lancer dans l'auto-emploi numérique ? Comment ces jeunes développent-ils leurs compétences numériques et entrepreneuriales en dehors des cadres de formation formels ? Enfin, quels sont les impacts

socio-économiques de ce phénomène sur le marché de travail actuel ?

1. Matériel et méthodes

La présente recherche repose sur une approche qualitative fondée sur la conduite d'entretiens semi-directifs auprès d'un échantillon de 50 jeunes abidjanais, âgés de 18 à 35 ans investis dans l'auto-emploi numérique. La constitution de l'échantillon soumis à l'étude s'est appuyée sur la méthode de boule de neige qui consiste à identifier de nouveaux participants à partir des recommandations des premiers enquêtés. Le recours à cette méthode vient pallier l'absence de données statistiques permettant de déterminer un échantillon représentatif de la population étudiée.

Les données ont été recueillies à partir de récit de vie, inspiré en psychologie sociale, afin d'explorer les trajectoires professionnelles, les motivations, les représentations du travail et les difficultés rencontrées par les jeunes auto-entrepreneurs numériques interrogés. Les interviews ont été structurés autour des thèmes relatifs à la formation reçues, au rapport au salariat formel, à la gestion des revenus et aux perspectives d'avenir. L'analyse des données recueillies s'appuie sur l'analyse du discours, mobilisé pour comprendre les dynamiques relationnelles autour de l'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais. L'explication du phénomène soumis à la réflexion a pour fondement théorique, la théorie du capital humain, prouvant que l'éducation est un investissement qui augmente la productivité individuelle et salariale. En effet, le problème porté par le sujet de recherche pointe l'éducation, précisément l'éducation numérique comme un investissement qui augmente la productivité et donc la rémunération des individus. La théorie du capital humain stipule que les compétences et les connaissances d'un individu sont un capital qui peut être investi,

s'applique à l'essor de l'auto-emploi numérique des jeunes à Abidjan. En outre, ce principe permet de relier l'idée de "croissance" économique et à la rentabilité des investissements éducatifs des jeunes entrepreneurs numériques abidjanais. Ce phénomène étudié représente une innovation économique car il transforme la structure du marché du travail, l'auto-emploi numérique offrant une nouvelle voie d'emploi qui dépend des compétences numériques acquises par les jeunes. Cette réalité impacte les emplois salariés traditionnels en encourageant les jeunes à créer leur propre activité, ce qui génère de nouvelles compétences et une nouvelle forme de productivité.

Parallèlement des observations ont été faites permettant de saisir les interactions, les logiques de travail qui sous-tendent ce phénomène surtout le travail numérique et l'organisation quotidienne des tâches.

2. Résultats

L'analyse des données recueillies sur le terrain permet de comprendre les relations sociales liées à l'essor de l'auto-emploi des jeunes abidjanais envisagé à la fois comme un catalyseur de l'innovation et un agent de la reconfiguration du travail salarié en Côte d'Ivoire. Cette analyse est structurée autour des motivations sociales et économiques, les compétences numériques et entrepreneuriales en dehors des cadres de formation formelle et les impacts socio-économiques de ce phénomène sur le marché de travail actuel.

2.1 Motivations sociales et économiques liées à l'auto-emploi numérique

Les données des entretiens révèlent que les jeunes abidjanais s'investissent dans l'auto-emploi numérique pour des motivations liées au désir d'autonomie (indépendance sociale) et à l'acquisition de revenu valorisant. Les motivations évoquées

par les interviewés s'inscrivent dans un contexte marqué par le chômage, l'envie de relever de nouveaux défis et la nécessité de bénéficier des compétences numériques pour s'insérer dans le marché du travail en mutation perpétuelle. La transformation actuelle du marché de l'emploi implique une adaptation des différents acteurs. Cette situation est perçue dans les verbatims suivants :

« Je suis à la recherche d'un travail indépendant et d'un revenu plus conséquent. C'est le numérique qui peut m'offrir ça » BJ
« La volonté de créer ma propre entreprise face au chômage et l'envie de relever de nouveaux défis m'ont poussées à l'auto-emploi numérique. Et puis, tout se fait en ligne. Pour avoir un bon travail aujourd'hui, il faut maîtriser le numérique » KC

L'analyse du discours des répondants mets en relations, deux (02) types de motivations : les motivations sociales et les motivations économiques.

Pour les jeunes entrepreneurs interrogés, le numérique permet de construire le rapport au temps de travail et d'améliorer leur statut social à un statut plus valorisant "chef d'entreprise". Cette orientation traduit également une recherche et d'autonomie, aspiration de la plupart des jeunes en quête d'emploi actuellement. Dans cette perspective, un répondant affirme ceci :

« L'auto-emploi numérique me permet de maîtriser son temps et d'être son propre maître, une forme de liberté recherchée par de nombreux jeunes ». AH

En outre, l'économie numérique apparaît pour les répondants comme un substrat approprié pour l'innovation. Selon les répondants, le numérique permet de relever des défis et de créer sa propre entreprise. Dans une perspective sociologique, le numérique apparaît comme un vecteur de mobilité sociale et de développement économique créant de nouvelles inégalités en

transformant les modes de travail classique avec des compétences numériques.

2.2 Compétences numériques et entrepreneuriales en dehors des cadres de formation formelle

L'analyse des données d'entretiens révèle que les compétences au travail numérique englobent autant les compétences techniques et professionnelles acquises formellement, non-formellement et informellement (par l'expérience par exemple). Les jeunes entrepreneurs numériques interrogés affirment développer un ensemble de compétences numériques et entrepreneuriales en dehors du système de formation formel. Ce sont principalement des compétences par l'apprentissage autodidacte, l'expérimentation et l'adaptation aux réalités du marché. À ce titre, deux enquêtés affirment ceci :

« Ce que je sais faire présentement dans la vente en ligne, on ne pas tout enseigné à l'école ni à l'université » KC

« J'ai appris beaucoup de choses sur le terrain. Je ne maîtrisais rien des réseaux sociaux, de l'utilisation d'un compte WhatsApp et Facebook professionnel. Aujourd'hui avec la pratique au quotidien ça se passe bien. » AP

En effet, pour les enquêtés, la réussite dans l'économie numérique implique des savoirs- faire en dehors des compétences enseignées dans les écoles et les universités. Ces compétences en dehors du formel sont acquises par l'usage intensif et créatif des technologies mobiles et des plateformes en ligne. Les stratégies d'attractivité et de fidélisation sont des systèmes de relations mis en place par l'entrepreneur numérique pour l'engagement des clients. Ainsi, les aspects liés à la gestion des plateformes, la gestion de l'information et la gestion des paiements via des systèmes de mobile money apparaissent primordiaux dans l'auto-emploi numérique.

De plus, les enquêtés ont évoqué des compétences liées à la résilience et à la débrouillardise pour gérer les défis quotidiens de l'auto-emploi.

2.3 Impacts socio-économiques de ce phénomène sur le marché de travail actuel

Les données du terrain révèlent que le phénomène de l'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais a des impacts socio-économiques sur les structures salariales traditionnelles. Ils affirment que la création d'entreprise se fait sans contraintes majeures sauf de disposer d'une idée et d'un produit. Nous assistons désormais un modèle de travail fragmenté et flexible marqué par de nouvelles opportunités d'insertion professionnelle pour les jeunes abidjanais. En effet, l'auto-emploi numérique transforme le contrat social du travail. L'engagement à long terme et la stabilité de l'emploi laisse place à l'exécution de la tâche ou de la mission. Cette réalité est construite par les plateformes en ligne et les réseaux sociaux. Elle met en évidence le passage de la relation "employeur - employé" à la relation "client - prestataire, limitant le coût du travail et les charges sociales. Dans cette optique, des interviewés affirment ceci :

« Avant, c'était "il faut chercher un CDI". Maintenant, on te dit "il faut trouver un client". Le client, c'est ton nouveau patron, mais il ne paie pas tes impôts. » KS

« Je peux gagner plus en vendant des mèches sur WhatsApp qu'en étant standardiste. Mais si mon téléphone tombe en panne, je n'ai plus d'emploi. » AD

« Les entreprises ne recrutent plus de Community Manager à plein temps. Elles prennent un freelance pour trois heures par semaine. C'est ça la nouvelle économie. »

En outre, l'analyse révèle que le présent phénomène entraîne l'érosion du lien de subordination typique de l'emploi salarié, au profit de relations plus transactionnelles et moins encadrées par le droit du travail. Cette relation externalise le coût du travail et les charges sociales. Ce qui implique une dépendance technologique du revenu et la précarité qui y est intrinsèquement liée, contrairement à la sécurité relative d'un salaire mensuel. Poursuivant, nous notons que l'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais s'explique par un changement social en entreprise. La tendance est que des entreprises flexibilisent leurs coûts en sous-traitant les fonctions non essentielles par l'auto-emploi numérique, fragmentant ainsi les qualifiés.

3. Discussion

L'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais est un phénomène qui révèle l'impact du numérique sur l'organisation du marché de l'emploi mais et surtout les dynamiques structurelles du travail salarié. La présente discussion des résultats met l'accent sur les transformations dans le système de l'offre et de la demande d'emploi.

3.1 Entrepreneuriat par nécessité

Dans un contexte de chômage structurel élevé et d'un marché du travail formel. L'auto-emploi numérique est majoritairement une stratégie de subsistance pour les jeunes abidjanais en quête d'emploi. Il s'agit pour eux de donner une réponse pragmatique à l'incapacité du système à intégrer les jeunes dans le marché du travail. Comme l'observe Hughes (2003), les motivations de contrainte et volontaires d'un individu sont en fonction de sa situation et des circonstances dans lesquelles il se trouve au moment de la création. Dès lors, il est probable que l'influence des motivations sur le choix

sectoriel puisse être modérée par certaines caractéristiques du créateur.

Par ailleurs, selon le rapport 2013 du Global Entrepreneurship Monitor/Youth Business International sur l'entrepreneuriat chez les jeunes, parmi toutes les régions du monde, l'Afrique subsaharienne concentre la plus forte proportion (60%) de créateurs d'entreprise potentiels par les 18-35 ans.

Dans la même veine, Sophie et André (2016) estiment que la création d'entreprise est une solution pour des individus orientés vers le marché du travail dans un contexte de chômage structurel de masse et de précarité de l'emploi. La dynamique entrepreneuriale observée chez les jeunes traduit leur volonté de sortir du chômage pour s'insérer dans la vie active. Ainsi l'intention entrepreneuriale débouchant sur la création d'entreprises contribue à la réduction du chômage chez les jeunes du District autonome d'Abidjan. (Koné. S. & al, 2025)

Pour ce faire, l'intention entrepreneuriale des jeunes a été analysée selon la théorie du comportement planifié de Ajzen, (1991) et la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter. Un dépassement de la "Non-insertion" signalant une acceptation de l'échec de la recherche d'emploi classique est perceptible. Il implique le concept d'entrepreneuriat par nécessité (par opposition à l'opportunité). Cette réalité ne traduit également pas un choix idéologique d'indépendance mais une contrainte structurelle du marché s'inscrivant dans une reconfiguration de l'identité professionnelle des jeunes entrepreneurs numérique abidjanais. Le succès professionnel n'est plus mesuré par l'ancienneté ou la fonction dans une entreprise mais par la visibilité et l'impact mesuré par les indicateurs (followers, likes, volume d'affaires). Ainsi, l'analyse de l'entrepreneuriat par nécessité implique l'acquisition d'un ensemble de compétences dans un cadre formel mais aussi dans un cadre informel.

3.2 *Émergence d'une pédagogie informelle*

Pour l'émergence d'une pédagogie informelle est important dans la création d'une entreprise ; tout n'est pas acquis de façon formelle. L'explosion technologique, en particulier sous ses formes les plus récentes, déclenche et entretient l'évidence, chaque jour plus aiguë, de formes variées d'autoformation « numérique ». Les institutions, de l'entreprise à la région, sont appelées à devenir « apprenantes ». La vie quotidienne elle-même est aujourd'hui amplement reconnue comme source des apprentissages les plus variés, que ce soit au travail, dans les loisirs, les activités citoyennes ou la famille (Brougère & Ullmann, 2009).

L'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais met en évidence l'inadéquation du système de formation formelle avec les exigences du marché numérique. L'accompagnement entrepreneurial est principalement vu comme un processus d'apprentissage libre et ouvert (Sammut, 2003), selon un modèle prescripteur de transmission des connaissances, de l'accompagnateur vers l'accompagné. Les compétences requises sont majoritairement acquises par l'auto-apprentissage via des ressources en ligne ou par la transmission horizontale. Le numérique apparaît comme un centre de formation ou une université. Les jeunes abidjanais se forment eux-mêmes, souvent gratuitement pour acquérir des compétences concrètes et immédiatement monétisables, ce que l'université ne fournit pas. Ceci révèle un décalage critique entre l'offre éducative, axée sur la théorie de l'offre et le salariat, et la demande du marché, axé sur la pratique et l'entrepreneuriat. Le marché de l'emploi valorise désormais le capital numérique pratique au détriment du diplôme formel.

Selon Brotcorne (2008), les compétences numériques seraient pour ainsi dire parfois techniques mais aussi sociales et comportementales comme par exemple la capacité à travailler de manière collective. Ceci est possible avec des outils numériques

ainsi que des modes de travail visant l'aptitude individuelle pour répondre à des activités spécifiques. Poursuivant l'auteur estime qu'également, lorsque l'on parle des compétences numériques, il s'agit dans le champ de l'éducation et de la pédagogie des TIC, des capacités « à utiliser les TIC de manière efficace et autonome ».

De plus, les résultats de l'étude révèlent que le succès dans l'auto-emploi numérique repose moins sur les connaissances académiques que sur un capital entrepreneurial spécifique. Il implique la capacité à s'autopromouvoir, à gérer le risque et à s'adapter aux changements rapides des algorithmes. Ce travail d'autopromotion et de gestion du risque constitue une forme d'auto - exploitation masquée. Le jeune entrepreneur-numérique est constamment en performance pour maintenir sa compétitivité, la pression que le salariat formel amortit en partie.

3.3 Nouvelle précarité liée au statut d'entrepreneur

L'auto-emploi des jeunes abidjanais présente une nouvelle précarité socio-économique. L'impact le plus structurant est la généralisation d'une forme d'emploi "autonome" qui n'est pas couverte par la législation du travail salarié. Souvent, la figure de l'entrepreneur, héritage de la pensée schumpétérienne, est chargée d'héroïsme et ce qu'accomplissent les entrepreneurs relèverait plutôt d'un registre d'actions hors de la portée du commun des mortels (Cunningham et Lischeron, 1991). Par ailleurs, une des formes populaires de l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, est présentée, avec insistance, par nombre de penseurs et de décideurs, dans les domaines de l'économie et de la politique, comme une réponse au problème du chômage et donc, dans une certaine mesure, de la précarité (Rapiau, 2010). L'état de précarité est caractérisé par des signes tels que la fragilité de l'emploi, l'accès aux droits sociaux, l'absence de domicile fixe, la rupture du lien familial et la détresse

psychologique. Une précarité, ici, rime avec une situation de pauvreté, de vulnérabilité et d'exclusion sociale.

De cette étude, il ressort que l'indépendance est synonyme d'absence de protection sociale (assurance maladie, retraite...). Cela place les jeunes entrepreneurs numériques abidjanais dans une situation de vulnérabilité face aux accidents de la vie ou au ralentissement de l'activité. Ce phénomène contribue à la segmentation du marché du travail. Il crée une nouvelle classe de travailleurs "hors statut" qui, bien qu'actifs, sont exclus des bénéfices du contrat social ivoirien basé sur le salariat. L'auto-numérique des jeunes abidjanais influence directement les pratiques d'embauche du secteur formel et semi-formel.

Conclusion

La présente étude a porté sur l'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais, avec l'objectif d'analyser l'essor de ce type d'emploi comme un catalyseur de l'innovation et un agent de la reconfiguration du travail salarié en Côte d'Ivoire. L'explication de ce phénomène a pour base théorique, la théorie du capital humain arguant la croissance économique et la rentabilité des investissements éducatifs des jeunes entrepreneurs numériques abidjanais. À partir d'une approche qualitative, des entretiens semi-directifs à l'aide d'un guide d'entretien, des données ont été recueillies. La détermination de l'échantillon soumis à l'étude s'est constituée sur la méthode de boule de neige en absence de bases statistiques. L'analyse du discours prenant en compte le récit de vie des jeunes entrepreneurs-numériques interrogés, leurs parcours professionnels, leurs motivations, leurs perceptions du travail et les difficultés rencontrées a permis de ressortir le caractère de résilience socio-économique de ce phénomène.

L'analyse des données révèle que l'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais s'expliquent par des motivations sociales

et économiques mais aussi les compétences numériques et entrepreneuriales acquises par ceux-ci en dehors des cadres de formation formelle. Grâce à la formation et à l'acquisition de compétences numérique, les jeunes de 18 à 35 ans créent des entreprises à travers des plateformes numérique. L'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais offre une dignité et un revenu. De plus, des compétences liées à la résilience et à la débrouillardise ont été révélées pour gérer les défis quotidiens de l'auto-emploi. Poursuivant, les résultats indiquent également que les impacts socio-économiques de ce phénomène ont profondément transformé sur le marché de travail actuel.

Concernant la discussion, l'accent est mis sur les transformations dans le système de l'offre et de la demande d'emploi. Dans un contexte de chômage structurel élevé et d'un marché du travail formel. L'auto-emploi numérique apparait comme une stratégie de subsistance pour les jeunes abidjanais en quête d'emploi. Il met en évidence l'inadéquation du système de formation formelle avec les exigences du marché numérique recourant à l'émergence d'une pédagogie informelle. De plus, l'auto-emploi numérique des jeunes abidjanais présente une nouvelle précarité socio-économique.

Cependant, ce phénomène est un symptôme d'une mutation profonde du travail salarié qui nécessite une réponse en matière de régulation du travail et de protection sociale pour éviter une massification de la précarité numérique. Le phénomène étudié n'est donc pas seulement une tendance mais une force de transformation socio-professionnelle.

Références bibliographiques

- AJZEN I Icek**, (1991). *The Theory of planned behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes.*
- BASHIR Muhammad Farhan et al**, (2020). Corrélation entre les indicateurs climatiques et la pandémie de COVID-19 à

- New York, États-Unis. Science of the Total Environment, article n° 138835.
- BOUILLON Jean Luc**, (2015), *Technologies numériques d'information et de communication et rationalisation organisationnelles : Les compétences numériques face à la modélisation*. Gresec.
- BOUTILLIER Sophie, TIRAN André**, (2016). *La théorie de l'entrepreneur, son évolution et sa contextualisation*. Innovations - Revue d'économie et de management de l'innovation.
- BROTCORNE Pierre**, (2008). *Construction des compétences numériques et réduction des inégalités*. Fondation Travail Université.
- BROUGERE Gilles et Ulmann Anne-Lise**, (2009). *Apprendre de la vie quotidienne*. Paris, France : Presses universitaires de France.
- BRUTON Garry D, FILATOTCHEV Igor & WRIGHT Mike**, (2013). *Entrepreneurship and Strategy in Emerging Economies*. Strategic Entrepreneurship Journal, 7(3), 169-180. <https://doi.org/10.1002/sej.1159>
- CASTELLS Manuel**, (2010). *Le pouvoir de la communication*. Fayard
- CUNNINGHAM Barton, LISCHERON Joe**, (1991). Defining Entrepreneurship. *Journal of Small Business Management*, Vol 29, n° 1.
- Rapport sur la cybercriminalité** (2024), en Côte d'Ivoire sur <https://comfordev.com/digital-report-2024-le-numerique-en-cote-divoire/> (consulté le 15-08-2025)
- FAYOLLE Alain**, (2010). « *Nécessité et opportunité : les 'attracteurs étranges de l'entrepreneuriat* », Revue Pour, n° 204.
- GIDDENS Anthony**, (1991). *Les conséquences de la modernité*. Paris : L' Harmattan.

- ÉTIEVANT Guillaume**, (2017). *Les impacts du numérique sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans Le Droit Ouvrier* 2017/7 N° 828, pages 387 à 391 Éditions Confédération générale du Travail sur ISSN 0222-4194 DOI 10.3917/drou.828.0387 (consulté le 17-08-2025)
- HUGHES Arthur**, (2003). Tests pour les enseignants de langues. Cambridge : Presses universitaires de Cambridge.
- KONE Saindou. et COULIBALY Issa** (2024). *L'effet de la bonne gouvernance sur le développement durable dans la ville d'Abidjan : rôle médiateur des technologies de l'information*. Revue Internationale des Sciences de Gestion.
- GOMEZ Pierre -Yves**, (2018). *La Gouvernance d'entreprise*, Presses universitaires de France, Collection. Que sais-je.
- PIKETTY Thomas**, (2013). "*Le Capital au XXIe siècle*", Éditions du Seuil.
- RAPIAU Marie-Thérèse**, (2010). Entrepreneuriat et formes d'emploi...Points de repère", Revue Pour, n° 204.
- SAMMUT Sylvie**, (2003). *L'accompagnement de la jeune entreprise*. Revue française de gestion
- SEN Amartya**, (2018). *Le travail à l'ère du numérique*. La Découverte.
- STANDING Guy**, (2011). *The Pecariat : the New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.
- WASSIM Bensaid. & HASSAN Azdimousa**, (2019). *L'entrepreneuriat digital : revue de littérature et nouvelle définition*. Revue Internationale du Marketing et Management Stratégique.